

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gromadce

International Scientific Conference

**INFORMATION POTENTIAL OF SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE STATE AND REGIONS**

April 20th, 2020

Proceedings of the Conference

**Gromadka, Poland
2020**

Organising Committee

Dariusz Pawliszczy, Dr inż., Wójt Gminy Gromadka, Polska;

Anetta Zelińska, Dr. hab., dr. h.c., Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska;

Bożena Kuchmacz, Dr inż., Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gromadce, Polska;

Piotr Paczowski, Doktorant w Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Polska;

Jerzy Tutaj, Dr, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Polska;

Turylo Anatolii M., Doctor of Economic Sciences, Professor, Kryvyi Rih National University, Ukraine;

Kovalenko Yuliia, Doctor of Economic Sciences, Professor, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Ukraine;

Hutsul Inna, Ph.D in Economics, Associate Professor, Ternopil National Economic University, Ukraine;

Tkachyk Fedir, Ph.D in Economics, Associate Professor, Ternopil National Economic University, Ukraine;

Dmytriv Volodymyr, Ph.D in Economics, Associate Professor, Ternopil National Economic University, Ukraine.

International Scientific Conference Information potential of socio-economic development of the state and regions: Conference Proceedings, April 20, 2020. Gromadka, Poland: GOKiB. 160 pages.

*Each author is responsible for content and formation of his/her materials.
The reference is mandatory in case of republishing or citation.*

DOI: 10.5281/zenodo.3776379

© Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gromadce, 2020

CONTENTS

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY	7
<i>Дарій Павлище, Турило Анатолій М., Турило Анатолій А.,</i> НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ЗАКОН ЕКОНОМІЧНОГО БАЛАНСУ	7
<i>Желюк Тетяна, Мацик Володимир</i> ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ	10
<i>Павлишин Галина</i> ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.....	14
<i>Христенко Лариса, Чорна Ольга</i> ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ	17
<i>Жуковська Аліна</i> ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.....	21
<i>Fedorenko Tetiana</i> POST-MATERIALISM AS A CULTURAL EVOLUTION OF ECONOMIC NEEDS.....	25
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES	28
<i>Рожелюк Вікторія, Туркевич Вікторія</i> УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ МИТНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД.....	28
<i>Гурочкіна Вікторія, Кравченко Людмила</i> КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ ЕМЕРДЖЕНТНОГО ТИПУ	31
<i>Продан Ірина</i> АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ РЕКЛАМНО-ГРАФІЧНИМИ ЗАСОБАМИ	37
INVESTMENT POLICY OF THE DIGITAL ECONOMY	42
<i>Бречко Олександр, Воробець Василь</i> АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ТА ТРЕНДІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ	42

<i>Dmytriv Volodymyr, Uhryn Volodymyr</i> THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN A CRISIS	46
<i>Ткачук Федір, Божена Кучмач</i> ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ.....	48
FINANCE, BANKING AND INSURANCE	52
<i>Andrii Krysovatyi</i> INSTITUTIONAL PARADIGM OF PREFERENCE TAXATION IN UKRAINE	52
<i>Коваленко Юлія</i> СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ	54
<i>Мельник Віктор, Житар Максим</i> СТРУКТУРА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ.....	58
<i>Сосновська Ольга</i> СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СТРАХОВИКА.....	61
<i>Сидорович Олена, Гулькевич Наталія</i> ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДФРР.....	65
<i>Болдова Антоніна</i> КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ	68
<i>Вацлавський Олег, Іванова Анна</i> РІВЕНЬ ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ	71
<i>Мороз Іванна</i> ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ УКРАЇНИ: ДИЛЕМА ЛІБЕРТАРІАНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ І НАЦОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ.....	76
<i>Мороз Василь</i> РИНОК ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ШЛЯХ ДО ПРОЦВІТАННЯ ЧИ ЗАНЕПАДУ УКРАЇНИ	80
<i>Ткачук Володимир</i> РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ	85

Шановалов Євгеній

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД ВІННИЧЧИНИ..... 89

CUSTOMS AND TAX ADMINISTRATION AND CONSULTING 93

Andrii Voitseshchuk

CUSTOMS COMPETENCIES AND VALUES: PROSPECTS FOR
IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN PRACTICE..... 93

Гуцул Інна, Анетта Зелінська

МИТНА ЛОГІСТИКА: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ
АСПЕКТИ 96

Пухальський Вадим

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК..... 98

Сідляр Вікторія

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ: МИТНІ АСПЕКТИ 103

Крисова Катерина

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КОНТРОЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ 106

Бондаренко Євген

ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ
ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 109

Герасимюк Павло

МИТНИЙ АУДИТ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ
ТА ЗОВНІШНІХ МИТНИХ ЕФЕКТІВ..... 113

Кекіш Ігор

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ
ПОЛЬЩІ..... 116

Титор Володимир

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В
КАНАДІ..... 119

Chernets Iona

INFLUENTIAL FACTORS ON SMUGGLING ACTIVITIES IN
UKRAINE 122

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS..... 125

Луцик Анатолій, Ткачик Олена

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 125

Шуляр Наталія, Панасюк Ірина

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ 129

Заклекта Ольга, Романишин Анастасія

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 132

DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY..... 136

Monastyrskyi Grygorii

PROBLEMS OF ESTABLISHING AND MODERNIZATION DIRECTIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS AS THE MAIN INSTITUTION, WHICH PROVIDES ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF COMMUNITIES 136

Smihunova Olena, Minenko Sofiia

THE ROLE OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) OF POWER AT THE REGIONAL LEVEL..... 140

Piotr Paczowski

PRIORYTETY SPOŁECZNE DLA WŁADZ LOKALNYCH 143

Ostapchuk Viktoriia

FINANCIAL DECENTRALIZATION AS A BASIC OF THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES 146

INTERNATIONAL TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS..... 148

Омельчук Олег

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ 148

Завідна Людмила

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА..... 151

Tutaj Jerzy, Pawliszczy Dariusz, Morozovska Liudmyla

MYŚL STRATEGICZNA W GMINIE: ASPEKTY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNO-TURYSTYCZNE 156

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

Дарій Павлище

Доктор філософії,
Войт Гміни Громадка, Польща

Турило Анатолій М.

Доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
м. Кривий Ріг, Україна

Турило Анатолій А.

Доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
м. Кривий Ріг, Україна

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ЗАКОН ЕКОНОМІЧНОГО БАЛАНСУ

Пошук, визначення і підтримка економічного балансу для економіки будь-якого виду, рівня і масштабу завжди об'єктивно мали місце, незалежно від того, в якій мірі вони були досліджені і розкриті.

Скільки існує економіка, стільки фактично і постійно вирішується проблема економічного балансу і балансування.

Цей історичний факт і об'єктивність економіки, закономірність її процесів та явищ дозволяють підійти до економічного балансу як певного і важливого економічного закону.

Економічний закон в більш-менш узгодженому серед науковців варіанті трактування на теперішній час представляє собою істотні, стійкі, повторювані причино-наслідкові зв'язки між елементами системи виробничих відносин, економічних процесів і явищ.

Економіка – це фундамент країни, джерело життя та розвитку суспільства й конкретної людини.

Тільки успішний розвиток економіки є умовою конкурентності і фінансової безпеки країни, задоволення і високого рівня життя її громадян, можливостей подальшого прогресивного її функціонування.

Економіка твориться і існує для людей, її функцією є виробництво і розподіл благ і послуг для задоволення існуючих потреб.

Всезростаючі потреби людини, як закономірний процес, вимагають від економіки максимально ефективного функціонування.

У свою чергу, розвиток економіки і її ефективність не можуть обійтись без економічної науки, більше того, тільки за допомогою економічної науки такий розвиток може бути найбільш дієвим у координатах часу і простору.

Економічна наука, як діалектичне явище, досліджує і «рухає» економіку, і, в той же час, змінюється та розвивається з нею сама.

Економічна наука досліджує, виявляє і відображає дію об'єктивних законів економічної дійсності. До того ж, економічна наука на базі системної аналітики здійснює пошук і розробляє методи, форми і підходи щодо гармонійного пристосування діяльності підприємства під дією об'єктивних економічних законів.

Економічна наука визначила і сформувала певну систему об'єктивних економічних законів: від загальних до специфічних.

Аналіз існуючих економічних законів дозволяє нам констатувати, що в систему економічних законів для більш всебічного, і, водночас, специфічного дослідження господарського життя, важливо ввести такий закон як закон економічного балансу.

Певним чином його сутність окремими аспектами відображена в існуючих законах економіки і суспільного розвитку. Однак, конкретність і сутнісна чіткість закону економічного балансу дозволить більш глибоко і комплексно досліджувати та оцінювати саме процес балансування економічної діяльності для різних рівнів господарювання.

Економічні закони за своєю сутністю мають відповідне кількісне вимірювання та якісну характеристику.

Економічні явища, процеси і об'єкти досліджуються і розкриваються економічною наукою і практикою за допомогою такого економічного інструментарію як показники, індикатори, критерії, моделі тощо.

Тому обґрунтованість розкриття сутності закону економічного балансу, а значить і дослідження будь-якого конкретного виду економічного балансу по відношенню до певного суб'єкта господарювання, залежить від обґрунтованості вибраного економічного інструментарію, відображеного в системі економічних показників і критеріїв.

Економічний баланс має багато різновидів. Кожен вид економічного балансу в залежності від сукупності чинників має свої характерні риси і систему оцінювання.

Разом з тим, економічний баланс для всіх суб'єктів господарювання має своєю принциповою основою наявність двох обмежень: верхня і нижня межа економічного балансу, які визначаються у вигляді вибраних

економічних параметрів (критеріїв) для суб'єкта господарювання, що досліджується.

Закон економічного балансу за своєю сутністю вказує на ключову проблему будь-якого рівня і масштабу господарювання, а саме на проблему вміння раціонального балансування, особливо в умовах змін, трансформації та жорсткої конкурентної боротьби.

Зрозуміло, що не існує абсолютно чіткого і стабільно незмінного економічного балансу в часі, а існує перманентний процес економічного балансування, в певних точках якого фіксується і оцінюється економічний баланс. Економічний баланс з плином часу змінюється і отримує кількісну оцінку не тільки для певного моменту часу, а і з метою дослідження сукупності змін в загальному або сегментному економічному розвитку суб'єкта господарювання. Логічно об'єднана оцінка економічного балансу в часі показує та характеризує безпосередньо процес балансування, а саме його динаміку, темпи, діапазон і в кінцевому підсумку – його відповідність поставленим завданням динамічних змін стратегічного і тактичного характеру в розвитку суб'єкта господарювання.

Закон конкуренції, система ринкових відносин для певних умов функціонування визначають специфічні ознаки дії закону економічного балансу, а значить і критерії та параметри оцінювання конкретного виду економічного балансу суб'єкта господарювання.

Наприклад, закон економічного балансу по відношенню до економіки будь-якої країни показує зв'язок і пропорції співвідношення між такими важливими параметрами розвитку як економічна ефективність та соціально-економічна справедливість.

Розуміння дії закону економічного балансу, система його оцінювання залежать від людського чинника і визначається вже рівнем раціональності та ґрунтовності людського суб'єктивізму в системі економічного менеджменту.

Рівень людського капіталу для будь-якого суб'єкта господарювання, а особливо для економіки держави, є головним джерелом динамізму і прогресу, що спираються на виважені підходи до процесу економічного балансування.

Закон економічного балансу націлює, через рівень людського капіталу і відповідних йому мотивів, на пошук сукупності чинників, що впливають на формування реального до господарської практики економічного балансу, і розробку на цих засадах необхідного економічного механізму по забезпеченню його реалізації.

Таким чином, економічний баланс як форма відображення закону економічного балансу є важливою складовою та характеристикою економічної дійсності, дозволяє більш глибоко і предметно дослідити господарську діяльність, визначити підходи до його адаптації в систему

стратегічного і тактичного розвитку економіки визначеного рівня та масштабу.

Желюк Тетяна

Доктор економічних наук, професор
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

Мацик Володимир

Керівник медичної служби ДСНС України
в Тернопільській області
м. Тернопіль, Україна

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

На початку ХХІ століття наукові дослідження фокусуються навколо нових векторів цивілізаційного розвитку, серед яких збалансований, інклюзивний, інноваційний розвиток, підтримка людського потенціалу, примноження соціального капіталу [1], який покращує елементи суспільної організації праці (соціальні мережі, соціальні норми й умови управління). Потреби людини, її здоров'я, необхідність розвитку, самореалізації, креативність, інтелект, нові знання, талант, освіта, професійний досвід, соціальна мобільність визнаються головними чинниками суспільного прогресу та конкурентоспроможного розвитку національних економік і мають бути пріоритетами публічної політики.

Нині ми можемо спостерігати, що індекс людського розвитку (ІЛР) у світі показує в середньому вражаючі позитивні зміни, відображаючи кардинальні покращення у результатах людського розвитку. Незважаючи на те, що за ІЛР у 2019 році Україна посіла 88 позицію зі 189 країн і за 1990 – 2018 рр. ІЛР збільшився на 6,3% (з 0,705 до 0,750), валовий національний дохід (ВНД) на душу населення України, скоротився за цей період на 25,6% і це негативно вплинуло на рівень життя людей [2].

За глобальним індексом процвітання (див. рис. 1), який є оцінкою світового багатства і благополуччя, Україна серед 149 країн посідає лише 96 місце. Найгірші рейтингові позиції за цим індексом Україна має саме за показниками розвитку соціального капіталу, здоров'я, охорони довкілля, забезпечення національної безпеки, що актуалізує питання модернізації важелів публічної політики, які відповідають за людський розвиток, благополуччя та майбутнє нації, вирішення системних проблем, вдосконалення базових соціальних норм.

Більше того, нині весь світ перебуває під впливом глобальної пандемії. Одні національні економіки намагаються інноватизувати систему наукових досліджень в сфері медицини, віднайти і запатентувати нові методи лікування. Інші, в тому числі і Україна, витрачають значні кошти на запобігання ризикам появи коронавірусу, тоді, як іншим захворюванням приділяється неналежна увага, не вкладаються кошти у наукові дослідження, модернізацію інфраструктурного супроводу закладів охорони здоров'я, розвиток кадрового потенціалу, інноватизацію підходів і методів лікування та профілактики здорового способу життя.

Рис. 1. Рейтинг України за глобальним індексом процвітання у 2019 році

Джерело: побудовано на основі інформації Legatum Institute [3]

Загалом глобальні виклики (пандемії чуми XIV-XV століть, революції XVIII-XIX століть, світові війни XX століття) з негативними економічними, екологічними, соціальними наслідками, несли за собою потужніший розвиток людства і пробудження свідомості людей. Тому вкрай важливо в сучасних умовах окреслити вектори модернізації публічної політики України в сфері охорони здоров'я, збереження та зміцнення здоров'я населення як найважливішої складової її національного багатства.

Публічна політика в сфері охорони здоров'я реалізується через сукупність політичних, організаційних, економічних, правових, соціальних, культурних, наукових, профілактичних та медичних заходів з метою збереження генофонду української нації, її гуманітарного, креативного, трудового потенціалу. Центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує публічну політику у сфері охорони є

Міністерство охорони здоров'я України. Реалізація його функціональної діяльності здійснюється шляхом: епідеміологічного нагляду, імунопрофілактики, промоції здорового способу життя, забезпечення біологічної безпеки, захисту населення від інфекційних та неінфекційних захворювань, регламентації факторів середовища життєдіяльності населення; розвитку медичних послуг, впровадження електронної системи охорони здоров'я, забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення; технічного регулювання медичних виробів; забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, безпечних медичних виробів та косметичної продукції; розвитку кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, вищої медичної, фармацевтичної освіти та науки.

Інституційний базис реалізації публічної політики нині створюють низка національних та наднаціональних документів. До наднаціональних відносять: Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (МПЕСКП), який закріплює «право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я» (ратифіковано Україною в 1976р., Ст.12); Європейську соціальну хартію (ЄСХ) (Ст.11); Конвенцію про права людини (КПД) (ч.1, Ст. 24); Торгівельні Аспекти Прав Інтелектуальної Власності (ТАПІВ або TRIPS).

15 листопада 2011 р. Україна підписала Дохійську декларацію, яка однозначно поставила в пріоритет інтереси захисту життя та здоров'я людей. В п. 6 Декларації зафіксовано, що жодній з країн неможливо заборонити застосовувати додаткові заходи для захисту життя та здоров'я людей, в тій мірі, яку вона вважає потрібним, за умови, що це відповідає положення Угод СОТ. В п.7 зазначено необхідність дотримання угод TRIPS у спосіб, який забезпечує захист здоров'я населення шляхом покращення доступу до вже існуючих ліків і до наукових досліджень, так і до розробки нових ліків. Правовими підставами для проведення патентної реформи стала Державна стратегія реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами до 2025 р. (5.12.2018 р.)¹. Відповідно до статистичних даних Укрпатенту, найбільше заявок в Україні надходить за класом «Лікарські препарати». Така монополія зумовлюється наявністю чинних в Україні патентів, які належать іноземним компаніям та права на які вже вичерпані в інших країнах

¹ Згідно зі статистичними даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Україна посідає одне з перших місць у світі за часткою виданих патентів у сфері медицини (приблизно 9,91–12,2%) та у сфері лікарських засобів (приблизно 3,54–5,54%) від загальної кількості патентів, виданих в усіх сферах технологій у 1998-2018 рр. Проте високий відсотковий показник виданих патентів у сфері медицини та фармації не відповідає наявним в Україні науково-технічним потужностям і свідчить про недосконалість національної патентної системи [4].

(зокрема, в країнах ЄС). Така ситуація призводить до того, що національні фармацевтичні компанії не можуть експортувати лікарські засоби на ринки країн, де патентні права вже вичерпані, що фактично ставить їх у нерівне становище з конкурентами.

Новий курс в охороні здоров'я визначено в таких документах: Глобальній стратегії з кадрових ресурсів охорони здоров'я: Трудові ресурси-2030, Рамковій основі для дій «На шляху до забезпечення стійких кадрів охорони здоров'я в Європейському регіоні ВООЗ», «Здоров'я-2020: Основи Європейської політики в підтримку дій всієї держави і суспільства в інтересах здоров'я та благополуччя» та зводиться до необхідності інвестування у здоров'я на всіх етапах життя людини, модернізацію охорони здоров'я загалом; Глобальній стратегії для розвитку кадрових ресурсів охорони здоров'я: «Трудові ресурси 2030 р.», що передбачає створення кадрового потенціалу медичних установ на регіональному, національному і глобальному рівнях для ефективного функціонування та управління сферою охорони здоров'я та формування глобальної кадрової мережі. Цей процес має спрямовуватися на реалізацію політики щодо забезпечення і підтримки медичних кадрів, для задоволення наявних потреб населення в послугах охорони здоров'я. Рекомендації Глобальної стратегії мають бути підтримані політичними зобов'язаннями національних урядів високого рівня й обов'язковим адекватним фінансуванням.

Генеральна Асамблея ООН прийняла нову групу Цілей сталого розвитку охорони здоров'я на 2016-2030 рр., одним із завдань якої передбачено збільшення фінансування охорони здоров'я, а також набір, кар'єрний ріст, підготовку й утримання медичних кадрів у країнах, що розвиваються. Також у березні 2016 року в ООН було засновано Комісію високого рівня з питань зайнятості та економічного зростання у сфері охорони здоров'я. Найважливішим її завданням є напрацювання рекомендацій щодо стимулювання й управління створенням щонайменше 40 млн. нових робочих місць у галузі охорони здоров'я та соціальних секторах і як наслідок – скорочення до 2030 року прогнозованого дефіциту медиків, передусім у країнах з низьким і середнім рівнями доходів. Згідно рекомендацій усі країни мають створити до кінця 2020 року інклюзивні інституційні механізми для координації кадрового забезпечення (кількості, освіти, розподілу, потоків, попиту, можливостей).

У 2016 році завершив свій десятирічний мандат Глобальний альянс з трудових ресурсів охорони здоров'я і трансформувався в Глобальну мережу трудових ресурсів охорони здоров'я. Нині вона діє в рамках ВООЗ як глобальний механізм багатосекторальної співпраці й діалогу з питань політики у сфері кадрових ресурсів охорони здоров'я на підтримку

реалізації Глобальної стратегії в галузі людських ресурсів для охорони здоров'я.

В Україні поки-що відбувається механічне скорочення кадрів на фоні гострого ресурсного дефіциту. Кращі світові практики показують, що вихід із кризової ситуації можливий шляхом: концентрації зусиль на відтворенні, збереженні і зміцненні здоров'я нації та паралельному інвестуванні в наукові дослідження; задоволенні об'єктивних потреб населення у якісній медичній допомозі шляхом комплексної розбудови управлінських, фінансово-економічних, структурних, інформаційних, міжсекторальних, комунікаційних механізмів управління галуззю; легалізації багатоканального фінансування закладів охорони здоров'я та запровадження страхової (контрактної) моделі медичного обслуговування.

Література:

1. Солоненко І., Жаліло Л., Мартинюк О. Соціальний капітал у сфері охорони громадського здоров'я та причини його девальвації в Україні. URL: <http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-3-30.pdf>
2. Доповідь ПРООН про стан людського розвитку URL: [file:///C:/Users/Dell/Downloads/UKR-HDR2019-overview-ukrainian%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/UKR-HDR2019-overview-ukrainian%20(1).pdf)
3. Ranks 96 th on the Legatum Prosperity Index. Legatum Institute. URL: <https://www.prosperity.com/globe/ukraine>
4. Офіційний веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. URL: <https://geneva.mfa.gov.ua/>
5. Глобальний веб-сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я. URL: <https://www.who.int/ru>

Павлишин Галина

Доктор медичних наук, професор
Тернопільський національний медичний університет
імені І. Горбачевського МОЗ України
м. Тернопіль, Україна

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Охорона здоров'я сьогодні виступає однією з головних сфер, що забезпечує здоров'я нації. Важливим фактором впливу на функціонування систему охорони здоров'я є фінансування та ефективне його використання. Динамічний стан української системи охорони здоров'я негативно позначається на медико-демографічних показниках, що спонукає науковців і фахівців до активного пошуку шляхів вирішення

проблемних питань. При цьому важливим є вивчення міжнародного досвіду з метою ідентифікації можливостей використання його окремих інструментів при формуванні української державної політики з охорони здоров'я.

В сучасних умовах інвестиції в охорону здоров'я важливі з економічної точки зору: для розвитку людського капіталу та для підвищення індивідуальної та національної продуктивності, а також для запобігання більшому збіднінню, що виникає внаслідок індивідуального фінансування пацієнта на послуги охорони здоров'я.

Світовий досвід показав, що країни, які найбільше наблизилися до цілей універсального охоплення послугами охорони здоров'я, витрачають понад 80% ресурсів на охорону здоров'я з державних джерел [1]. Нині склалася ситуація з посиленою увагою щодо функціонування та фінансування системи охорони здоров'я у зв'язку з поширенням COVID-19. Органи управління державного та місцевого рівня, підприємницькі структури та населення інтегруються у прагненнях забезпечити ефективний процес лікування вірусних інфекцій шляхом технічного, захисного, фінансового та іншого забезпечення.

У світовій практиці фінансові ресурси охорони здоров'я формуються за рахунок чотирьох джерел: оподаткування; системи державного соціального медичного страхування; добровільного медичного страхування і прямих платежів населення. Оскільки в кожній країні пріоритетною є певна складова, то в сучасній практиці виділено три основні системи фінансування охорони здоров'я:

1. Державна (бюджетна, моделі Семашка і Беверіджа): у фінансуванні охорони здоров'я пріоритетне значення мають кошти державного та місцевих бюджетів (50-90%).
2. Страхова (соціально-страхова, модель Бісмарка): охорона здоров'я фінансується переважно за рахунок коштів страхових фондів, створених державою за принципами соціального страхування (обов'язковість і солідарність).
3. Приватна (приватно-страхова, ринкова, платна, американська модель): в основу покладене фінансування медичних послуг за рахунок коштів громадян і суб'єктів господарювання безпосередньо або через систему приватних страхових фондів.

В розвинених країнах фінансування сфери охорони здоров'я визначають наступні важливі чинники: джерела фінансування охорони здоров'я, роль держави у цьому процесі, рівень життя населення країни, фінансова система країни тощо.

За даними Міністерства фінансів України, сума загальних видатків на охорону здоров'я у проекті бюджету - 2020 збільшилася на 9,8 млрд. грн. порівняно з 2019 р. і становить 108 млрд. грн. [2]. Вже з квітня 2020 р.

медична реформа розпочалась на вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги. Сума фінансування залежатиме від обсягу надання закладами медичної допомоги.

На реалізацію програми медичних гарантій закладено видатки в обсязі 72,1 млрд. грн. для: первинної медичної допомоги з урахуванням збільшення кількості населення, яке уклало декларацію з лікарем; реімбурсації вартості лікарських засобів з урахуванням збільшення кількості пацієнтів, які отримують ліки за кошти Державного бюджету або з незначною доплатою; екстреної медичної допомоги за новою організаційною моделлю, спроможною забезпечити вчасне, якісне та ефективно реагування на випадки невідкладних станів; вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги з урахуванням пріоритетних послуг і станів; паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації.

У 2020 р. фінансуватимуться інші програми у сфері охорони здоров'я – медична субвенція закладено в розмірі 14,6 млрд. грн.; централізоване забезпечення хворих для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань, забезпечення заходів імунопрофілактики – 6,6 млрд. грн тощо [3].

Для подальшого розвитку медичної галузі необхідним є розроблення та впровадження такої системи фінансування галузі охорони здоров'я, яка б врахувала як можливості громадян, так і їхні потреби. З цією метою доцільним є поєднання різних джерел фінансування, що у значній мірі дозволить покращити як фінансування медицини, так і якість послуг, що надаватимуться. Для цього реформування системи охорони здоров'я України повинно супроводжуватися посиленням її фінансового забезпечення шляхом диверсифікації джерел фінансових ресурсів на основі впровадження або популяризації, а також подальшого розвитку: обов'язкового медичного страхування; добровільного медичного страхування; співплатежів із залученням коштів населення; інноваційних джерел фінансування тощо.

Література:

1. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров'я 2016-2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf?ua=1
3. Як фінансуватиметься медицина у 2020 році. Український медичний часопис. URL: <https://www.umj.com.ua/article/163204/yak-finansuvatimetsya-meditsina-u-2020-rotsi>

4. Диверсифікація джерел фінансування охорони здоров'я. НІСД. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/diversifikaciya-dzherel-finansuvannya-okhoroni-zdorovya>

Христенко Лариса

Кандидат економічних наук, доцент
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля,
м. Сєверодонецьк, Україна

Чорна Ольга

Кандидат економічних наук, доцент
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля,
м. Сєверодонецьк, Україна

**ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ**

За сучасних кризових умов функціонування як світового, так і вітчизняного господарства, що характеризуються загостренням протиріч у політичній, економічній, соціальній та інших сферах зростає роль управлінського кластеру, який на практиці дозволить реалізовувати принцип взаємозв'язку й взаємозалежності стратегічних і тактичних завдань, які покладено на виконавчі структури державного управління різних рівнів, з показниками (індикаторами) соціально-економічного розвитку держави в цілому та її регіонів. Тож, у період реформування вітчизняної системи державного управління через децентралізацію владних повноважень, метою якого є досягнення європейського рівня сталого розвитку національної економіки та підвищення її конкурентоспроможності за рахунок соціально-економічного розвитку регіонів країни, актуальності набувають питання щодо вдосконалення й приведення до дієвої форми методологічного й методичного наповнення початкового (відправного) етапу всього процесу управління – планування, розробки алгоритмів його реалізації у межах компетенцій органів державного управління різних рівнів, елементів організаційно-правового забезпечення щодо формування системи планів з врахуванням національних та регіональних інтересів, моніторингу й оцінки повноти та ефективності їхнього втілення у життя. Саме планування є тим ефективним інструментом в управлінні національним господарством, який

дозволяє правильно враховувати всі задані первинні параметри щодо регіонів, як наприклад: відмінності у їхньому соціально-економічному стані, перспективи (переваги) щодо подальшого розвитку регіону, наявності кризових або проблемних аспектів (ризиків), які йому перешкоджають, сутність загальнодержавної політики по відношенню до окремих регіонів та зміст регіональної політики, яку декларують місцеві органи влади та ін.

Планування має спиратися на розгорнуту концептуальну основу, що припускає проведення теоретичних досліджень у понятійному апараті щодо понять «розвиток регіону», «соціально-економічний розвиток регіону» та «система планування соціально-економічного розвитку регіону».

Дослідження поняття «розвиток» дозволило описати його як процес, що приводить до зміни певної системи через перехід її стану від нижчого (менш якісного) до більш вищого (якіснішого). Проте ця категорія не є самостійною, вона не може застосовуватися у відриві від певного конкретного об'єкта, який, як правило, має системну форму (держава, регіон, галузь, підприємство та ін.). Тож «розвиток регіону» можна визначити як складний, багаторівневий і багатоетапний процес, системна форма якого проявляється через комплекс цілей, які мають бути досягненні на рівні функціонування регіону.

Розвиток регіону як і розвиток країни спрямований, перш за все, на досягнення (виконання) соціальних та економічних індикаторів (показників) їхнього стану як окремо, так і у системному поєднанні. Тому розрізняють «соціальний розвиток», «економічний розвиток» та «соціально-економічний розвиток» регіону.

Соціальний розвиток характеризується змінами у всіх підсистемах, що формують соціальну систему держави (регіону), за допомогою переходу до якісно нового рівня суспільних відносин (інституційних, адміністративних, соціально-статусних, культурних, трудових, сімейно-шлюбних, демографічних та ін.) та станів (освіти, медичного обслуговування, навколишнього середовища, безпеки населення, соціальної захищеності, рівності можливостей, особистої свободи, культури життя та ін.) населення (суспільства) країни.

Економічний розвиток виступає у якості процесу постійних економічних змін на краще у господарському комплексі регіону (вартісне розширення і якісне поліпшення його структури; зростання виробництва та доходів господарюючих суб'єктів регіону; запровадження науково-технічного прогресу; посилення гнучкості до зовнішніх умов), що викликано економічними потребами й інтересами як самого регіону, так і суспільства в цілому.

Відокремлене трактування економічного та соціального розвитку є дещо некоректним через їхній тісний зв'язок (економічний розвиток є базою для соціального; соціальний розвиток є продовженням економічного). Тож, соціально-економічний розвиток системно поєднує як соціальні так і економічні аспекти.

Головною метою регіонального планування є формування концептуальної моделі ефективного використання ресурсного потенціалу регіонів у задоволенні потреб суспільства у благах. До основних завдань планування на регіональному рівні відносять: забезпечення оптимального соціально-економічного розвитку регіонів у єдиному державному господарському комплексі; виявлення специфічних аспектів функціонування регіону та розвиток відповідних до цього регіональних спеціалізацій; раціоналізація територіального розміщення продуктивних сил та виробничих потужностей; розроблення ефективних регіональних програм використання трудових, природних та інших економічних ресурсів; встановлення оптимальних пропорцій фінансування територій у межах регіонів та ін.

Планування соціально-економічного розвитку регіону здійснюється на всіх рівнях державного управління (загальнодержавному, регіональному), вирішуючи при цьому на кожному з них свої завдання у межах стратегічного й оперативного відрізка часу. Чинник ієрархії дозволяє констатувати, що регіональне планування є органічною складовою планування соціально-економічного розвитку країни. Врахування чинника часу дозволяє вирізнити стратегічне (з аспектами прогнозування) і оперативне (тактичне) планування.

Стратегічне планування загальнодержавного рівня впливає на регіональне планування соціально-економічного розвитку через формування відповідних стратегій у розрізі ієрархічних рівнів. Воно призване передбачати ефективну концентрацію ресурсів держави на користь вирішення стратегічно важливих напрямів розвитку національної економіки в цілому, пріоритети (стратегічні цілі) й завдання регіонального розвитку, загальні регіональні структурні пропорції та пропорції між економічною й соціальною сферами. Прикладом документальної форми стратегічного планування є Стратегія економічного і соціального розвитку України, Державна стратегія регіонального розвитку України та ін. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону передбачає визначення його напрямів і параметрів; формування заходів щодо їхньої реалізації у формі програм, проектів або планів заходів реалізації стратегії.

Перехідним етапом між стратегічним та оперативним плануванням є формування середньострокового функціоналу (середньострокових планів і програмних документів), які розробляються з урахуванням положень

довгострокового характеру та визначають пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів із зазначенням напрямів дій і заходів у середньостроковій перспективі (до 5 років) з метою досягнення довгострокових цілей.

Оперативне планування також виступає інструментом у реалізації стратегічних цілей і завдань проте вже у поточній перспективі. В оперативних планах поточної реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів передбачаються види заходів, порядок і терміни їхньої реалізації, а також ресурсне забезпечення (джерела фінансування). З метою забезпечення цілісності системи оперативного планування соціально-економічного розвитку регіону розробляються спеціальні тактичні програмні документи – Програми соціально-економічного розвитку регіону, які ґрунтуються на положенні програмних документів загальнодержавного і регіонального рівнів. Складовими частинами таких щорічних програм є регіональні цільові програми, які передбачають комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів по розвитку об'єктів, що входять до складу регіону (адміністративно-територіальних одиниць, галузей та ін.).

Таким чином, проведене теоретичне дослідження дозволило сформулювати уявлення про складність як самої категорії соціально-економічного розвитку регіону, що є запорукою ефективного функціонування національної й регіональної економік і їх успішного реформування, так і про важливість та масштабність процесу його планування, формою виразу якого є складна система документів у вигляді стратегій, планів, програм, проектів тощо на різних рівнях державного управління та у розрізі різних часових термінів. Найважливішим результатом, який свідчить про ефективність планування соціально-економічного розвитку регіону, є досягнення синергетичного ефекту сумісного успішного співіснування окремих регіонів, суб'єктів, що входять до їхнього складу, та країни в цілому. Проте, виклики нестабільного динамічно-мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища, а також людський чинник, коли безліч посадових осіб органів державної виконавчої влади різних рівнів приймають участь в розробці й реалізації планових документів, приводять до порушення методологічної цілісності та взаємозв'язку цього процесного етапу державного управління, що, у свою чергу, позначається на нереальності планових параметрів (індикаторів) розвитку окремих регіонів, і як наслідок, неможливості їхнього втілення у практичній діяльності без внесення значних коректив та змін. Тому, подальшого розвитку набувають питання щодо формування оновлених виважених методичних матеріалів як до порядку розроблення самих форм планової документації, так і

рекомендацій до процедури їхньої реалізації (доведення до виконавців, виконання, контроль виконання, оцінка ефективності виконання).

Література:

1. Балабанова Г. В., Нагірна В. П., Нижник О. М. Трансформація структури господарства України. Регіональний аспект. Київ, 2003. 341 с.
2. Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа. Регіональна економіка. Г. В. Возняк., 2015. С. 34–43.
3. Карпенко А. Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону. Економіка. Фінанси. Право, 2015. № 5. С. 3–7.
4. Шхагошев Р. В, Узденов А. Д. Особенности управления социально-экономическим развитием региона в посткризисных условиях. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem-regiona-v-postkrizisnyh-usloviyah/viewer>

Жуковська Аліна

Кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Протягом тривалого часу світова наукова спільнота активно працює над пошуком напрямків, методів, інструментів та механізмів забезпечення економічного зростання. Сучасні тенденції розвитку світової економіки змусили науковців визнати, що ринкова економіка самостійно не здатна вирішувати ключові соціальні проблеми і що лише економічного розвитку недостатньо для забезпечення повноцінного ефективного розвитку держави. Саме тому, сьогодні особливої актуальності набуває концепція інклюзивного розвитку економіки.

Концепція інклюзивного розвитку економіки – це новий підхід до забезпечення ефективного функціонування держави, який виник у ХХІ столітті. Основні положення даної концепції були розроблені у 2008 році учасниками Комісії з росту та розвитку під керівництвом лауреата Нобелівської премії М. Спенса (*Machael Spence*) і опубліковані у праці «Звіт про зростання. Стратегії зростання та інклюзивного розвитку» («*The growth report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development*») [1]. Дана концепція набула подальшого розвитку в 2009 році у науковій статті Іанчовіч О. (*Ianchovichina Elena*) та Лундстром С. (*Lundstrom Susanna*) «Аналіз інклюзивного зростання» (*Inclusive Growth Analytics: framework and application*) [2], в якій автори дослідили

концептуальні основи інклюзивного зростання та виділили обмеження, які можуть стримувати стійке та інклюзивне зростання на прикладі економіки Замбії.

Концепція інклюзивного розвитку ґрунтується на 7 основних стовпах та 15 субстовпах, які включають множину факторів, що впливають на широту соціальної участі населення в процесі та вигодах економічного зростання: 1) освіта і навички; 2) основні послуги та інфраструктура; 3) корупція та ренти; 4) фінансове посередництво інвестицій реальної економіки; 5) формування активів та підприємництво; 6) зайнятість і оплата праці; 7) фіскальні перекази [3].

Країни, які досягли успіху в побудові міцного середнього класу і зменшенні бідності та соціальної маргіналізації, створювали ефективні економічні інститути та політичні стимули в кожній із цих сфер.

Основними інструментами досягнення інклюзивного зростання є: здійснення інвестицій у людський капітал, створення нових робочих місць, забезпечення структурної трансформації економіки, розробка та реалізація прогресивної податкової політики, організація ефективної системи соціального захисту, недопущення дискримінації, забезпечення соціальної інтеграції окремих членів суспільства, створення сильної інституційної бази.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі (м. Швейцарія) був запропонований новий показник оцінки економічного зростання – індекс інклюзивного розвитку (*Inclusive Development Index, IDI*), який розроблений чотирма економістами: Річардом Семенсом (*Richard Semans*), Маргаретою Ханус (*Margaret Hanus*), Джеммою Коріган (*Gemma Corrigan*) та Маркусом Берксом (*Marcus Berk*). Автори розробили даний індекс як альтернативу валового внутрішнього продукту (ВВП) – головного економічного показника, за яким визначається становище країни в світі.

Індекс інклюзивного розвитку (ІР) є розширеною оцінкою соціально-економічного розвитку країн. Окрім оцінки ВВП, цей індекс вимірює 11 додаткових параметрів. ІР складається з 12 показників, які розбиті на 3 великі групи: 1) зростання та розвиток (ВВП на душу населення в доларах США, продуктивність праці, здорова тривалість життя, зайнятість); 2) інклюзивність (нерівність доходів, рівень бідності, нерівність багатства, медіанний дохід доларів на день (за паритетом купівельної спроможності) на душу населення); 3) рівність між поколіннями та стійкість (чисті заощадження, викиди CO₂ на одиницю ВВП, державний борг, співвідношення населення працездатного віку до непрацездатного). Спочатку розраховуються групові індекси, а підсумковий обчислюється як середньоарифметичне. Таким чином вираховується показник, який свідчить не лише про рівень виробництва в країні, а й про перспективи та

якість життя людей. ІР наглядно ілюструє наскільки оманливим може виглядати успіх, вимірюваний тільки виробничою потужністю.

На Всесвітньому економічному форумі 2017 року презентували розрахунок індексу інклюзивного розвитку для 103 країн світу, дані про які були наявні та доступні в тих одиницях виміру, які були необхідні для проведення дослідження. Всі країни були поділені на дві групи: розвинуті економіки (*advanced economies*) (30 країн) та економіки, що розвиваються (*emerging economies*) (77 країн). До другої групи були включені не лише сировинні експортно-орієнтовані економіки та країни з невисоким економічним потенціалом, а й інші країни, які не «дотягують» до рівня країн з високим рівнем доходів. Такий поділ був запроваджений у зв'язку із існуванням суттєвої відмінності між розумінням бідності та нерівності в цих двох типах країн. Так, деякі країни із розвинутими економіками за кількісним показником в індексі інклюзивного розвитку мають менші позиції, ніж країни з економіками, що розвиваються. Так, автори індексу віднесли Латвію, Угорщину, Азербайджан і Литву до країн з економікою, що розвивається, хоча вони суттєво випереджають за даним показником визнаних світових лідерів в розвитку економіки – США та Японію. Такий розрив між країнами можна пояснити специфікою методології розрахунку ІР, за якою складна екологічна ситуація (наприклад, в Китаї) або великий зовнішній борг (наприклад, в Японії) негативно впливають на позиції країн в рейтингу попри високий і стабільний приріст ВВП. До того ж, за даними економістів, 27% країн, що потрапили до рейтингу, протягом останніх п'яти років знизили значення ІР попри збільшення розміру ВВП [3, с. 4].

Лідери рейтингу інклюзивності майже такі як в рейтингу ВВП, але є винятки. Наприклад, серед розвинених країн як за показником ВВП на душу населення, так і за індексом інклюзивного розвитку в лідерах Норвегія, Люксембург і Швейцарія. Але Ісландія, яка за ВВП тільки 12-та, вирвалася на друге місце по інклюзивності. Є несподівані лідери і серед країн, що розвиваються. Азербайджан (26-ий за ВВП) виявився на третьому місці. Перші рядки в обох випадках залишилися за європейськими країнами: Литва, Угорщина та Латвія.

У той же час, США опинилися лише на 23-му місці з 30 серед розвинених країн. Такий результат пояснюється короткою тривалістю життя, високою бідністю і одночасно високим ступенем нерівності (86 з 100 по розподілу багатства), також розміром державного боргу.

Україна зайняла 49 місце серед 74 країн, що розвиваються. Згідно з дослідженням, інклюзивність економічного розвитку в Україні за останні 5 років знизилася на 6,8%.

Аналіз першої групи показників, які покликані оцінити зростання та розвиток, показав, що Україна має проблеми і зайнятстю і тому посіла в

рейтингу лише 51 місце. По групі, що відповідає за інклюзивність, Україна має досить високі показники – загальне 17 місце та 1 місце серед країн, що розвиваються, за показником нерівності доходів та рівня бідності. Водночас за показником нерівності багатства Україна на одному з останніх місць (73 з 79). За стійкістю Україна має дуже погані показники: загальне місце – 75 з 79. Єдине більш-менш позитивне, це співвідношення населення працездатного віку до непрацездатного (10 з 79).

Інклюзивний розвиток протягом останніх років став однією із провідних тем у документах міжнародних і наднаціональних організацій (МВФ, ОЕСР, ЄБРР, СБ), а також у наукових дослідженнях окремих зарубіжних і вітчизняних вчених. В літературі точаться гострі дискусії з приводу доцільності та перспектив використання індексу інклюзивного розвитку (ІР) як альтернативи вже існуючого показника ВВП на душу населення. На нашу думку, якщо ВВП на душу населення дозволяє оцінити лише рівень економічного розвитку країни, то ІР – це значно ширший за своєю суттю показник, який дозволяє оцінити не лише економічний, а й соціальний рівень розвитку країни. Саме тому очікується, що індекс інклюзивного зростання (ІР) в найближчий час посяде провідне місце в системі показників оцінки соціально-економічного розвитку країн.

Література:

1. Всемирный банк предпринял попытку раскрытия стратегий роста быстро развивающихся стран / Центр гуманитарных технологий. 25.05.2008. URL: <http://gtmarket.ru/news/state/2008/05/25/1686> – Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития (The Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development).
2. Ianchovichina, Elena; Lundstrom, Susanna. 2009. Inclusive growth analytics : framework and application (English). Policy Research working paper ; no. WPS 4851. Washington, DC: World Bank. URL: <http://documents.worldbank.org/curated/en/771771468180864543/Inclusive-growth-analytics-framework-and-application>
3. The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights. World Economic Forum. Committed to improving the state of the world. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf

Fedorenko Tetiana

Postgraduate Economics and Management Faculty
Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman
Kyiv, Ukraine

POST-MATERIALISM AS A CULTURAL EVOLUTION OF ECONOMIC NEEDS

The objective of the paper is to establish the specific correspondence between the economic needs and culture in modern societies. It discovers some theoretical aspects of social and economic growth and its dependence on cultural patterns.

Social and economic development is going as a result of technological changes in society. Social evolution is gone together with values transformation from primary survival needs to more complex values. Society, to some extent, is a group of individuals united by political, ideological, cultural and social attitudes. The philosophy that dominates in a country, in general, determines its ideology and values. Thus, a liberal post-industrial economy forms individualistic moral principles and norms for freedom, human rights, private property and rule of law.

The values of freedom and democracy are not supreme, these social needs come after existential needs. At the same time, socialization and self-expression needs come after the basic needs of survival and security. These social needs are the basis for democratic institutions' development. Therefore, improving the quality of life is the foundation for self-expression values developing.

Culture influences how people see themselves and others, in terms of factors such as gender, age, and ethnicity. Values notably define people's motivation and actions, in other words, they determine why and how we behave. Gender equality is the next another consequence of socio-economic development and changes in the culture of social relations. Societies with a gender balance culture have higher social and economic development rankings. Unfortunately, nowadays there are a large number of countries that don't have values of gender equality.

Thus, the social and economic development of society is a major factor in the transformation of values from material to post-material [1]. Survival values that prevailed throughout human life were shaped by resource scarcity. The limited priority of good has shaped the relevant social and cultural priorities.

The process of shifting values from materialism to post-materialism displays an increase of the share intangible assets (patents, copyrights, reputation, trust, data, etc.). Intangible assets have significantly changed the value structure of goods and companies; they have become a source of long-

term wealth. The share of intangible assets in the total asset structure increased from 17% in 1975 to 87% in 2015 [2].

Competition is also gradually moving into the sphere of intangible values. Platforms culture has become the new type of economic transaction and, at the same time, a type of organizational culture. There is no hierarchy and precise authority, but instead, there are common rules, values, and opportunities to use. New forms of values are displayed in new dynamic network systems through many connections and relationships. Network platforms support openness and innovation, widely use data and build new value chains [3]. Transformation in the business management system is faster and significantly different from the traditional business model. The number of such companies (Airbnb, Facebook, Tencent, Uber) and their capitalization are steadily increasing.

New postmaterial values of the modern generation are the values of freedom, respect, openness, and tolerance. They were mainly formed in the second half of the twentieth century, the longest almost nonviolent period. At this period, the economic growth of the countries radically changed the outlook of generations. The individual values are formed by a parent's guidance and are embedded in the socialization process. That's why value changes, new ideas, and priorities are most clearly revealed and developed as generations change, which is an important condition for further development of social and cultural society values.

Different generations have different habits, priorities, and lifestyles. The consumer habits of the millennial generation (Generation Y, born between 1980-1995) have already been sufficiently studied. They are shopping, eating, and the media. Generation Y forms the main category of solvent demand for today.

However, more and more investors are learning the habits of the next generation – Generation Z (born 1995-2010), who will soon become active players in the economy. The main differences between Generation Z are living with a smartphone, following social network leaders and favouring online shopping [4]. These are sketches of consumer trends in the future.

Today also distinguish the generations of fritters (Japan), strawberry generations (Taiwan), generations of snowflakes and NEET – a generation of young people who do not work or study and are a social and economic problem for many countries of the world. In European countries, strong family traditions and multigeneration families shape the young generations with a sense of idleness, inactive, and high rate of youth unemployment. Changes in the corporate culture of life-long employment are taking place in Japan, including as a result of globalization, and this also reduces the motivation of young people to work.

Thus, cultural values are social bricks of the social system, most clearly revealed through the institutions and social rules. The principles and rules of

organizational culture and social practices form the basis for institutional relations between government and society. The integrative function of cultural values demonstrates their fundamentality.

The history of society and the level of integration with other countries (isolation or cooperation) determine the further development of organizational and economic relations. Globalization and technology are changing the historical memory of societies, unifying business rules and the decision-making process. Gradually, a new organizational culture has been developing, containing borrowed elements and adapted to modern requirements. The patterns of behaviour and thinking of individuals are not static; they are shaped, evolved and influenced. State policies to further develop social values should promote the development of self-development values, a culture of rational consumption, pragmatism, and responsibility.

Literature:

1. Inglehart–Welzel Cultural Map. World Values Survey. Available at: <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings>
2. Ocean Tomo Releases 2015 Annual Study of Intangible Asset Market Value. Available at: <https://www.oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/>
3. Intangible Assets And The Path To Growth. Available at: <https://www.ceotodaymagazine.com/2019/03/intangible-assets-and-the-path-to-growth/>
4. Investors' Guide to Gen Z: Weed, Social Justice and Kylie Jenner. Available at: <https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-04-05/what-s-gen-z-and-how-can-you-invest-cannabis-influencers-key>

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Рожелюк Вікторія

Доктор економічних наук, доцент,
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

Туркевич Вікторія

Студентка
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ МИТНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

В умовах глобалізації світової економіки, євроінтеграції національної економіки та динамічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності зростає значення послуг, які надаються при переміщенні товарів через митний кордон України. Від якості та повноти таких послуг залежать термін проходження митних формальностей, фінансові витрати суб'єктів підприємницької діяльності (імпортерів та експортерів).

В Європейському Союзі існують різні концепції щодо регулювання діяльності митних брокерів, проте загалом їх методи можна поділити на 2 групи. До першої групи віднесемо держави, у яких із давніх часів доступ до посередницької діяльності є добре захищеним і визначається, що особа-представник митного брокера має відповідати особливим вимогам. До таких країн належать Греція, Іспанія, Італія та Португалія. Друга група характеризується менш прискіпливими вимогами до агентів із митного оформлення, відносини між митними брокерами і суб'єктами ЗЕД являються істотно нерегульованими. Навіть без оцінки професійної компетентності з боку митних органів, особа має можливість практикувати цю діяльність [1].

Якщо порівняти вітчизняні вимоги до проведення діяльності митного брокера із європейськими, то Україну варто віднести до першої групи, адже законодавством закріплено вимоги до агента із митного оформлення. У першій групі держав діяльність митного брокера зазвичай розглядається як професійна, а доступ до неї дозволений тільки при здачі державного іспиту. Це детально та суворо врегульовано внутрішніми правилами та положеннями відповідної країни. В іншій групі держав присутня загальна свобода здійснення будь-якої митної діяльності, в тому числі і митно-

брокерської. Таким чином надання митних послуг відбувається за допомогою посередників, таких як брокери, агенти з обслуговування та оформлення. В наші дні нерегульовані категорії країн та їх особи-представники не є чимось незвичайним. Для прикладу, цей випадок зустрічається у Німеччині та Великобританії.

У більшості розвинених країн діяльність митних брокерів (маклерів, агентів) ліцензується. Видачу ліцензій або дозволів здійснюють міністерства або відомства. Розглянувши діяльність митних брокерів окремих країн, варто винести позитивні аспекти провадження їх діяльності і порекомендувати для України (табл. 1) [2].

Таблиця 1

Рекомендації щодо удосконалення підприємницької діяльності в сфері митного посередництва з урахуванням європейського досвіду

Країна	Позитивний довід	Результат для України
Бельгія	Митний брокер, який був засуджений за порушення митно-податкового законодавства, за корупцію, крадіжки, не має права займатися митно-брокерською діяльністю.	Такий аспект призведе до більш серйозного дотримання митного та податкового законодавства.
Франція	Для отримання дозволу на провадження митно-брокерської діяльності особа демонструє свої знання і до уваги береться досвід роботи.	Надавати пільги для отримання кваліфікаційного посвідчення особам із значним досвідом роботи; підвищення рівня і якості роботи інституту митних брокерів.
Греція	Встановлені вікові обмеження для агентів із митного оформлення – від 21 до 70 років. Митні брокери займаються консультаційними питаннями по митному і податковому законодавству.	Ватро внести зміни до функцій митних брокерів щодо володіння нормами податкового законодавства. Це дасть змогу розширити функції митних брокерів, відповідати новим вимогам.
Італія	Під час здачі екзамену на звання митного брокера представник володіє питаннями по митному, податковому, товарному, валютному законодавству.	Декларування товарів потребує не тільки знань по митній справі, а ще й по іншому законодавству. Тому введення питань по податковому, валютному законодавству під час здачі екзамену піднесе рівень знань агентів із митного оформлення і збільшить якість наданих ними послуг.

Поряд з цим, із зарубіжного досвіду регулювання діяльності митних брокерів ватро почерпнути наступні аспекти [3]. По-перше, якщо митний брокер був засуджений за порушення податкового законодавства, за

корупцію, за крадіжки, то він втрачає право займатися митно-брокерською діяльністю. Для Українських митних брокерів таке нововведення стимулювало б більш серйозніше дотримання законодавства.

По-друге, актуальним є функція грецьких митних брокерів, які займаються консультуванням не тільки митного законодавства, а і податкового. Для України, у зв'язку із тісною співпрацею Державної митної служби з Державною податковою службою, таке нововведення було б корисним, призвело б до розширення функцій митних брокерів та спричинило поштовх для розвитку податкових консультантів.

Отже, підприємницька діяльність з надання послуг із декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем відіграє важливу роль у процесі переміщення товарів через митний кордон України. Посередники, що функціонують у галузі митної справи, надаючи митні послуги, виступають ланкою між митними органами та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Ефективне та легальне здійснення посередницької діяльності в галузі митної справи може стати передумовою для подальшого удосконалення організації та здійснення митних формальностей при проведенні зовнішньоторговельних операцій. В свою чергу, для якісного здійснення зовнішньоторговельних операцій необхідно удосконалити механізм взаємодії митних органів з суб'єктами підприємницької діяльності. Саме у цьому напрямку зараз і організовується співпраця та взаємодія митних органів та митних посередників.

Підсумовуючи зазначимо, що удосконалення діяльності підприємств – суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у сфері митного посередництва (декларування, оформлення) – необхідний крок до подальшої інтеграції країни до цивілізованого розвитку її зовнішньоекономічних зв'язків, а також до значного спрощення взаємодії митних органів і учасників зовнішньоекономічних відносин, зниження рівня порушень і злочинів у митній справі.

Література:

1. Коробкова О. М. Узагальнення та адаптація іноземного досвіду регулювання митної брокерської діяльності. Ефективна економіка. 2016. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_24
2. International Federation of Customs Brokers Associations (IFCBA) 2009, «Best practices model for the licensing of customs brokers», May, Ottawa, ON, Canada. Available at: http://ifcba.org/UserFiles/File/BestPracticesModel_LicensingCustomsBrokers.pdf.
3. Даньков Ігор. Удосконалення митного законодавства – діалог між владою та бізнесом. URL: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Article-MindohodovCounsil-Dankov-Customs-Jan-2014-Ukr/\\$FILE/EY-Article-MindohodovCounsil-Dankov-Customs-Jan-2014-Ukr.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Article-MindohodovCounsil-Dankov-Customs-Jan-2014-Ukr/$FILE/EY-Article-MindohodovCounsil-Dankov-Customs-Jan-2014-Ukr.pdf)

Гурочкіна Вікторія

Кандидат економічних наук, доцент
Університет державної фіскальної служби України,
м. Ірпінь, Україна

Кравченко Людмила

Аспірант
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ ЕМЕРДЖЕНТНОГО ТИПУ

Інтеграція національної економіки та промислових підприємств у глобальний простір є складним та непередбачуваним процесом, адже важко забезпечити її ефективне функціонування, особливо інноваційний розвиток. Дослідження концептуальних засад розвитку вітчизняної промисловості є вкрай актуальними питаннями сьогодення. Ускладнює дану задачу перед науковим світом стан непередбачуваності суспільно-економічних явищ та типологія національної економіки, що відноситься до економіки емерджентного типу. Необхідним є визначення та моніторинг латентних проявів емерджентних властивостей національної економіки в цілому, та підприємств промисловості зокрема, які змушені функціонувати в умовах постійних не результативних реформ. Таке середовище характеризується турбулентністю, наявністю економічних загроз та небезпечних суспільно-економічних явищ, що водночас загрожують розвитку національної економіки та економічній безпеці країни.

Теоретичний огляд та еволюцію поняття емерджентності висвітлено науковому доробку зарубіжних та вітчизняних вчених: Воронков О.О., Дяченко К.С., Геселева Н.В., Гребешкова О.М., Лазебник Л.Л., Маргасова В.Г. Методологічні основи та формування механізму взаємодії започаткували К. Л. Морган (1852-1936) та С. Александер, ключові характеристик виділено науковцями Смитом А. та Смитом В. Розроблено систему індикаторів та зазначено складові економіко-математичного моделювання емерджентних властивостей складних економічних систем Войнаренком М., Думанською К. опрацьовано ключові акценти на інноваційному розвитку країн емерджентного типу та визначені характеристики даного типу країни.

Основними компонентами становлення емерджентної економіки є формування в країні наступних блоків, що змінюються під впливом інформаційних технологій для забезпечення надійності, а саме:

фінансовий, соціальний, управлінський, інноваційний [7, с. 247]. На часі Україна залишається далеко позаду від світових інноваційних процесів розвитку та соціального забезпечення [3, с. 38]. Перед вітчизняними підприємствами досить гостро стоїть питання, по-перше, пошуку нових ідей та дієвих методів управління, по-друге, залучення інвестицій та/або диверсифікація фінансових ризиків [2, с. 52].

Лазебник Л.Л. зазначає, що термін «емерджентність», який використовується для позначення типу економічної системи, має подвійне тлумачення. По-перше, як запозичений з типології ринків, що означає «виникаючий», «новий», «такий, що має потенціал для розвитку» він використовується для опису явища, для якого характерні зміни. По-друге, як характеристика процесу змін термін «емерджентність» підкреслює ознаку змін, а саме те, що в емерджентній економіці спрямованість на прогресивні зміни та новації домінує над функціональними ознаками невизначеності [4, с. 2-3].

Войнаренко М. П. стверджує, що емерджентна концепція заснована на застосуванні особливостей діяльності компанії в умовах непередбачуваної появи екологічних проблем, характерних для нестабільних політико-економічних, соціальних, законодавчих та інших факторів [5, с. 3]. Логіка розвитку інноваційних технологій, зокрема цифрових, бізнесу, конкурентоспроможності, повинна формуватись за ієрархією досягнення високих економічних результатів як в галузях національної економіки, так і в запровадженні цифрових технологій [6].

Основним джерелом інноваційного розвитку промислових підприємств та емерджентних властивостей в нестабільному середовищі залишається фінансове забезпечення та активізація фінансових процесів.

Методологія визначення емерджентних властивостей та характеристик економічної системи (підприємства), закладена в дослідженнях поведінкової та експериментальної економіки. Методологія експериментальної економіки обумовлює проведення контрольованих експериментів, що володіють спільними рисами. До різновидів експериментів належать: імітація та моделювання динамічних процесів; формування економічної системи під впливом експериментатора, а економічними агентами виступають індивіди, підібрані відповідно до критеріїв експериментатора.

Поведінкова економіка розглядає нереалістичність психологічних передумов, які змінюють неокласичні моделі. Вона ґрунтується на фундаменті психології (якій притаманний «шлейф» комплексу поведінкових помилок та аномалій) та формування стратегії суб'єкта залежно від стратегічних рішень учасників ринкових відносин.

Починаючи із 2011 року, фінансові ринки Єврозони характеризувались турбулентним становищем. За даними Європейського

банку (ЕВА) серед дев'яносто банків вісім зазнали невдач, не пройшовши стрес-тести. Серед них в критичному стані опинились 5 банків Іспанії, 2 банки Греції та 1 банк Австрії став банкрутом. Наближався до такого становища ще один банк Німеччини Helaba. Крім того, 16 знаходились в наближеному стані до порогових значень банкрутства за версією ЕВА. Сукупний дефіцит капіталу склав 2,5 млрд. євро. Це спонукало до позачергового скликання саміту лідерів країн-членів Європейського Союзу щодо врегулювання несприятливих викликів та емерджентних проявів економіки для посилення економіко-фінансової безпеки Єврозони.

Нестабільність спостерігалась у Сполучених Штатах, проте за останні 5-6 років поступово фінансові умови почали покращуватись. Так у 2017 р. світова фінансова волатильність значно знизилась та відновлюється доступність до міжнародних банківських кредитів. Найвищі результати покращення спостерігаються на фондових ринках. Інвестори проявляють свою зацікавленість не лише до розвинених країн, а до країн, що розвиваються. Проте у 2018 році спостерігаються знову негативні симптоми та посилюється значний рівень нестабільних проявів в економіках, що розвиваються. Така тенденція має двоїстий характер, так як це може вплинути як позитивно, так і негативно на розвиток міжнародної економічної взаємодії та на розвиток національних економік. Несприятливі виклики та загрози національним безпекам Єврозони мають значний вплив на економіку України. Посилення впливу відбулось після євроінтеграційного вибору нашої країни. Фінансове живлення української економіки залежне від Міжнародного валютного фонду та інших фінансових інституцій. Крім того, стан турбулентності національної економіки посилюється військовою агресією Росії (Анексія Криму та антитерористична операція на сході країни). Саме тому розглядаючи емерджентність економіки України, слід почати із виявлення закономірностей та тенденцій функціонування промислових підприємств та взаємозв'язків в системі їх господарювання, як однієї з внутрішніх передумов виникнення емерджентних проявів та викликів. Важливим є оцінювання компонентів та умов ефективної взаємодії і характерних показників та їх параметрів.

Основними напрямками прояву емерджентних властивостей економіки, що змінюються під впливом інформаційних технологій є фінансовий, соціальний, екологічний, управлінський, інноваційний блоки (рис. 1).

В Україні вже впроваджено фінансовий, соціальний, зроблено перші кроки по управлінському блоку змін, проте для досягнення розвитку інноваційного та екологічного блоків залишається нереалізованою значна низка кроків. За умов їх впровадження та ефективної реалізації можливим є досягнення креативної емерджентної економіки.

Рис. 1. Компоненти становлення економіки емерджентного типу.
Власна розробка авторів.

Вона має не тільки фінансову та матеріальну цінність, а екологічну і культурну. На засадах емерджентної економіки креативного характеру здійснюється передача знань у всі сектори економіки, що є важливою складовою для інклюзивного розвитку країни.

Для формування емерджентних властивостей економічної системи (країни), слід охарактеризувати основні фактори впливу, що спонукають набувати систему нових якостей та породжують потенціал до розвитку – це інновації та порушення надійності й ризиковість середовища.

Зовнішніми чинниками впливу на емерджентні властивості в економіці та у функціонуванні промислових підприємств є фінансові, валютні, біржові кризи (в світовій економіці) та рейдерські атаки (в Україні). Сьогодні ситуація із рейдерськими практиками в Україні «підживлюється» військовою агресією. Тому розглядаючи емерджентну економіку, на основне місце виходить стан національної безпеки України. Саме він формує середовище функціонування промислових підприємств та мотивацію керівних осіб у прийнятті управлінських рішень. Внутрішніми чинниками впливу на функціонування промислових підприємств в умовах емерджентної економіки є рівні розвитку економічного потенціалу та креативної поведінки індивідуумів.

До складових компонентів становлення емерджентної економіки відносять такі важливі показники як: енергозабезпеченість, матеріало- та фінансову забезпеченість, доступ до дешевих кредитних ресурсів, конкурентоспроможність (країни, галузі, підприємства та продукції), інтелектуалоозброєність, інноваційність, рівень соціального забезпечення та мотивації працівників, вплив виробників на екологію та екологічність продукції, імпортозалежність, технологічну оснащеність і доступність технологій, інформатизація та кібербезпека.

Отже, джерелом інноваційного розвитку промислових підприємств та емерджентних властивостей в нестабільному середовищі залишається фінансове забезпечення процесів. Методологія визначення емерджентних властивостей промислових підприємств закладена в дослідженнях поведінкової та експериментальної економіки. Методологія експериментальної економіки обумовлює проведення контрольованих експериментів, що володіють спільними рисами. Поведінкова економіка розглядає нереалістичність психологічних передумов, які змінюють неокласичні моделі та ґрунтується на фундаменті психології при формуванні стратегії суб'єкта залежно від стратегічних рішень учасників ринкових відносин.

Основними компонентами становлення економіки емерджентного типу є розвиток на наступними напрямками трансформації національної економіки під впливом інформаційних технологій для забезпечення

надійності, а саме: фінансовий, соціальний, екологічний, управлінський, інноваційний.

Література:

1. Гребешкова О.М. Емерджентність у стратегічному процесі підприємства. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Випуск 22. К.: КНЕУ, 2009. С. 129-137.
2. Гурочкіна В.В. Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 5 (21). С. 51-57.
3. Гурочкіна В.В., Махортов Ю.О. Стратегічні напрями інклюзивного розвитку України. Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». 2018. №17. С. 35-44.
4. Лазебник Л. Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.01. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2010. 40с.
5. Voynarenko M., Dumanska K. and Ponomaryova N. Formation of company's economic activity context in the strategic positioning process in emergent environment conditions. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy. Odessa, Ukraine, May 2019. Vol. 65 (2019). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/shsconf_m3e22019_04014/shsconf_m3e22019_04014.html
6. Voynarenko M., Hurochkina V., Kovalenko O., Menchynska O. Modeling the impact of innovation policy on the level of development and economic security of the country. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). (Ivano-Frankivsk, Polyanytsia village (TC Bukovel), Ukraine, October 24-25, 2019). URL: Homepage: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919241>
7. Lazebnyk L., Nykytchenko N., Hurochkina V., Kravchenko L. Modeling of Functional Dependence Emergent Qualities of Economic Systems. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). (Khmelnyskyi, Ukraine, September, 2019). Atlantis Press. Volume 95. URL: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917656>.

Продан Ірина

Кандидат педагогічних наук, доцент
ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
м. Старобільськ, Україна

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ РЕКЛАМНО-ГРАФІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

У час активної глобалізації всіх галузей економіки надзвичайно гострою стає проблема конкурентоздатності на ринку вже існуючих, а особливо нових компаній. На сьогоднішній день актуальність реклами поза сумнівом, вона грає ключову роль у розвитку ринкової економіки та є її принциповим елементом. Завдяки рекламно-графічним константам підприємство матиме свою особливість, унікальність і можливість виділитися на тлі конкурентів, що забезпечить йому популярність і впізнання на ринку.

Вагомий внесок у вивчення та дослідження фірмового стилю, айдентики, графічних комплексів здійснили багато науковців та дослідників, серед них: С. Аксьонов, Н. Добробабенко, А. Крилов, О. Лашкова, Р. Нельсон, Е. Ромат, О.Ткаченко та інші.

Зміни, що відбуваються сьогодні в Україні, поступовий перехід до цивілізованих норм ведення бізнесу, підвищення конкуренції з боку іноземних підприємств, збільшення вимог споживачів до товарів і послуг є особливо актуальним у сфері економічної діяльності. Комплексна реклама, для того, щоб бути конкурентоздатною на сучасному ринку, вимушена постійно еволюціонувати та шукати нові прийоми. Недостатньо високий рівень проектування графічних комплексів для малого бізнесу в Україні, відносно рекламних функцій, спонукав структурувати систему теоретично-методологічних принципів проектування рекламно-графічних комплексів.

Одним з головних рушіїв реклами постає візуальний комплекс кольорово-графічних засобів для відображення напрямку діяльності та суті компанії, за допомогою яких можна виокремитися серед інших організацій індивідуальним стильовим вирішенням.

Еллен Луптон у своїй книзі «Графічний дизайн. Базові концепції» зазначає, що: «Дизайн – це образ думки сьогоднішнього життя, який змушує безперервно бачити, відчувати, міркувати, реагувати, прогнозувати, вимагає щоразу нового розуміння реальності» [1, с. 24]. Дизайн, як проектно-художня культура, сформував цілу низку нових понять. Одним з них є «графічний комплекс», під яким розуміється стильова єдність змістовних форм всіх елементів компанії. Актуальність

ідентифікації гостро виявляється у появі великої кількості компаній на ринку праці. Для того, щоб виділитися з усіх, треба розробити цілісну систему графічного комплексу, важливо створити оригінальний образ за допомогою графічних засобів, шрифтового вирішення та відобразити суть, напрямок діяльності, виокремити компанію серед інших організацій за допомогою індивідуальності стильового вирішення.

Графічний комплекс являє собою сукупність графічних, колірних, стилістичних і композиційних прийомів та елементів, спеціально і комплексно спроектованих для фірми з метою створення певного постійного зорового образу, який запам'ятовується з усього, що пов'язано з підприємством, його діяльністю та продукцією. Всі елементи графічного комплексу складають одну цілісну композицію, що створює життєздатне уявлення про компанію. Завдяки цьому, у споживачів народжується цілісний і позитивний образ роботи підприємства. В епоху інформаційної лавини, коли споживачеві доводиться орієнтуватися серед великої різноманітності ідентичних товарів, актуальність наявності графічного комплексу тільки підвищується. Сучасна зміна комунікаційного поля, поява нових медіа-носіїв, зміна способів і головне, зміна форми спілкування зі споживачем, змінили підходи до створення цілісних графічних комплексів [2].

Актуальність графічного комплексу полягає у створенні візуальної оболонки, яку наповнюють конкретним змістом. В основі ідеї графічного комплексу завжди повинно бути створення сучасного унікального образу, який би легко сприймався та запам'ятовувався для того, щоб викликати позитивні емоції та бажання створювати свій власний, індивідуальний, не схожий на усі інші, стиль. Графічний комплекс зокрема, повинен бути дієвим інструментом для того, щоб донести інформацію і викликати зацікавленість людей, залучити їх до участі в спільній справі [4].

Створення графічного комплексу компанії (бренду, торгової марки) основною метою і першочерговим завданням має побудову індивідуального візуального образу, сприяючого позиціонуванню, ідентифікації та диференціації бренду від конкурентів на ринку, перенасиченому подібними товарами та пропозиціями. Головний принцип графічного комплексу, пізнаваного, що запам'ятовується і однозначно ідентифікується з певним брендом, відображає закони маркетингу, коротко і образно сформульований відомим маркетологом Джеком Траутом так: «Диференціюйся – або вмирай». Вплив сучасних форм комунікації на створення графічного комплексу у сучасних ринкових умовах з наявністю супер-конкуренції, стрімко розвиваються форми передачі інформації та змін у комунікаційному полі, створення графічного комплексу має слідувати за споживачем, органічно інтегруючись в його медіа-простір і пропонуючи нові форми спілкування та взаємодії [3, с. 62].

Розвиток цифрових технологій, Інтернету, мобільного зв'язку, супутникового телебачення, соціальних мереж відбивається не тільки на зміні каналів і форм комунікацій, але й на створенні бренду, орієнтованого на нові комунікаційні можливості. Створення графічного комплексу, орієнтованого на Інтернет, стало повсякденним явищем, оскільки Всесвітня мережа стає все більш привабливим каналом для рекламодавців, і обсяги бюджетів Інтернет-реклами стрімко зростають у всьому світі, практично зрівнявшись із зовнішньою і друкованою рекламою [6, с. 12].

Проаналізуємо, що вплинуло на формування фірмового стилю та окремих графічних комплексів як окремої сфери професійної діяльності. Яка мета фірмового стилю та графічного комплексу – створення прекрасних форм або, все-таки – створення речей, які легко було б продавати? Зміни у створенні фірмового стилю торкнулися, перш за все, його візуальної складової, покликаної значно посилити комунікаційні можливості бренду: нові художні форми, за допомогою яких реалізується графічний комплекс (фото, пікселі, рисовані елементи, колаж тощо); інтерактивна елементи (рухомі, що зманюються, або реагують), інтерактивні логотипи з манливою геометрією (що крутяться, або перетикають і т.д.); створення візуальної системи бренду, в якій домінують є не тільки логотип, але кожен елемент несе візуальну комунікацію бренду (стиль, колір, спосіб інтегрування в середовище і т.д.), за якими споживач може відразу ідентифікувати бренд; інтерактивність візуальної системи бренду, її гнучкість і трансформованість, за якими одночасно, бренд легко ідентифікується і запам'ятовується споживачем [1].

Створення сучасного графічного комплексу, інтерактивного, «живого» – це спосіб виділити бренд у конкурентному середовищі і сучасна можливість домогтися візуальної диференціації та запам'ятованості бренду, спосіб виділити організацію серед незліченного числа інших. Це індивідуально розроблена схема, яка охоплює все, що стосується створення графічного образу. Наявність графічного комплексу підвищує ефективність реклами, адже ці елементи вже є самі по собі рекламою.

Нині за допомогою комп'ютерних технологій є можливість продемонструвати яскраву рекламу, яка дасть змогу підсилити імідж компанії та акцентувати на сферу запропонованих послуг, в основі яких є синтез змісту і форми вирішення багатьох задач [5].

У сучасному розумінні графічний комплекс сприймається як зведене в чітку візуальну формулу повідомлення, призначене клієнту для висновків і конкретних дій. У логотипі часто використовується метафора,

різномасштабні фігури, контурне позначення предметів, а в тексті важливим є шрифт, його розташування та колір.

Графічний комплекс орієнтований на те, щоб потенційного клієнта підштовхнути подивитися і зрозуміти, що він знаходиться перед правильним вибором [5]. Він повинен надавати практичний вплив на результат, адже кожен почуває нагальну потребу хоч чим-небудь безпосередньо виділитись з натовпу. Дотримання компанією графічного комплексу позитивно позначається на довірі споживача, тому вважається, що це показник організованості та порядку, як у виробництві, так і в будь-якому іншому напрямку діяльності.

Перелік графічних констант постійно зростає, включаючи такі екзотичні елементи, як фірмовий прапор, фірмовий гімн, корпоративна легенда («байка») і багато іншого. Як фірмові константи також виступають рекламний символ фірми, схеми верстки, розміри рекламних оголошень, різні емблеми фірми, представлення ілюстрацій, аудіо образ фірми та інші елементи, використання яких суворо регламентується книгою бренду чи корпоративним кодексом компанії. Фірма може розробити оригінальні піктограми – абстрактні графічні символи, що позначають товарні групи, розміщення служб і іншу інформацію (наприклад, в фірмовому підприємстві роздрібної торгівлі). Деякі елементи діяльності фірми, в тому числі у сфері комунікацій, які характеризуються постійністю, відіграють настільки важливу роль у формуванні її образу, що можуть бути віднесені до елементів графічного комплексу. Серед таких констант різні емблеми фірми, які не отримали в силу будь-яких причин правовий захист іншими знаками.

Не менш важливим для створення чи удосконалення рекламно-графічного комплексу компанії, за твердженням В. Кубко, є також символічний блок, що містить обряди, символи, міфи, легенди, героїчні особистості організації, які в досить образній і лаконічній формі відображають найбільш сильні, значимі сторони культури компанії і її найважливіші орієнтири [4]. Зрозуміло, що репутація – це дуже важливий аспект діяльності будь-якої компанії, над яким потрібно працювати постійно. Репутація відображає культуру організації, управління, господарювання, працю. Отже, репутація, імідж організації – це такий же ресурс у бізнесі, як і матеріальні активи і ті ж інвестиції. Конструювання іміджу спрямоване на створення сприятливого сприйняття організації, завоювання розуміння з боку громадськості. Звідси випливає необхідність займатися плануванням, формуванням і корекцією образу, який би вона хотіла мати. Тобто, це цілеспрямований процес, розрахований на перспективу.

Рекламно-графічний комплекс повинен містити наступні константи: цілісний графічний комплекс (офісна продукція, рекламна продукція,

поліграфічна, сувенірна); власний сайт; групи в соцмережах; вивіска; банер з перерахуванням основних послуг компанії; роздача знижкових флаєрів; афіші; накопичувальні картки для постійних клієнтів; подарункові сертифікати; акції та розіграші; сувенірна продукція з логотипом компанії.

Підсумовуючи зазначимо, що графічний комплекс – це система візуальної ідентифікації, яка сприяє формуванню сприятливого іміджу компанії та підсилює ефективність її рекламних контактів зі споживачами, що підвищує довіру партнерів і сприяє зростанню репутації та популярності компанії на ринку. Таким чином, це метод, що полегшує процес сприйняття, запам'ятовування, своєрідного кодування інформаційного повідомлення в лаконічну форму.

Наявність графічного комплексу свідчить про впевненість його власника в позитивному враженні, яке він справляє на споживача. Одним із завдань використання графічного комплексу є систематичне нагадування покупцеві про ті позитивні емоції, які вже доставили йому товари даної компанії, що раніше купувалися. Таким чином, наявність графічного комплексу побічно гарантує високу якість товарів і послуг. Нині графічний комплекс є одним з основних рекламних і маркетингових інструментів будь-якої сучасної компанії.

Література:

1. Луптон Э. Графический дизайн. Базовые концепции. Санкт-Петербург : Питер. 2017. 256 с.
2. Нельсон Р. Секрет фірми, чи. ... Як створити фірмовий стиль: Техніка реклами. К. 2005. № 11. С. 5.
3. Старов С. А. «Управление брендами». Спб.: Издательство «Высшая школа менеджмента». 2008. 500 с.
4. Ткаченко Н. Креативна стратегія для розробки фірмового стилю торгової марки. Теорія і Практика. 2004. № 4. С. 14-19.
5. Ткаченко О. М. Дизайн і рекламні технології: Навчальний посібник. Инфра, 2016. 176 с.
6. Туемлоу Е. Графічний дизайн: Фірмовий стиль, новітні технології та креативні ідеї. АСТ, 2014. 256 с.

INVESTMENT POLICY OF THE DIGITAL ECONOMY

Бречко Олександр

Кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет,
м. Тернопіль, Україна

Воробець Василь

Аспірант
Тернопільський національний економічний університет,
м. Тернопіль, Україна

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ТА ТРЕНДІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Актуалізація посилення процесів цифровізації у різних сферах соціально-економічного розвитку суспільства показує, що дана проблематика характерна для широкого спектру знань та проникає практично в усі напрямки людської діяльності. Це вказує на значний міжгалузевий зв'язок проблематики інтеграції цифрових технологій в життєдіяльність як окремих суб'єктів економічної діяльності, громадських об'єднань, так і інститутів. Серед причин посилення переходу аналогового суспільства до новітніх цифрових стандартів варто відмітити [1]:

По-перше, під впливом трендів відбуваються зміни в інституційному середовищі, так як тимчасові рішення (особливо цифрові) призводять до появи нових інститутів і скасування або трансформації старих;

По-друге, все частіше можна говорити про посилення впливу зовнішніх чинників (в першу чергу соціально-політичного характеру), що роблять деструктивний вплив на розвиток, як в цілому галузевих напрямків, так і на окремих компаній. Це більш гостро ставить питання перед суб'єктами ринків щодо зниження витрат у середньостроковій, довгостроковій перспективі чи подоланні ізоляційних бар'єрів;

По-третє, в вирішенні завдань, пов'язаних з економічним розвитком держави, підвищується роль громадянського суспільства, яка відображає ефективність функціонування внутрішніх політичних і економічних інститутів. На перший план в цьому контексті виходять механізми цифрової економіки, що забезпечують зворотний зв'язок;

По-четверте, «цифровізація економіки» посилює конкурентоспроможність як традиційних секторів ринкової економіки, так

і сприяє уточненню стратегічних напрямків розвитку, в тому числі, за рахунок об'єктивізації участі окремих суб'єктів в економічних процесах.

В наукових дослідженнях існують загальноприйняті параметри, за допомогою яких визначається ступінь цифровізації економіки (digitalization of the economy) країни, зокрема найбільш поширеними з них є: рівень охоплення Інтернетом та новітніми стандартами зв'язку (4G, 5G); частка електронної торгівлі в роздрібному товарообігу; інтегрованість різних верст населення в цифровий простір, зокрема, оволодіння цифровими компетенціями і здатність отримувати послуги онлайн. Згідно з такими параметрами цифровізації економіки, Україна істотно відстає від середньостатистичного рівня деяких країн ЄС. Основною причиною цього є обмежена участь у процесі цифровізації економіки держави, а тому ми виділили п'ять чинників, які могли б сприяти підвищенню рівня цифровізації економіки України (див. рис. 1).

Рис. 1. Чинники підвищення рівня цифрової економіки України

Відповідно до рис. 1, нами виділено саме ті чинники, які сьогодні мають безпосередній вплив на цифровізацію економіки в Україні, оскільки саме по таким показникам, як частка онлайн торгівлі, частка організацій, які застосовують CRM-системи чи людей, які купують онлайн та навіть наявність електронної ідентифікації того чи іншого бізнесу суттєво відрізняється від аналогічних показників в Європі [2, с. 75].

Цифрова економіка є акселератором соціально-економічного життя суспільства у сучасному світі, оскільки вона чинить суттєвий вплив на ріст ВВП країни, відповідно наявність цифрової інфраструктури є визначальним фактором здатності адаптуватися до нових економічних реалій, а тому такі поняття як впровадження електронного обліку та звітності, електронного адміністрування, електронної торгівлі та розрахунків, в тому числі, на міжнародному рівні будуть ключовим завданням для прискорення.

Згідно з даними китайської компанії Huawei, в 2016 р. цифрова економіка в усьому світі оцінювалася в суму 11,5 трлн дол. США, або 15,5% світового ВВП. Очікується, що вона буде рости в два рази швидше,

ніж «аналогова» економіка, і до 2025 р. її внесок в світовий ВВП може досягти більше 24%. Багато в чому такі прискорені темпи розвитку обумовленні інвестиційною привабливістю цифрових проектів, показник прибутковості інвестицій яких перевищує прибутковість нецифрових проектів в шість разів. Вже в 2019 р. успішний досвід цифровізації таких країн як Естонія, Ірландія, Швеція та Ізраїль свідчить, що безпосередній ефект від цього становить близько 20% ВВП протягом п'яти років, а ROI (рівень рентабельності) інвестицій в цифрову трансформацію сягає 500%. На кінець 2018 р. на цифрову економіку Китаю вже припадало 2,32 трлн. дол. США, або 38,2% від ВВП, [3, с. 4].

Розвиток цифрової економіки стимулює появу нових бізнес-моделей і фінансових систем, забезпечує системні зміни у фінансовій інфраструктурі глобального ринку: створення віртуальних банків, розвиток фінансово-технологічних компаній, започаткування нових платформ залучення інвестицій через Інтернет, використання платіжних сервісів адаптованих під блокчейн-технології [4, с. 26]. А тому, розробка дієвих механізмів функціонування фінансового ринку потребує новітніх підходів щодо адаптації до сучасних цифрових технологій. Визначальне значення в цьому процесі матимуть складові інституційної структури фінансового ринку на основі формування єдиного цифрового простору, в якому має бути оптимізовано ефективність надання фінансових послуг та проведення фінансових операцій в цифровому форматі. Забезпечити формування такого простору може впровадження поетапного комплексу заходів і завдань, пріоритетне місце серед яких належить апробуванню цифрових технологій і платформ фінансовими інститутами. Наступний етап цифровізації має бути спрямований на формування механізмів інституційного регулювання фінансових технологій (FinTech), як форми взаємодії суб'єктів фінансового ринку, що гарантуватиме безпеку для користувачів та визначить можливості подальшого успішного впровадження новітніх цифрових технологій на фінансовому ринку.

Фінансові технології в умовах формування цифрової економіки матимуть визначальне значення та будуть головним трендом, оскільки з ними асоціюються і найбільш прогресивні платіжні інструменти, і стартапи в сфері фінансових інновацій, які апробуватимуть найперспективніші напрями модернізації фінансових відносин. FinTech приваблює як розробників програм, так і гравців фінансового ринку готових впроваджувати інноваційні рішення, завдяки яким кардинально змінюватимуться традиційні послуги такі як кредити, грошові перекази, мобільні платежі та розрахунки. За допомогою фінансових технологій провідні компанії світу вже сьогодні проводять свою діяльність за такими напрямками як: інвестування, платежі, кредитування, безпека та клієнтська ідентифікація, аналіз баз даних (BigData), страхування

(Insuretech), штучний інтелект, децентралізовані бази даних та рішення на протоколі Блокчейн.

Черговим етапом розвитку фінансової інфраструктури цифрової економіки став процес її «соціалізації», тобто доступу широких мас населення до фінансових сервісів, і як наслідок поява нових форм інвестування. Так з'явилося таке поняття, як «краудфандінг» або «краудінвестинг», як спосіб отримання фінансування різноманітних ідей і проектів гуманітарного та комерційного характеру. Таким чином, практично в кожному сегменті фінансової інфраструктури цифрової економіки формуються нові сервіси, форми і бізнес-моделі, що становлять головні переваги цифрової економіки, такі як – висока швидкість отримання необхідного продукту, зниження його вартості для кінцевого користувача, завдяки зниженню кількості посередників, спрощення взаємодії постачальників до споживачів.

Отже, оцінка стану розвитку цифрової економіки в країні визначається трьома основними складовими, які є базовими в концепції цифрової економіки, а саме: створена інфраструктура цифровізації (обладнання, телекомунікації, взаємозв'язки); електронний бізнес; електронна комерція. При цьому у глобальному просторі чи не головним фактором розвитку цифрової економіки є створення добре налагодженого і регульованого фінансового сектору. Як відомо, саме ефективна фінансова інфраструктура країни сприяє розвитку суспільства і національної економіки, а тому трансформації в FinTech-індустрії матимуть значний вплив на економічний розвиток держави в цілому, що відобразатиметься в динамічному зростанні економіки, діяльності суб'єктів бізнесу, а отже, стимулюватиме зростання податкових надходжень, залучення нових інвестиційних програм в реальний сектор економіки.

Література:

1. Селимьянова И.Г., Погорельцев А.С. Цифровая трансформация экономики: анализ трендов в контексте институциональных экономических теорий. Теория и философия хозяйства. С. 7-14
2. Данніков О.В., Січкаренко К.О. Концептуальні засади цифровізації економіки України. *Ukrainianeconomy'sdigitalization: conceptualgrounds*. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 17. С. 73-79.
3. Цифровой потенциал стран участниц ЕАБР. Центр интеграционных исследований, 2019, Вип. 6, С. 36.
4. Краус Н.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку, електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua>.

Dmytriv Volodymyr

Ph.D in Economics, Associate Professor
Ternopil National Economic University
Ternopil, Ukraine

Uhryn Volodymyr

Ph.D in Economics
Ternopil National Economic University
Ternopil, Ukraine

THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN A CRISIS

The term «investment» itself comes from the Latin word «invest», which in the direct sense means «to invest». In the broad sense, investment is an investment to increase it in the future. In this case, the capital increase should be sufficient to compensate the investor for refusing to use his available consumption funds in the current period, to receive compensation for the risk of replenishing the losses from inflation in the future period [1].

From the point of view of finances, investments are all kinds of assets (funds) that are invested in economic activities for the purpose of gaining income, and from the point of view of economy, investments are expenses for the creation, expansion and technical re-equipping of capital assets and non-core capital.

The basic principle of revitalization of investment activity in Ukraine is the state support of investments and entrepreneurship for the purpose of market relations' development and competition in the investment sphere. The state intervenes in investment activities in countries with different levels of market relations, regardless of the form of ownership of the investor. In theory, there are two opposite approaches to government intervention in the investment process. In the first case, the state assumes as many investor functions as possible (capital concentration, provision of project and estimated documentation, material and technical resources, distribution of investment incomes). In the second case, the state gives maximum freedom to investors.

In the strategy of investment activity, an important role is played by substantiated choice of investment directions. The implementation of long-term investment projects forms the prospective macroeconomic structure of the country, changes in the internal (regional and sectoral) and external division of labour. The system of the state regulation of investment activity has a rather complicated structure. It covers not only the measures (mechanisms) of specific processes' regulation, but also the instruments, that is the means of regulation, which are used by separate directions (components) of economic policy.

The state in a market economy can be both an investor and a participant of investment activity. In the process of market relations' development and

economy stabilization, the functions of direct state' influence on the investment process will be restricted, which enables it to focus more on the methods of indirect influence on this process. Financial regulation of investment processes in Ukraine should be based on a flexible depreciation policy and a perfect system of investment taxation, including tax incentives for investments in the social sphere.

By the generally accepted definition, the digital economy is an economy based on the production of electronic goods and services by high-tech business entities and the distribution of these products through e-commerce.

The development of digital technologies is also a priority in the European Union, having a profile commissioner for digital economy and society. In preparing the creation of the Digital Community in Ukraine, particular attention is paid to the fact that the digital economy remains an area with undisclosed potential in both the European Union and Ukraine.

As you know, digital economy products have a number of benefits: as products are virtual, transportation costs can be reduced, the Internet provides near-instant delivery worldwide. Also, thanks to the worldwide information network, the speed of money transactions has increased significantly. Thus, the Internet has become a leading, key technology of modern economic interaction.

On this basis, we can say that digital technologies, services and systems are extremely important for social development. They can provide growth and new work places' creation in all sectors of the economy, starting with the smallest traditional businesses and ending with the latest high-tech industries that are emerging today.

This year's economic crisis has been growing long before and would occur regardless of the quarantine and the pandemic of the coronavirus, but together with the country's unpreparedness to challenge the epidemic, it eventuated in irresponsible economic policies and the removal of the state from adjusting the financial priorities of society. A life "in debt" and a focus on imports through the export of raw materials and labour, neglect of key areas and national production, lack of strength in a relatively positive economic situation – these are the real causes of the critical situation in the country. Therefore, it is important for the economy to have an alternative, namely the digital switchover.

Literature:

1. Маргіта Н. О. Проблеми та перспективи впровадження інвестиційно-інноваційної моделі економічного розвитку в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. № 4. С. 89-93.
2. Economy during quarantine and after quarantine. URL: <https://tyzhden.ua/Economics/241939> (In Ukr).

Ткачик Федір

Кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет,
м. Тернопіль, Україна

Божена Кучмач

Dr inż., Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gromadce, Polska

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Розвиток інформаційних технологій спонукає до експансії діджиталізації у всіх видах економічної діяльності. Цифрові потоки сьогодні відіграють важливу роль у нарощенні показників світового ВВП. Діджиталізація в сучасних умовах виступає важливим каталізатором розвитку фінансово-економічних процесів з перспективними соціальними наслідками. Саме тому, увага низки науковців та фахівців зосереджена на аспектах імплементації дієвих механізмів цифровізації економічних процесів органами державного та регіонального управління.

Під діджиталізацією прийнято розуміти трансформацію, проникнення цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами.

Цифрова економіка – це діяльність, в якій ключовими факторами (засобами) виробництва є цифрові дані (числові та текстові) та їх використання (як ресурсу), що дозволяє суттєво збільшити ефективність / продуктивність / цінність в різних видах економічної діяльності [1].

Ключ до розвитку цифрової економіки можна представити у вигляді формули:

$$DE = ((T + S) * B) ^ (CU + ECO)$$

де, DE – digital economy;

T – технології;

S – послуги;

B – бізнес, використання;

CU – культура;

ECO – екосистема.

Наш час можна охарактеризувати як Четверту промислову революцію, або, як її ще називають, Індустрію 4.0. У сучасних умовах концепція Індустрії 4.0 набула широкого поширення у світі. Перехід до концепції Індустрії 4.0 свідчить, що в майбутньому такі бізнес-процеси, як постачання сировини та матеріалів, розроблення і доведення товарів до споживачів та їх обслуговування, будуть здійснюватися через Інтернет.

Найбільш підготовленими до Четвертої промислової революції виявилися «провідні країни». Іншими словами, лише 25 країн світу готові вступити до Індустрії 4.0 та використати всі її переваги. Це Канада, Китай, Чеська Республіка, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Південна Корея, Нідерланди, Польща, Словенія, Іспанія, Швеція, США та ін. [2].

Україна належить до країн, що зароджуються, тобто до країн, які мають слабкі поточні позиції щодо структури виробництва.

Найбільш поширеними параметрами, за допомогою яких визначають ступінь цифровізації економіки (digitalization of the economy) країни вважаються наступні: охоплення Інтернетом; частка електронної торгівлі в роздрібному товарообігу; частка суспільства, яка володіє цифровими компетенціями й отримує послуги від держави онлайн [3]. Згідно з такими параметрами цифровізації економіки, Україна істотно відстає від середньостатистичного рівня деяких країн ЄС (див. рис. 1).

Рис. 1. Частка цифровізації сервісів в Україні та ЄС у 2017 р.,%

Варто зазначити, що поширення пандемії COVID-19 у 2019-20 рр. змусило суб'єктів підприємництва та громадян дотримуватися вимог карантину та активніше використовувати online сервіси задля придбання необхідних товарів, тобто, певною мірою активізувалася цифровізація електронної торгівлі, банківської системи, податкової системи, соціального забезпечення, медичної, освітньої галузі тощо.

Розглядаючи діджиталізацію соціально-економічних процесів в Польщі, слід зазначити, що впроваджувати ІТ-рішення в сфері обслуговування громадян розпочали ще в 1990-х роках від впровадження проекту PESEL – центрального реєстру номерів, що обов'язково надається всім полякам. Номер використовується в онлайн-реєстрах та допомагає ідентифікувати людину, починаючи від відвідування лікаря та закінчуючи перенесенням номеру до іншого мобільного оператора. Функціонал PESEL схожий на американський Social Security number – номер соціального страхування, що дозволяє йому набагато ефективніше виконувати свою функцію, аніж схожий ідентифікаційний код в Україні.

У Польщі успішно реалізується програма «Цифрова Польща» (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020). Метою програми є зміцнення цифрових фондів для національного розвитку:

- загальний доступ до високошвидкісного Інтернету,
- ефективні та зручні публічні електронні послуги,
- рівень цифрової компетентності громадян й урядовців, що постійно зростає.

В Польщі існує спеціальне міністерство (Міністерство цифровізації або діджиталізації — Ministerstwo Cyfryzacji), діяльність якого присвячена виключно впровадженню сучасних технологій з метою спрощення. Один з найважливіших проектів, який розвиває Міністерство це – проект mObywatel, та його два підпроекти:

1) mDokumenty – які дозволяють мати в смартфоні водійські права та особисте посвідчення (ID-карту) – українським аналогом є внутрішній паспорт.

2) mWeryfikator – який дозволяє перевіряти такі електронні документи та їх чинність, в тих же управліннях, в поліції та навіть в готелях [4].

В українській практиці у 2020 році запрацював додаток «Дія» як функціональний елемент проекту «Цифрова держава» Міністерства цифрової трансформації, що націлений на цифровізацію соціальних послуг [5]. Зокрема у додатку «Дія» передбачається використання наступних електронних документів:

- цифрові водійські права;
- цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- цифровий поліс страхування авто;
- цифровий студентський;
- цифровий паспорт;
- цифровий закордонний паспорт;
- штрафи на авто;
- цифровий податковий номер;
- дані з реєстрів тощо.

Архітектура «Дії» побудована таким чином, що на серверній частині програми не здійснюється постійне зберігання персональних даних користувачів. При цьому інформація в каналах передачі даних передається в зашифрованому вигляді, а на деяких етапах використовується подвійне шифрування.

Варто констатувати, що наразі лише 9% українців використовують публічні послуги онлайн. Щоб підвищити цей відсоток, уряд запустив освітню програму цифрової грамотності, яка за 3 роки має охопити 6 млн. українців.

Поряд з цим, посилення соціальних та фінансово-економічних ефектів від діджиталізації можливе внаслідок усунення законодавчих, інституційних, регуляторних, технічних бар'єрів «цифровізації»; побудови національних цифрових інфраструктур; стимулювання «цифровізації» бізнесу та секторів економіки; реалізація проектів «цифрових трансформацій» в економіці та сферах суспільного життя.

Література:

1. Фіщук В., Бірюков А. Цифрова економіка України: час діяти настав! URL: <https://ppt-online.org/375770>
2. Сигида Л.О. Індустрія 4.0 та її вплив на країни світу. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 58-64.
3. Данніков О.В., Січкаренко К.О. Концептуальні засади цифровізації економіки України. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 17, С. 73-79.
4. Діджиталізація державних послуг на прикладі Польщі. URL: <https://nachasi.com/2018/01/31/digital-poland/>
5. Крок до держави в смартфоні: як працює застосунок «Дія». URL: <https://gre4ka.info/statti/57377-krok-do-derzhavy-v-smartfoni-iak-pratsiuie-zastosunok-diia>

FINANCE, BANKING AND INSURANCE

Andrii Krysovatiy

Doctor of Economics, Professor,
Ternopil National Economic University
Ternopil, Ukraine

INSTITUTIONAL PARADIGM OF PREFERENCE TAXATION IN UKRAINE

In a market economy, tax system reform should focus on stabilizing the financial base through the use of logically sound taxation mechanisms. With the help of tax regulation tools and methods of its implementation, in particular tax rates, financial sanctions and preferences, the state sets legal requirements for all business entities to effectively manage their economy. It should be noted that the use of tax rates is a well-established mechanism, which is fixed by the rules of tax law, although it is not perfect. Financial sanctions are the one of the most effective ways to secure the tax compliance at Ukrainian tax rates. However, the mechanisms for applying financial sanctions are provided by legal technologies within the framework of the implementation of tax policy, and therefore their improvement is expedient only within the framework of practical activity of executive bodies. As a rule, the state applies tax preferences to eliminate financial disparities among economic entities and stimulate them to activate their economic activity. [1, p. 9]. How well tax preferences are used depends on the efficiency of the tax system as a whole.

In today's context, it is important for Ukraine to build the fiscal sphere on the basis of taxes and tax payments that provide the bulk of tax revenues in the advanced market economies, and in the EU in particular. The introduction of some unique national fiscal forms or archaic taxes (for example, turnover tax), although it may solve some economic and fiscal problems, but will weaken Ukraine's position in the globalized world and will cancel all its hopes to participate fully in European integration. Moreover, modern taxation of advanced market economies is the standard that needs to be brought closer to domestic taxation in the long run. [2, p. 75]. The main problem is finding the best combination of progressive tax instruments and reviewing them from time to time with changes in economic, social and institutional conditions.

The basic tenets of institutional support for preferential taxation in Ukraine are as follows:

Firstly, to ensure positive results, preferential taxation, like tax policy in general, must be vision-based and free from illusions. Without vision, tax policy (and those who implement it) suffers from incompleteness, indecision, and unconditional persuasion. The long-term vision must be time ambitious and realistic at the same, acting as a pointer to the right direction of society development and the way to fulfil its expectations. This vision should stimulate their formation, but at the same time limit expectations beyond reason so that they can be satisfied over time [3, p. 46].

Secondly, preferential taxation should be based on a theory that explains the mechanisms of economy functioning and its growth under the influence of the use of redistributive levers. Bad theory can only serve as a basis for bad policy. An effective tax policy can only be formed and implemented on the basis of scientifically sound economic doctrine.

Thirdly, it is important for Ukraine to build a system of preferential taxation, taking into account the current trends in the development of world and European taxation:

- 1) strengthening the fiscal positions for consumption taxes – a tool of «insurance» of the budget in case of deterioration;
- 2) reviewing the Western European social doctrine that is «burdensome» for the business sector and public finances;
- 3) strengthening the fiscal positions for environmental taxation as a tool for solving global environmental problems;
- 4) elimination of tax havens to prevent the «undermining» of the «welfare state» financial basis;
- 5) transaction taxing as a restriction on the continued uncontrolled expansion of the financial sector (to minimize the risk of recurrence of the current global crisis in the future).

Fourthly, the diversity of approaches to preferential taxation conceals a great deal of interest. Conflict of Interests needs to be monitored more closely than theory changes in order to understand why certain approaches win.

Fifthly, preferential taxation is the art of coordination. The complex nature of economic activity determines the need to simultaneously address a variety of issues. Of course, some of them are more important and relevant than others. The ability to identify what is really important and relevant, and to distinguish fundamental and strategic issues from ordinary day-to-day problems, is a special skill that not everyone involved in tax policy making and implementation possesses.

Sixthly, preferential policy in all areas, including tax, is the art of compromise. One must always seek creative consensus that combines what is necessary with what is possible, balances the conflicting interests of society, resolves conflicts between the short and long-term interests of specific social

groups, between the fiscal needs of the centre and regions, between taxpayers and budget recipients, between consumers and manufacturers.

The state role is to integrate, that is, to introduce into the economy a certain system of taxes and transfer payments. When making changes to this system, the stabilization efficiency will change [4; p. 164]. Therefore, non-discretionary (automatic) preferential taxation is a system of measures and incentives that, by establishing a certain system of taxes, tax payments and preferences, enables them to perform a stabilizing function in the economy automatically.

At the same time, it is worth summarizing that a scientifically sound approach aimed at preventing crisis situations is of great importance in studying the issue of effective implementation and operation of tax preferences. It must take into account all factors of uncertainty and risk in the financial relations between the taxable entities. A necessary condition for this process is to define strategic priorities in the development of the national economy, which would meet the needs of both the state and taxpayers, as well as the requirements of the present and effective functioning of society as a whole.

Literature:

1. Krysovatyi A., Vasylevska H. The newest paradigm of preferential taxation: Monograph. K.: Center for Educational Literature, 2013. 260 p.
2. Krysovatyi A. Tax philosophy of preferences. Bulletin of economical science of Ukraine. 2013. No. 1. pp. 73-77.
3. Kolodko G. Institutions, policy and economic growth. Economic issues. 2004. No. 7. pp. 35-50.
4. Oparin V. Finance (General Theory): Educ. manual - 4th edition, unchanged. K.: KNEU, 2007. 240 p.

Коваленко Юлія

Доктор економічних наук, професор
Університет державної фіскальної служби України,
м. Ірпінь, Україна

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Інформаційне агентство – це спеціалізований суб'єкт інформаційної діяльності, який зареєстрований як юридична особа у формі інформаційного підприємства – організації, служби, центру, що діє з метою надання інформаційних послуг для ЗМІ. У своїй діяльності вони керуються Законом України від 28.02.1995 № 74/95-ВР «Про інформаційні агентства» [1], який закріплює правові основи діяльності таких агентств в

Україні та їх міжнародного співробітництва. Їм гарантується свобода діяльності, забороняється цензура інформації, що поширюється інформаційними агентствами.

Під діяльністю інформаційних агентств розуміється збирання, оброблення, створення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції. Як і будь-які інші комерційні підприємства, вони мають отримувати прибуток від своєї діяльності, тож мають право здійснювати продаж власної продукції на основі чинного законодавства. Продукцією інформаційного агентства є матеріалізований результат його діяльності, що призначений для поширення задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, держави. Інформація поширюється за допомогою власних структур (сайт, періодичні видання, телевізійний канал тощо), а також партнерів. Переважна більшість агентств має у своєму розпорядженні декілька підрозділів, які спеціалізуються на певній інформації, зокрема відділ фінансової, економічної, корпоративної інформації тощо [2, С. 52].

Усі інформаційні агентства поділяються на державні, недержавні та іноземні інформаційні агентства, які діють у країнах через свої представництва. Провідними міжнародними інформаційними агентствами, які спеціалізуються виключно на наданні економічних, зокрема фінансових, новин, вважаються такі: інформаційні агентства, як Bloomberg, Thomson Reuters, фінансово-інформаційна компанія Dow Jones & Company та ін.

Bloomberg – провідне інформаційне агентство, що надає фінансову, економічну та інші види інформації професійним учасникам ринку. За допомогою його сервісів користувач має можливість ознайомитися з новинами, котируванням цін на світових біржах, працювати із системами торгівлі цінними паперами тощо. Так, новини агентства зі 146 бюро у 72 країнах надають разом з графіками, новинами компаній та аналітичним матеріалом. Агентство також надає найширший огляд тенденцій світової економіки та фінансових ринків.

Сервіс Bloomberg Professional є потужною та гнучкою платформою для управління активами, що дає змогу отримувати необхідні дані, новини та аналітичну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Для інвесторів надається інформація стосовно інвестування в країнах, що розвиваються, рішення для хедж-фондів; для компаній – новини, ринкові дані та дослідження, що впливають на них та їх інвесторів, вартість акцій тощо. Сервіс Bloomberg Professional також надає можливість моніторингу, оцінювання та управління ризиками на ринках. За допомогою цього сервісу користувач має доступ до науково-дослідних ресурсів від брокерів і незалежних експертів, а також прямий доступ до мережі експертів та аналітиків Bloomberg. Рішення Bloomberg Portfolio & Risk Analytics

забезпечує користувача інструментами для реалізації оптимального портфеля та цільових стратегій ризику [3].

Thomson Reuters – компанія, яка є провідним світовим постачальником інтелектуальної інформації для підприємців і фахівців, що охоплює фінанси та ризики, питання оподаткування, юридичні аспекти, наукові дослідження та питання у сфері інтелектуальної власності.

Thomson Reuters Eikon – потужне рішення для професійних учасників фінансового ринку, що дає змогу торгувати на ринку, встановлювати контакти з колегами та партнерами, управляти ризиком тощо. Тут поширюється 2 млн. оновлень цін за секунду на фінансових ринках, забезпечується поточна та історична інформація серед 400 ринків, включаючи валютні ринки, альтернативні торговельні майданчики та позабіржові ринки. Торговельний модуль базується на уніфікованій платформі, що включає робочий стіл Thomson Reuters Eikon і Thomson Reuters Elektron (платформа для підприємств), що підтримує торговельну діяльність продавців і покупців на сировинному й енергетичному ринках та на ринку цінних паперів.

Американську видавничу та фінансово-інформаційну компанію Dow Jones & Company було засновано 1882 р. трьома репортерами – Ч. Доу, Е. Джонсом та Ч. Бергстресором. Флагманом компанії є щоденна американська газета The Wall Street Journal, що висвітлює комерційну діяльність, фінансові новини й проблеми США та міжнародного співтовариства [3].

Сьогодні найбільшими інформаційними агентствами в Україні є УКРІНФОРМ, УНІАН, «Інтерфакс-Україна» та «РБК-Україна».

Державне інформаційне агентство УКРІНФОРМ – найдавніше інформаційне агентство в Україні. Одержувачами його інформації є державні органи, друковані видання та телерадіокомпанії України, вітчизняні й зарубіжні підприємства та організації.

Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН) здійснює підготовку 13 тематичних добірок новин, серед яких бізнес-новини, новини фінансів і банків, фондового ринку та компаній, енергетики, нерухомості й будівництва та інші новини. Інформацією УНІАН користуються близько 500 засобів масової інформації, органи державної влади, вітчизняні підприємства та представництва іноземних компаній тощо [4, С. 227].

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна», що входить до міжнародної інформаційної групи Interfax Information Services, випускає більш ніж 40 інформаційних продуктів з політичної, економічної, фінансової тематики. До основних інформаційних продуктів належать: загальноекономічні та галузеві (ділові новини / економіка, бізнес-

панорама, огляд законодавства, фондовий ринок, страхування, статистика страхових компаній, фондова статистика, фінанси, банки України та ін.), політичні (новини й анонси) та онлайн-бази даних (архіви новин).

Провідне місце в інформаційному просторі України посідає також інформаційне агентство «РБК-Україна», що було створене за підтримки російської групи компаній «РБК». Його діяльність зосереджена на наданні фінансової, економічної та політичної інформації в Україні та за її межами. Зокрема, для загального доступу поширюються новини політики, економіки, компаній, дослідження ринків, довідники (курси валют, депозити, FOREX, нафта, золото, світові індекси) тощо [5, С. 523].

Література:

1. Про інформаційні агентства: Закон України від 28.02.1995 № 74/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80>.
2. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами: підручник: в 2-х ч. Ірпінь: УДФСУ, 2019. Ч. 1. 502 с.
3. Фінансовий ринок: підруч.: у 2-х т. / Коваленко Ю. М., Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Кужелєв М. О. та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. Ю. М. Коваленко. Ірпінь: УДФСУ, 2018. Т. 1. / кер. авт. кол. і наук. ред. Ю. М. Коваленко. 2018. 442 с.
4. Фінанси інституційних секторів економіки України: [моногр.] / за ред.: Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенка ; Держ. навч.-наук. установа «Академія фінансового управління». К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. С. 374–391.
5. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: монографія: у 2 т. / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко [та ін.]; за ред.: О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко; ДННУ «Акад. фін. управління». К., 2014. Т. 2. 784 с.

Мельник Віктор

Доктор економічних наук, професор
ДВНЗ Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана,
м. Київ, Україна

Житар Максим

Кандидат економічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
Університету державної фіскальної служби України
м. Ірпінь, Україна

СТРУКТУРА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Структура ринку страхування життя в Україні за валовими страховими платежами дає можливість вияснити найпоширеніші види страхування життя (табл. 1).

Таблиця 1

**Структура ринку страхування життя
в Україні протягом 2012-2018 років, %**

Рік	Види страхування життя				
	Страхування довічної пенсії, страхування ринку настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду	Страхування, яким передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку	Інші види накопичувального страхування	Страхування життя на випадок смерті	Інші види життя
2012	0,03	2,43	46,68	2,49	48,37
2013	0,03	1,89	38,66	1,67	57,75
2014	0,03	1,13	49,66	7,44	41,74
2015	0,02	0,88	62,28	6,42	30,30
2016	0,01	0,71	60,43	112,96	26,89
2017	0,00	0,95	60,80	4,68	33,58
2018	0,00	1,14	56,01	5,07	37,78

**Джерело: розраховано авторами на основі [1,2]*

Згідно даних табл. 1, найпопулярнішими видами страхування життя в Україні є інші види накопичувального страхування (майже 38% в 2018 р.). незадовільне положення склалося щодо страхування, яким передбачено отримання застрахованою особою окресленого договором пенсійного віку

(тільки 1,14% ринку страхування життя в 2018 р. в порівнянні з 2,43 в 2012 р.) та в 2017-2018 рр. перестав формуватися попит на страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду (НПФ) [1, 2]. Коли в більшості країн ЄС пенсійне страхування має набагато кращий розвиток (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать про те, що в деяких європейських країнах у галузі страхування життя переважають ануїтети (Німеччина, Швеція), а в других – договори Unit-linked (Естонія, Фінляндія, Латвія, Польща, Словенія), коли в решта країн переважають інші види страхування життя (Австрія, Греція, Італія, Португалія, Іспанія).

Таблиця 2

Страхові платежі на ринку страхування життя в деяких країнах ЄС у 2017 р., млн. дол. США

Країна ЄС	Види страхування життя									
	Ануїтети		Unit-linked		Інші види страхування життя		Всього		З яких: пенсійні контракти	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Австрія	1 616	25	915	14	3931	61	6462	100	1086	17
Естонія	30	12	131	52	90	36	251	100	44	18
Фінляндія	700	14	2552	50	1849	36	5101	100	2552	50
Німеччина	33 807	34	18024	18	46892	47	98723	100	н. д.	н. д.
Греція	0	0	392	18	1728	82	2120	100	н. д.	н. д.
Італія	807	1	35277	32	75173	68	111257	100	7108	6
Латвія	21	13	65	40	78	48	164	100	н. д.	н. д.
Польща	36	1	2985	46	3472	53	6493	100	н. д.	н. д.
Португалія	206	3	2340	31	5015	66	7561	100	н. д.	н. д.
Словенія	0	0	251	43	330	57	581	100	47	8
Іспанія	9 374	29	4993	15	18334	56	32701	100	н. д.	н. д.
Швеція	12 607	37	11458	34	9690	29	33755	100	н. д.	н. д.

*Джерело: складено та розраховано авторами на основі [1,2]

В таких країнах як Австрія, Естонія, Фінляндія, понад 10% договорів страхування життя підписано в якості пенсійних контрактів в 2016 р., саме: 17%, 18%, 50% відповідно [3, 4]. Головні показники розвитку різноманітних видів страхування життя в Україні відображено в табл. 3. Показники наведені в табл. 3 відображають позитивну динаміку тільки щодо страхування життя на випадок смерті, інших видів накопичувального страхування, інших видів страхування.

Основні показники розвитку різних видів страхування життя в Україні протягом 2012-2018 років, тис. грн.

Рік	Показник	Види страхування життя				
		Страховання довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника НПФ	Страховання, яким передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку	Інші види накопичувального страхування	Страховання життя на випадок смерті	Інші види страхування життя
2012	ЧСП	587,6	43 935,8	844 605,6	45 056,0	875 282,2
	ЧСВ	3,9	14 759,9	47 562,5	3 625,8	16 105,3
	РЧСВ,%	0,7	33,6	5,6	8,0	1,8
2013	ЧСП	690,4	46 776,6	957 477,3	41 337,9	1 430 244,9
	ЧСВ	2,0	13 820,2	106 557,8	3 048,8	25 762,7
	РЧСВ,%	0,3	29,5	11,1	7,4	1,8
2014	ЧСП	740,3	24 387,0	1 072 466,4	160 592,6	901 479,1
	ЧСВ	1,1	13 315,6	191 480,9	3 266,5	31 111,1
	РЧСВ,%	0,1	54,6	17,9	2,0	3,5
2015	ЧСП	369,7	19 303,7	1 363 894,7	140 422,3	662 595,1
	ЧСВ	6,9	11 715,7	444 205,5	3 896,6	31 735,1
	РЧСВ,%	1,9	60,7	32,6	2,8	4,8
2016	ЧСП	336,8	19 544,5	1 665 564,9	329 644,5	739 045,0
	ЧСВ	0,6	8 352,2	373 791,5	4 507,8	31 678,8
	РЧСВ,%	0,2	42,7	22,4	1,4	4,3
2017	ЧСП	0,0	27 559,9	1 771 424,2	136 262,2	978 433,3
	ЧСВ	0,0	2684,5	515 868,0	3669,6	34 066,3
	РЧСВ,%	0,0	9,7	29,1	2,7	3,5
20018	ЧСП	0,0	44 635,4	2 187 911,3	198 055,2	1 475 549,1
	ЧСВ	0,0	1 293,3	646 856,6	4 430,0	52 341,4
	РЧСВ,%	0,0	2,9	29,6	2,2	3,5
Тенденції 2018/2012	ЧСП	↓	↑	↑	↑	↑
	ЧСВ	↓	↓	↑	↓	↑
	РЧСВ,%	↓	↓	↑	↓	↑

Примітка: ЧСП – чисті страхові платежі, ЧСВ – чисті страхові виплати, РЧСВ – рівень чистих страхових виплат *Джерело: розраховано авторами на основі [1, 2]

Як відмічають Н. Ткаченко і О. Кривицька: «В Україні протягом 2012-2018 років стала активною діяльність страхових посередників, що виявилось у прирості одержаних страхових платежів зі страхування життя за договорами, укладеними посередниками» [5]. Але при цьому фінансові

потоки даних суб'єктів інфраструктури ринку страхування життя в Україні, як страхові агенти, мають вагому перевагу над фінансовими потоками страхових брокерів.

Література:

1. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. Нацкомфінпослуг. URL: <http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.htm>.
2. Консолідовані звітні дані. Нацкомфінпослуг. URL: <https://www.nfp.gov.ua/ua/Konsolidovani-zvitni-dani.html>.
3. Житар М.О. Методичні аспекти управління ризиками страхових компаній. *Аналітично-інформаційний журнал «Схід»*, 2016. Вип. 1(141). С. 13-17
4. Богріновцева Л.М., Житар М.О., Чамор Г.С. Фінансова стійкість страхових компаній: управління ризиками. *Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України*, 2019. № 1. С. 7-19.
5. Ткаченко Н., Кривицька О. Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка*. 2017. № 5 (194). С. 45-50.

Сосновська Ольга

Доктор економічних наук, доцент
Київський університет імені Бориса Грінченка
м. Київ, Україна

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СТРАХОВИКА

В умовах інтенсивного розвитку сучасного економічного середовища однією з пріоритетних вимог ефективного функціонування та розвитку суб'єктів підприємництва є орієнтація на актуальні тенденції та можливості їх впровадження у власну діяльність. З огляду на це, пріоритетним завданням сьогодення є своєчасна оптимізація бізнес-процесів страховика, що зумовлено необхідністю інтеграції та синтезу його організаційного, технічного та інформаційного розвитку. Адже збалансування системоутворюючих бізнес-процесів страховика дозволить нарощувати кількісні та якісні показники надання страхових послуг, підвищувати рівень страхового захисту та одночасно забезпечувати сприятливі умови для введення страхового бізнесу.

Слід зазначити, що необхідність оптимізації бізнес-процесів страховика як стратегічно важливого суб'єкта розвитку ринкових відносин обумовлена наступними аспектами. По-перше, центральним елементом діяльності сучасного страховика є орієнтація на споживача (клієнта), що має власні вимоги та очікування щодо пропозиції страхових

послуг в конкретному періоді часу. Індивідуалізація споживання приводить до того, що кожен продукт (послуга) повинні задовольняти конкретні потреби клієнта щодо захисту його майнових інтересів. Крім того, значно стрімко зростають вимоги не тільки до самого страхового продукту, але й до системи його сервісного обслуговування. По-друге, динаміка розвитку страхового бізнесу не відповідає кількості потенційних клієнтів (в Україні застраховано не більше 30% ризиків). Як результат, посилюється конкуренція між компаніями, що супроводжується демпінгом цін на страхові послуги та посиленням боротьби за клієнта засобами вдосконалення сфери обслуговування та підвищення якості страхових продуктів. По-третє, сучасний розвиток вітчизняних страховиків відбувається у турбулентному економічному середовищі з притаманними йому систематичними змінами, що вимагають оперативних та обґрунтованих управлінських рішень. Основним об'єктом управління стають саме окремі цілісні бізнес-процеси – від початку їх реалізації до отримання кінцевого результату. Наприклад, у створенні страхового продукту, беруть участь і маркетингологи, і андеррайтери, і продавці, і актуарії, проте кожен з них прагне до вирішення конкретних завдань та задоволення власних інтересів, що у випадку правильної організації діяльності має сприяти досягненню спільного цільового результату. По-четверте, активізація на українському страховому ринку закордонних інвесторів, які мають досвід страхової діяльності та володіють інноваційними методами роботи, вимагає підвищення якості роботи вітчизняних страховиків як умови інтеграції світового та національного страхового простору.

Отже, оптимізація бізнес-процесів страховика – це надзвичайно складний, всеохоплюючий та довготривалий процес, що потребує визначення пріоритетних бізнес-процесів, аналізу і оцінки їхньої оптимальності за такими параметрами, як витрати, якість, швидкість, інформація, прийняття рішень, визначення критеріїв якості кінцевого і проміжного результатів та нормативів виконання тощо. Головною метою оптимізації бізнес-процесів сучасних страховиків є орієнтація на створення бізнес-процесної організаційної структури, що функціонує на основі інформаційних технологій та дозволяє поліпшити якість обслуговування клієнтів [3]. Важливою умовою ефективності оптимізації бізнес-процесів страховика є ідентифікація ключових структурних елементів цього процесу, що має враховувати специфіку страхової діяльності та особливості бізнес-процесів страховика.

Як було вищезазначено, ключовим аспектом страховика є клієнтоорієнтованість. Статистичні дані свідчать, що переважна більшість страхових компаній втрачають 50% клієнтів кожні 5 років. Як відомо, залучення нового клієнта коштує у 5-10 разів дорожче, ніж утримання

існуючої клієнтської бази. Також збільшення до 5% утримання прибуткових клієнтів збільшує рентабельність страхових операцій мінімум на 25%. При цьому, варто відмітити, що на сьогодні традиційно побудовані бізнес-процеси страховика мають недоліки, серед яких відсутність єдності у питаннях обслуговування клієнтів, задоволення інтересів клієнтів та компанії не в повному обсязі, вузька спеціалізація продавців страхових послуг, недостатній рівень якості обслуговування клієнтів у зв'язку із перевантаженням менеджерів з продажу непрофільними роботами. За таких умов сучасна страхова компанія має прагнути до оптимізації бізнес-процесів, що передбачає перехід від продуктоорієнтованої до клієнтоорієнтованої моделі функціонування та графічно відображена на рис. 1.

Рис. 1. Окремі аспекти клієнтоорієнтованої діяльності страховика

Слід зазначити, що впровадження клієнтоорієнтованого підходу до ведення страхового бізнесу дозволяє підвищити ступінь задоволеності клієнтів та відсоток їх утримання, збільшити комплексні продажі страхових продуктів та підвищити число страхових продуктів на одного страхувальника, що в кінцевому підсумку збільшить обсяг продажів та вартість активів страхової компанії. До того ж у довгостроковій перспективі клієнтоорієнтований підхід буде сприяти стабілізації портфеля споживачів страхових продуктів та зростанню вартості нематеріальних активів та, як результат, підвищенню ринкової вартості страхової компанії як пріоритетного показника успішної діяльності.

Наступним структурним елементом оптимізації бізнес-процесів страховика є побудова організаційної структури, яка б дозволила ефективно здійснювати всі існуючі бізнес-процеси та досягти головної

мети – максимального задоволення клієнта. У більшості сучасних страхових компаній організаційна структура є вертикальною, централізованою, тобто прийняття того чи іншого рішення передуює тривалий та складний процес погодження з топ-менеджментом компанії. З одного боку, це дозволяє відслідковувати всі бізнес-процеси та запобігти прийняттю фатальних для компанії рішень (це є особливо важливим в умовах обмеженості коштів, часто незбалансованого страхового портфеля та несформованої клієнтської бази компаній). Проте, з іншого боку, розвиток компанії сприяє збільшенню бізнес-процесів та необхідності прийняття управлінських рішень щодо реалізації конкретного бізнес-процесу професійними фахівцями. В такому випадку виникає необхідність побудови абсолютно нового підходу до організації роботи страховика, яка має базуватися на горизонтальній структурі взаємодії на основі кооперації, а не підпорядкованості. Крім того, нова структура повинна зводити до мінімуму дублювання функцій різними підрозділами чи співробітниками.

Також серед структурних елементів процесу оптимізації варто виділити технологічність основних бізнес-процесів таких, як андеррайтинг, врегулювання збитків страховика та управління страховими резервами. Як відомо, досвід андеррайтера у процесі відбору ризиків, їх оцінки та встановлення адекватного страхового тарифу суттєво впливає на фінансову стійкість страховика. Від якості андеррайтингу залежить доцільність та економічна ефективність усіх наступних бізнес-процесів страхування.

Важливим параметром виміру ефективності впровадження оптимізації бізнес-процесів є етап врегулювання збитків – один з найскладніших бізнес-процесів, що потребує забезпечення високоякісними інформаційно-технологічними системами. Діяльність підрозділу врегулювання збитків має бути високоорганізованою, технічно забезпеченою, інтелектуально та психологічно підготовленою. Адже основною проблемою в діяльності такого підрозділу є необхідність поєднання протилежних цілей – мінімізація витрат страхової компанії та максимальне задоволення законних вимог страхувальників щодо відшкодування збитків [2]. Також необхідним елементом оптимізації бізнес-процесів страховика є процес управління страховими резервами, від ефективності якого залежить платоспроможність та конкурентоспроможність вітчизняних страховиків. Управління страховими резервами є одним із ефективних інструментів, що дозволяє формувати збалансований страховий портфель, отримувати значний інвестиційний дохід, мінімізувати негативні наслідки впливу кризових явищ у національному та світовому масштабах. Важливим аспектом управління страховими резервами є забезпечення балансу інтересів учасників страхової діяльності.

Таким чином, впровадження в компанії комплексної системи оптимізації бізнес-процесів буде сприяти вирішенню управлінських завдань поточного та стратегічного характеру шляхом підвищення інформаційної прозорості, відповідності актуальним трендам економічного розвитку для забезпечення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості страховика.

Література:

1. Житар М.О. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища. *Збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету»*. 2016. № 29/1. С. 287-294.
2. Братюк В. Сучасні аспекти й завдання страхового менеджменту. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/6075/2/GEB_2014v47n4_Vira_Brat_iuk-Modern_aspects_and_objectives_69-76.pdf (дата звернення: 17.04.2020).
3. Шилікова К.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компанії: особливості та основні складові ефективності. URL: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=204924 (дата звернення: 16.04.2020).

Сидорович Олена

Доктор економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет
Тернопіль, Україна

Гулькевич Наталія

Аспірант
Тернопільський національний економічний університет
Тернопіль, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДФРР

Невід'ємною складовою частиною державної політики будь-якої країни світу є політика підтримки розвитку регіонів, завдання якої полягають в збереженні цілісності та єдності державного простору, збалансованості загальнодержавних та регіональних інтересів, зменшенні рівня поляризації в соціально-економічному розвитку, рівні життя, доступі до необхідних благ і ресурсів громадян держави, незалежно від місця їх проживання.

Джерелами фінансування державної регіональної політики згідно зі ст. 21 Закону України «Про засади державної регіональної політики» є:

- 1) кошти Державного бюджету України, зокрема державного фонду регіонального розвитку;
- 2) кошти місцевих бюджетів;
- 3) благодійні внески;
- 4) кошти міжнародних організацій;
- 5) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством [1].

Передумовою прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на нові умови фінансування внаслідок прийняття у січні 2012 року змін у Бюджетний кодекс України, стало створення сучасного інноваційного інструменту фінансової підтримки регіонального розвитку – Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з прозорим (формульним) розподілом його коштів. Завдяки започаткуванню функціонування ДФРР фінансування регіонального розвитку здійснюється на конкурсній основі у відповідності з регіональними стратегіями розвитку та планами щодо їх досягнення.

Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах індикативного прогностичного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:

80% коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

20% коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника по Україні) [2].

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі загального фонду державного бюджету в обсязі не менше 1% прогностичного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. Однак, дія цієї норми не виконувалась у 2016, 2017, 2018 та 2019 роках, оскільки, обсяг коштів ДФРР був менший 1% від

доходів загального фонду державного бюджету. Зокрема, у 2016 році він становив 3 млрд. гривень (0,49%), у 2017-му – 3,5 млрд. гривень (0,45%), у 2018-му – 6 млрд. гривень (0,65%), у 2019-му – 7,67 млрд. гривень (0,75%).

В загальному, окрім цього існує ряд проблем в сфері розподілу коштів ДФРР, процедур відбору проектів регіонального розвитку, зокрема:

1) домінування проектів соціального характеру з низьким рівнем економічного та інвестиційного характеру. Зокрема, впродовж 2015-2019 рр. було профінансовано 3730 об'єктів/заходів на суму 18,7 млрд. грн. з наступним розподілом коштів на фінансування:

- освітніх закладів – 44,8%;
- ЖКХ та інфраструктурних об'єктів – 22,5%;
- медичних закладів – 16,2%;
- ремонту доріг – 7,9%;
- соціально-культурної сфери – 5,5%;
- дитячих та спортивних майданчиків – 3,2%.

Переважна більшість проектів регіонального розвитку, що фінансуються за допомогою ДФРР не спрямовані на створення нових робочих місць, зростання власних надходжень та податкових платежів територіальних громад;

2) відсутність розподілу проектів за типами. На сьогоднішній день, проекти, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР обираються за трьома напрямками: проекти до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку (їх кількість є домінуючою в загальному обсязі, проте, сюди можна включити будь-який проект з низьким рівнем загальної ефективності реалізації), проекти добровільного об'єднання ОТГ, проекти співробітництва територіальних громад. Тому, більш ефективним, на наше переконання, є розподіл проектів за типом розвитку, на кшталт: соціального, економічного, інфраструктурного, екологічного тощо.

3) недостатня інституціональна спроможність органів місцевого самоврядування, їх низький фаховий та кваліфікаційний рівень підготовки проектів, їх невідповідність визначеним умовам та критеріям відбору. Як правило, подані заявки не відповідають вимогам законодавства, не містять прописаної інноваційності, політичної сталості, а часто навіть сформованих бюджетів;

4) відсутність критеріїв відбору членів регіональних комісій з розгляду проектів, поданих на конкурс, наявність «конфлікту інтересів» певних політичних чи бюрократичних груп, значного «лоббі» певних проектів;

5) відсутність нормативно-правового та законодавчо визначеного механізму перегляду та оскарження оцінок членів регіональних комісій внаслідок розгляду проектів, що подаються на конкурс;

б) недостатньою є звітність за результатами виконаних проектів регіонального розвитку, розподілу коштів та сформованих щоквартальних звітах. Згідно з дослідженнями, декларації про завершення фінансування об'єкту містять переважно фотозвіти та декілька речень, що описують стан виконання проекту.

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що створення та функціонування ДФРР в Україні значною мірою відповідає європейським тенденціям щодо забезпечення фінансування заходів розвитку регіонів, однак має суттєві недоліки. Їх нейтралізація сприятиме прискоренню економічного і просторового розвитку, зростання рівня конкурентоспроможності України та її регіонів; територіальної соціально-економічної інтеграції; підвищенню ефективності державного управління у сфері регіонального розвитку.

Література:

1. Закон України «Про засади державної регіональної політики» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.90).
2. Бюджетний кодекс України від 9. 07.2010р. №2456-VI. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>.
3. Моніторинги використання коштів ДФРР. Електронний ресурс. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. URL: <http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list>
4. Ковшенін К. Відбір проектів на ДФРР – доступ закритий. URL: <http://prorozvytok.com/2016/04/01/regional-development-fundcorruption/>

Болдова Антоніна

Кандидат педагогічних наук, доцент
ННІ фінансів, банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
м. Ірпінь, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Інновації були і є основою радикальних перетворень, які повинна здійснювати кожна країна, у тому числі й Україна, на шляху до забезпечення економічного і фінансового зростання.

Для розвитку інноваційних процесів держава створює сприятливе інноваційне середовище, яке формує цивілізовані ринкові відносини у сфері обігу об'єктів інтелектуальної власності, концентрації фінансових ресурсів для пріоритетних науково-технічних досліджень, створення

певних організаційно-правових умов для створення інноваційного продукту.

Створення інноваційного продукту може формувати гнучке наукомістке виробництво та ринок інноваційних продуктів, інтегрувати спільні зусилля держави і підприємців для розробки й реалізації стратегічної інноваційної політики.

Визначальну роль у стимулюванні інноваційної діяльності в країні відіграє держава, яка шляхом створення економічних, правових та організаційних умов для забезпечення реалізації інноваційної діяльності формує цілісну інноваційну політику. Якщо інноваційна політика ефективна, то вона і визначатиме вектор розвитку фінансової сфери і економіки в цілому. Також, реалізація інноваційної політики дозволить максимально задовольняти потреби суспільства і при цьому раціонально витратити обмежені виробничі ресурси.

Щодо державної інноваційної політики України, то вона повинна формуватися на основі аналізу поточного стану міжнародних тенденцій інноваційної діяльності та завдань міжнародної інноваційної політики.

Сьогодні динаміку економічного зростання держави, рівень її конкурентоспроможності на міжнародному ринку, ступінь рівноправної інтеграції у світову фінансову сферу визначається володінням державою досягненнями науки й новими технологіями.

Аналізуючи дані рейтингів інноваційних економік, які розраховує видання Bloomberg, Україна у 2019 році обійняла 53 місце із 60 економік світу – переважно це країни Європи, Північної Америки та Азії [3].

Найбільш інноваційною економікою у Bloomberg назвали Південну Корею, друга та третя позиція – Німеччина та Фінляндія, відповідно. Також до п'ятірки найбільш інноваційних економік увійшла Швейцарія та Ізраїль.

Рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі інформації про інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активність патентної діяльності та інших показниках. Зазначається, що даний індекс враховує якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у тій чи іншій країні [3].

Водночас, за даними Global innovation index, Україна посідає 43 місце. А за версією американського журналу U. S. News & World Report, Україна піднялась на 4 позиції в рейтингу кращих країн світу та зайняла 69-те місце.

Щодо 2020 року, то за даними Innovation Index-2020 Україна втратила позиції і зайняла 56 місце з 60. Лідером виявилася Німеччина. Також до першої десятки увійшли Південна Корея, Сінгапур, Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Фінляндія, Данія, США і Франція [3].

Україна ж випередила лише В'єтнам, Єгипет, Казахстан і Макао.

Тому, формування інноваційної політики держави є основою та рушійною силою для заохочення розробки і впровадження інновацій суб'єктами інноваційної діяльності.

Державна інноваційна політика має забезпечувати виконання ряду завдань, до яких відносять:

1. Збільшення виділення коштів на наукові дослідження й інновації. Необхідна концентрація ресурсів може досягатися за рахунок як дії загальних механізмів перерозподілу через бюджет, так і формування спеціальних фондів, зокрема акумулюванню ресурсів в приватних, акціонерних, змішаних, суспільних і міжнародних структурах.

2. Координація інноваційної діяльності. Перед державою виникає завдання визначити загальні стратегічні орієнтири інноваційних процесів та чітко розподілити їх реалізацію через механізми кооперації й взаємодії різноманітних інститутів у здійсненні інновацій, створенні регіональних інноваційних центрів. Державні структури формують єдиний технологічний простір, що забезпечує сумісність нововведень.

3. Стимулювання інновацій. Центральне місце тут займають заохочення конкуренції, різноманітні фінансові субсидії й пільги учасникам інноваційних процесів. Велике значення має часткове або повне державне страхування інноваційних ризиків.

4. Створення правової бази для інноваційних процесів. Важливим є своєчасне коректування відповідно до суспільних і технологічних змін, але й створення реально діючих механізмів, які забезпечать його дотримання.

5. Кадрове забезпечення інновацій. Зміст програм навчання в державних навчальних закладах повинен сприяти як розвитку творчого потенціалу генераторів інновацій, так і сприйнятливості фахівців до нововведень. Значна роль тут відводиться грантам.

6. Регулювання соціальної й екологічної направленостей інновацій – держава визнана надавати особливу підтримку нововведенням, що мають соціальний напрямок або спрямовані на покращення екологічного середовища в країні [2].

Отже, враховуючи всі складові, можна зауважити, що інноваційна політика держави створює умови для підвищення науково-технологічного потенціалу країни, визначає пріоритети у сфері науково-технологічної діяльності і підтримує їх розвиток через систему фінансово-кредитних та податкових інструментів, формує організаційні механізми інформаційного і ресурсного забезпечення інноваційної діяльності.

В Україні існує невідповідність між визнанням інноваційних пріоритетів соціально-економічного розвитку та реальним станом справ в галузі стимулювання інноваційної діяльності.

Саме тому, подальшої актуальності набуває розробка програм, механізмів, та інструментарію щодо подолання ряду недоліків, які гальмують інноваційну діяльність. Варто звернути особливу увагу на удосконалення податкової системи та інвестиційну політику у даному напрямку.

Література:

1. Ананьєва Ю.В., Житар М.О. Державна політика регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності банків України. *Науковий Вісник Ужгородського університету*. серія «Економіка». 2019. № 1 (53). С. 163-167.
2. Болдова А.А., Болдова Ю.А. Фінансові інновації як сучасна необхідність. *Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 березня 2019 р.)*. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 18-20.
3. Україна знизилась на 7 позицій у рейтингу інноваційних економік. URL: https://zik.ua/news/2019/01/22/ukraina_znyzylas_na_7_pozytsiy_u_reytinguinno_vatsiynyh_ekonomik_1493539.

Вацлавський Олег

Кандидат економічних наук, ст. викладач
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна,

Іванова Анна

Кандидат економічних наук, викладач
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна,

РІВЕНЬ ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

В умовах сьогодення децентралізована структура управління публічними фінансами все більше впроваджується розвиненими країнами світу, оскільки збільшення рівня бюджетної автономії органів місцевого самоврядування дає змогу раціоналізувати та оптимізувати витрати на надання суспільних послуг. Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» в Україні впроваджуються засади фіскальної децентралізації, основною метою якої є відхід від централізованої моделі управління в державі до побудови ефективної системи територіальної організації влади.

Здійснення фіскальної децентралізації є складним процесом, який вимагає дослідження великої сукупності показників. Для оцінки рівня фіскальної децентралізації в Україні нами було виокремлено таку групу

показників: дохідна компонента місцевих бюджетів; видаткова компонента місцевих бюджетів; трансфертна компонента місцевих бюджетів. На основі аналізу показників сформовані індикатори визначення рівня фіскальної децентралізації в Україні (див. табл. 1).

На основі даних зазначених у таблиці 1 встановлено:

– частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету є значно нижчою, ніж відповідна частка видатків місцевих бюджетів. Це, з одного боку, свідчить про важливу роль місцевих бюджетів у забезпеченні реалізації державою її функцій, а з іншого – про низький рівень забезпеченості місцевих бюджетів власними фінансовими ресурсами;

– низька частка місцевих податків та зборів у структурі доходів місцевих бюджетів, що зумовлює неспроможність місцевих органів влади суттєво впливати на економічний розвиток територій шляхом збільшення або зменшення податкового тиску;

– висока частка субвенцій у структурі видатків місцевих бюджетів свідчить про те, що місцеві органи влади, у більшій мірі, виконують делеговані, а не власні повноваження.

Таблиця 1

Фактичні значення індикаторів фіскальної децентралізації в Україні у 2014 – 2018 рр.

№	Показник	Тип індик.	Роки				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Частка доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у доходах зведеного бюджету,%	С	22,2	18,5	21,8	22,6	22,2
2	Частка місцевих податків та зборів у структурі податкових доходів місцевих бюджетів,%	С	9,2	27,5	28,8	26,2	26,2
3	Частка доходів місцевих бюджетів у ВРП,%	С	6,4	6,1	7,2	7,7	8,5
4	Частка видатків місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету,%	С	43,1	41,2	41,9	46,9	45,6
5	Частка видатків місцевих бюджетів у ВРП,%	С	14,2	14,1	14,7	16,6	18,5
6	Коефіцієнт дотаційності (співвідношення базової та реверсної дотації)	В	30,1	1,97	1,6	1,5	1,5
7	Частка субвенцій у структурі видатків місцевих бюджетів,%	В	29,3	59,5	53,8	50,5	48,0

*складено авторами за даними [1].

Для визначення рівня фіскальної децентралізації в Україні здійснено нормування індикаторів фіскальної децентралізації в Україні з використанням індикатора оцінювання типу С, який є стимулятором; та індикатора типу В, який є дестимулятором. Нормоване значення індикаторів фіскальної децентралізації визначається за допомогою рівняння 1 та рівняння 2:

– за типом С:

$$y_{ij} = \frac{x_{oj} - \min(x_{ij})}{\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})}, \quad (1)$$

– за типом В:

$$y_{ij} = \frac{\max(x_{ij}) - x_{ij}}{\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})}, \quad (2)$$

де, x_{ij} – значення і-го індикатора в період j ; y_{ij} – нормоване значення індикатора x_{ij} , $\min(x_{ij})$ – мінімальне значення і-го індикатора в період j , $\max(x_{ij})$ – максимальне значення і-го індикатора в період j .

На підставі розрахунків заповнюємо табл. 2.

Таблиця 2

Нормування показників фіскальної децентралізації за 2014 – 2018 рр.

№	Показник	Тип індик.	Роки				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Частка доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у доходах зведеного бюджету, %	С	0,407	0,283	0,393	0,420	0,407
2	Частка місцевих податків та зборів у структурі податкових доходів місцевих бюджетів, %	С	0,019	0,315	0,335	0,294	0,294
3	Частка доходів місцевих бюджетів у ВРП, %	С	0,093	0,073	0,147	0,180	0,233
4	Частка видатків місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету, %	С	0,552	0,520	0,532	0,615	0,593
5	Частка видатків місцевих бюджетів у ВРП, %	С	0,613	0,607	0,647	0,773	0,900
6	Коефіцієнт дотаційності (співвідношення базової та реверсної дотації)	В	0,144	0,971	0,982	0,985	0,985
7	Частка субвенцій у структурі видатків місцевих бюджетів, %	В	0,678	0,175	0,270	0,325	0,367

*складено авторами

Визначаємо рівень фіскальної децентралізації в Україні у 2014 – 2018 рр. за допомогою рівняння 3:

$$F_m = \frac{\sum_{i=1}^m y_{ij}}{n} \quad (3)$$

де F_m – інтегральний коефіцієнт фіскальної децентралізації; y_i – нормалізована оцінка i -го індикатора; n_i – кількість показників.

На рис. 1 представлено динаміку рівня фіскальної децентралізації в Україні у 2014 – 2018 рр.

Як видно з рисунку 1, рівень фіскальної децентралізації в Україні характеризується зростаючою тенденцією, однак згідно зі стратегією сталого розвитку України, яка представлена Президентом України у 2015 р. «Україна-2020» [2], частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті повинна становити не менше 65%, проте даній показник не виконується. Зокрема, можна виділити позитивну динаміку на рівень фіскальної децентралізації в Україні за такими показниками як зростання частки доходів місцевих бюджетів у структурі доходів зведеного бюджету України, зростання частки місцевих податків у структурі доходів місцевих бюджетів та зменшення обсягу дотацій з державного бюджету до місцевих бюджетів. Негативно впливають на аналізований показник такі чинники, як низька частка доходів місцевих бюджетів по відношенню до ВРП та досить значна залежність місцевих бюджетів від державних субвенцій.

Рис. 1. Динаміка рівня фіскальної децентралізації в Україні в 2014 – 2018 рр.

**складено авторами*

З огляду вищезазначених проблем, нами було запропоновано наступні напрямки підвищення рівня фіскальної децентралізації в Україні:

– розширення податкових повноважень органів місцевого самоврядування шляхом внесення змін до податкового законодавства

України в частині збільшення прав та можливостей формувати місцеві бюджети із власних джерел;

– врегулювання обсягу видатків місцевих бюджетів, зокрема на утримання апарату управління шляхом встановлення граничних лімітів на виплату премій, надбавок та інших фінансових винагород для працівників державних установ у відповідності до обсягу власних доходів місцевих бюджетів;

– зміна підходу надання державної підтримки у напрямку створення умов для активізації внутрішнього фінансового потенціалу громади;

– здійснення прозорості бюджетного процесу на рівні місцевого самоврядування та вільний доступ до інформації, що стосується формування та виконання місцевих бюджетів; підвищення координації та взаємодії органів місцевого самоврядування із представниками громади;

– підвищення рівня кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування шляхом проведення навчальних тренінгів з фінансового менеджменту.

Рівень фіскальної децентралізації в Україні знаходиться на досить низькому рівні, про що свідчить аналіз стану формування та використання коштів місцевих бюджетів. Дотримання запропонованих підходів щодо формування та використання власних коштів місцевих бюджетів сприятиме підвищенню рівня фіскальної децентралізації в Україні.

Література:

1. Звітність про виконання Державного бюджету за 2014 – 2018 роки за даними Державної казначейської служби України). URL: <https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik>
2. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: указ Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>

Мороз Іванна

Аспірант

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ УКРАЇНИ: ДИЛЕМА ЛІБЕРТАРІАНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ І НАЦОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Перманентні економічні кризи в Україні, що зумовлені внутрішніми політико-економічними дисбалансами зумовлюють необхідність залучення зовнішнього державного боргу для ліквідації наслідків кризових явищ. Однак, не завжди зовнішній державний борг є необхідною об'єктивністю для подолання кризових явищ чи вирішення інших форс-мажорних обставин в такій країні з несформованими політико-правовими та економічними інституціями як Україна.

Тим не менше, починаючи з кінця 90-х років минулого століття українські уряди активно вдаються до залучення зовнішніх боргів для вирішення економічних проблем і утримання прихильності виборчого електорату.

Аналізуючи напрямки використання зовнішнього боргу українським урядом відмітимо, що переважний обсяг зовнішніх позик спрямовується на збільшення золотовалютних резервів та фінансування дефіциту державного бюджету. При цьому, варто зауважити, що фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок зовнішнього боргу спрямовано на соціальні видатки, а не на капітальні інвестиції чи державні цільові програми розвитку економіки, а це свідчить, що зовнішні позики використовуються неефективно, адже фінансуються, так звані, статті «проїдання».

Таким чином, можна зробити висновок, що зовнішній борг в Україні не є інструментом економічного розвитку, як це використовується в розвинутих країнах світу, наприклад в Японії.

Оцінюючи зовнішньоборгове навантаження на економіку України, зауважимо, що воно є не стільки критичним з точки зору співвідношення валового зовнішнього боргу і ВВП (87,7% за 2019 рік), скільки загрозливим виходячи із структури державного і гарантованого державою зовнішнього боргу за типом позичальників. Так, за даними Міністерства фінансів України державний і гарантований державою зовнішній борг становить 39,3 млрд. дол., де 12,3 млрд. дол. – позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій 1,6 млрд. дол. – позики від органів державного управління іноземних держав, 22,27 млрд. дол. – кошти залучені шляхом розміщення державних цінних паперів на міжнародних

ринках капталу; 1,41 млрд. дол. – позики від іноземних банків та інших іноземних фінансових установ [1]. Зауважимо, що кошти, які залучені шляхом розміщення облігацій зовнішньої державної позики та у вигляді кредитів від іноземних банків є, по суті, безумовними, тобто іноземні інвестори придбавають українські облігації виходячи з мотивів спекулятивного попиту на гроші, іншими словами, з метою отримання прибутку в майбутньому. Регулювати обсяг такого зовнішнього боргу український уряд може шляхом зміни ставки дохідності і строковості облігацій зовнішньої державної позики. У випадку неможливості погасити такі облігації, уряд може здійснити випуск нових із вищою ставкою дохідності, ніж попередні. Згодом в зв'язку із відновлення економіки та економічного зростання обсяги такого боргу зменшуються пропорційно до можливостей держави самостійно фінансувати свої потреби. При цьому варто зауважити, що зовнішній борг, який залучений шляхом розміщення облігацій зовнішньої державної позики є досить дорогим для обслуговування, тому держави вдаються до залучення кредитів міжнародних фінансових організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду (МВФ), під значно нижчі відсотки.

Однак, як показує практика, дешевизна кредитів Міжнародного валютного фонду має свою велику ціну, яка проявляється у вимогах Фонду до уряду країни-позичальника. Вимоги МВФ до уряду країни-позичальниці спрямовані на проведення тих чи інших реформ, адже, як правило, країнами-позичальниками МВФ є країни колишнього Радянського Союзу або колишні колонії великих імперій минулого.

Консультаційні місії МВФ, які формують рекомендації щодо проведення реформ в переважній більшості в своїх доповідях використовують надбання теорій неолібералізму, основними постулатами яких є вільний ринок, відкрита економіка, досконала конкуренція та дерегуляція. На практиці, теорії сформульовані економістами, здебільшого, Чиказької економічної школи (М.Фрідмен, Ф.Найт, Ю.Фама, Р.Коуз та ін.) фактично не працюють, адже в Західних країнах, де, на думку цих економістів існує вільний ринок, окрім ринку є максимально розвинуті сильні правові та економічні інституції, а також налагоджена система стримувань і противаг в державній владі. Чіткі закони і система нагляду за їх дотриманням надійно захищають права власності, конкуренцію та національний внутрішній ринок від зовнішньої експансії.

Натомість, рекомендації, які надає МВФ для країн-позичальників, в першу чергу, спрямовані на відкриття слабкої економіки країн для зовнішніх інвесторів із значно більшим фінансовим ресурсом, ніж державний бюджет цих країн, а тим більше, ніж внутрішні інвестори. В результаті взяття на себе зобов'язань МВФ країни-позичальники ризикують втрати свою економічну незалежність і перетворитися на

сировинний придаток, адже вільний ринок знищує будь-який захист для слабких промислових підприємств перехідного етапу, а розвиток економіки переходить у фазу деіндустріалізації потребуючи «вічної» підтримки зовнішнього кредитора.

Такі зобов'язання є частиною політики неоколоніалізму, що передбачає зовнішнє управління ключовими економічними інституціями країни – центральним банком і міністерством фінансів, викуп родючих земель і родовищ корисних копалин з метою постачання ресурсів для розвинутих країн, які добуті шляхом використання дешевої робочої сили. Окрім цього, через недосконалість законодавства та корупційні оборудки в країнах-позичальниках частинами угоди про транші МВФ є звільнення експорту сировини від експортного мита і імпортової сировини від імпортного мита.

Яскравим прикладом в цьому контексті є Україна, де окрім вимог щодо запровадження жорсткої монетарної політики та фіскальної консолідації, які в умовах стагфляції національної економіки не сприяють економічному відновленню, МВФ (під час підписання меморандуму з урядом України) висунув надзвичайно цинічну як для країни, проти якої здійснюють військову агресію та ведуть економічні війни, вимогу: «Впродовж періоду дії угоди про розширене фінансування Україна (i) не впроваджуватиме і не посилюватиме обмежень на здійснення платежів або переказ коштів для поточних міжнародних операцій; (ii) не вводитиме і не змінюватиме практики використання кількох обмінних курсів; (iii) не укладатиме двосторонніх угод про здійснення платежів, що не відповідатимуть положенням Статті VIII Статей Угоди Фонду; а також (iv) не вводитиме і не посилюватиме обмеження на імпорт для цілей платіжного балансу» [20; 21]. Така вимога є прямим лобіюванням експорту транснаціональних корпорацій та виробників розвинутих країн світу, а також створює загрози для розвитку внутрішнього ринку і внутрішнього виробництва в Україні і вкотре підтверджує наявність такого боргового ризику, як втрата економічного суверенітету. З іншого боку, в тих же меморандумах МВФ записано, що у випадку зростання ВВП України не більше ніж 4% на рік відбудеться реструктуризація зовнішнього боргу, а випадку вищих темпів зростання відсотки за кредитами будуть вищим.

Таким чином, обґрунтування широкомасштабного застосування ідеологій лібертаріанства в межах концепції неоколоніалізму є на сьогоднішній день актуальною проблемою вітчизняної наукової думки та іноземних економістів представників, так званих, теорій «іншого канону», які все частіше виступають проти лібертаріанської моделі економіки.

В теоретичному плані ці ідеї розвинули двоє так званих «незручних теоретиків» – Іммануїл Валлерстайн (який у своїй концепції «світ-

системи» обґрунтовує полярність світу характеризуючи відносини «центр-периферія») та Ерік Райнерт (який є автором «нового канону», де критикує діяльність Міжнародного валютного фонду на принципах Вашингтонського консенсусу) [3]. Як в теорії, так і на практиці неоколоніалізм передбачає розвиток елементів зовнішнього управління у периферійних країнах третього світу через проникнення міжнародного капіталу під лозунгами лібералізації і демократії. Неоколоніалізм в такій формі порушує внутрішній суспільний договір, а тому влада відчуває, що вона залежить не від населення (своїх виборців), а від зовнішніх сил впливу, які її фінансують.

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене можна зробити висновок про те, що зовнішня боргова політика України повинна виходити виключно із національних інтересів, а саме таких як: економічний суверенітет, правовий порядок, пріоритетність національного виробника та ефективне правове регулювання ринку земельних ресурсів в цілому.

Виходячи з цих умов, політика України в сфері залучення зовнішньої заборгованості повинна передбачати перехід на виключно консультативну співпрацю з МВФ та залучення зовнішнього боргу шляхом розміщення лише облігацій внутрішньої державної позики на міжнародних ринках грошей і капіталів. Однак, при цьому, варто врахувати ще одну умову, залучення зовнішнього боргу має здійснюватися виключно під конкретні цілі з фінансування економічного розвитку, а не на фінансування державного бюджету за статтями «проїдання». В такому випадку Україна зможе сформувати фінансовий базис для розвитку економіки, підвищити її суверенний рейтинг, що спочатку дасть змогу знизити ставки дохідності за ОЗДП, а згодом звести обсяг зовнішнього боргу до мінімуму. В такому випадку національне багатство у вигляді родючих чорноземів та корисних копалин будуть працювати на благо розвитку національної економіки із збереженням національних інтересів на міжнародній геополітичній карті.

Література:

1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>.
2. Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політику від 21 липня 2015 року URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0483500-15>.
3. Райнерт, Е. С. Як багаті країни забагатіли і чому бідні залишаються бідними. К. Темпора, 2014. 444 с.

Мороз Василь

Аспірант

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

РИНОК ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ШЛЯХ ДО ПРОЦВІТАННЯ ЧИ ЗАНЕПАДУ УКРАЇНИ

Відсутність чіткої стратегії розвитку та механізмів її реалізації, системні внутрішні дисбаланси, негативний вплив зовнішніх шоків на функціонування економіки України є основними причинами перманентних фінансово-економічних криз, внаслідок чого відбувається поступова деіндустріалізація нашої держави. В цих реаліях велику роль відіграє наявність одних із найбільших площ родючих чорноземів в світі. Однак маючи родючі ґрунти, які дозволяли Україні бути житницею Австро-Угорської та Російської імперій, а також Радянського Союзу, за 29 років незалежності наша держава не змогла підтвердити цей статус, хоча з кожним роком її економіка повертається до аграрного укладу доби середньовіччя.

Війна з Російською Федерацією, на фоні падіння гірничодобувної промисловості та металургії в окупованих районах Донецької і Луганської областей, чітко підкреслила основні проблеми аграрної галузі, не зважаючи на те, що сьогодні агровиробники перебувають в авангарді економічного розвитку України.

Однією із найважливіших проблем розвитку сільського господарства в Україні є фактична експлуатація родючих чорноземів щороку збільшуючи обсяги посівних площ технічними культурами (табл. 1), які виснажують ґрунти, а практично ліквідоване тваринництво не дає змоги підтримувати родючість на належному рівні за рахунок внесення органічних добрив.

Дані таблиці 1 свідчать, що при приблизно однаковій площі с/г культур в Україні у 1990 та 2018 роках частка технічних культур зросла на 39,9% і в 2018 році склала 58,6% всіх посівних площ. Це свідчить про абсолютну відсутність будь-якого державного контролю за сівозмінами, за ефективністю використання ґрунтів та за раціональністю ведення рослинництва в цілому.

Тобто, зважаючи лише на таку ситуацію можна зробити висновок про відсутність в Україні правових інститутів ефективного функціонування сільського господарства.

**Структура посівних площ сільськогосподарських культур
у 1990 та 2018 роках***

	Культури зернові та зерно-бобові, га	з них: кукурудза на зерно, га	Буряк цукровий фабричний, га	Культури олійні, га	Соняшник, га	Льондовгунець, га	Загальна посівна площа, га
1990	14583,4	1233,5	1607,2	1851	1635,9	172,5	19850
2018	14839,4	4579,7	276,2	8971,1	6117,1	1,2	30205
Темп приросту, %	1,8	271,3	-82,8	384,7	273,9	-99,3	52,2
	Картопля	-	Культури овочеві відкритого ґрунту, га	Культури баштанні продовольчі, га	Коренеплоди кормові, га	Кукурудза кормова, га	Загальна посівна площа, га
1990	1428,7	-	455,9	126,3	624,2	4636,9	7272
2018	1318,6	-	432,7	64,8	202,6	257,7	2276,4
Темп приросту, %	-7,7	-	-5,1	-48,7	-67,5	-94,4	-68,7
	Трави однорічні	-	Трави багаторічні, га	Насадження культур плодкових та ягідних, га	Виноградники, га	Хмільники, га	Загальна посівна площа, га
1990	2583,5	-	3986,6	851,0	175,5	7,4	7604,0
2018	337,6	-	919,6	227,9	43,0	0,5	1528,6
Темп приросту, %	-86,9	-	-76,9	-73,2	-75,5	-93,2	-79,9
	Загальна посівна площа	Посівна площа технічних культур, га					
		га	%				
1990	34726,0	6500,1	18,7				
2018	34010,0	19945,3	58,6				

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

Разом з тим в науковому просторі та системі державного управління, сьогодні, активно обговорюються механізми формування ринку землі с/г призначення, як одного із найважливіших заходів щодо стимулювання розвитку с/г в Україні та досягнення високих темпів економічного зростання.

Першим кроком до запуску ринку земель с/г призначення є ухвалення Верховною Радою України «Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» 31 березня 2020 року. Даний законопроект передбачає: 1) 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі; 2) з 1 липня 2021 до 1 січня 2024 буде діяти обмеження на купівлю землі – не

більше 100 га в одні руки для фізичних осіб. З 2024 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки; 3) з 1 липня 2021 до 1 січня 2024 року право на купівлю землі буде тільки у фізичних осіб. З 1 січня 2014 року землю зможуть купувати юридичні особи; 4) надання права купувати іноземцям землю сільськогосподарського призначення буде вирішуватися на референдумі; 5) іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму; 6) вартість 1 гектара землі повинна бути не меншою, ніж нормативна грошова оцінка землі.

Оцінювати перспективи розвитку ринку землі с/г призначення після прийняття відповідного законопроекту потрібно виходячи із мотивів ухвалення самого законопроекту.

Мотив 1. Ринок землі, з одного боку дасть змогу використовувати землю у якості застави за банківськими кредитами, що в свою чергу сприятиме розвитку сільськогосподарських підприємств і фермерів, а з іншого – продаж землі іноземцям дасть змогу залучити іноземні інвестиції в Україну.

Мотив 2. Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення було прийнято на вимогу Міжнародного валютного фонду, яка стосується надання чергового траншу для подолання дефіциту бюджету в умовах пандемії COVID-19.

Виходячи з першого мотиву зазначимо, що стартова ціна продажу одного гектару землі, відповідно до закону, повинна становити не менше нормативної грошової оцінки землі, тобто, в середньому, 27500 грн. Таким чином, якщо фізична особа чи фізична особа-підприємець (фермерське господарство) придбає 100 га землі, то загальна вартість земельних ділянок становитиме 2,5 млн. грн., що приблизно дорівнює вартості 1-2 старих зернозбиральних комбайни марки John Deere або 2-3 новим тракторам марки «Белорусь». Тобто надавши землю у розмірі 100 га в заставу банку фізична особа (фермерське господарство) може залучити кредит для ведення фермерського господарства у розмірі 2,5 млн. грн., чого не вистачить на купівлю елементарної сільськогосподарської техніки, а ще треба врахувати кошти на купівлю землі.

Дані таблиці 2 свідчать, що відсоткові ставки за довгостроковими кредитами (строком більше 5 років) для фізичних осіб є надто високими і коливаються в межах 20% річних. В той же час рентабельність фермерських господарств (відповідно до Закону України «Про фермерські господарства» можуть утворювати фізичні особи-підприємці або юридичні особи) коливається від 20 до 30 відсотків, за винятком 2015-2016 років коли основний вплив на рентабельність мала девальвація курсу

гривні, оскільки більшість сільськогосподарських культур вирощується на експорт.

Таблиця 2

Деякі показники кредитування виробників сільськогосподарської продукції (рослинництво) в Україні у 2012-2018 роках*

Показники кредитування с/г виробників	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Середня відсоткова ставка за довгостроковими (більше 5 років) кредитами фізичним особам,%	18,4	20,7	20,5	13,1	16,4	21,6	19,8
Частка довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів наданих фізичним особам,%	9,6	5,2	4,7	13,2	6,2	4,6	3,7
Середня відсоткова ставка за довгостроковими (більше 5 років) кредитами нефінансовим корпораціям,%	12	11,2	12,4	12,7	11,0	9,3	9,7
Частка довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів наданих нефінансовим корпораціям,%	2,7	2,3	3,3	3,3	12,5	2,8	1,6
Середня рентабельність фермерських господарств в Україні,%	22,59	22,06	23,63	42,27	39,79	32,13	22,07
Різниця середньої рентабельності і процентної ставки за кредитом для фізичних осіб,%	4,19	1,36	3,13	29,17	23,39	10,53	2,27
Різниця середньої рентабельності і процентної ставки за кредитом для нефінансових корпорацій,%	10,59	10,86	11,23	29,57	28,79	22,83	12,37

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України та Національного банку України

Таким чином, в стабільний період розвитку національної економіки різниця між показником рентабельності і процентними ставками за банківськими кредитами становить 1,3-4,4% чого недостатньо для організації ефективного бізнесу і утримання конкурентоспроможних позицій на ринку с/г продукції в Україні. Тобто, виходячи з реалій сьогодення скасування мораторію на продаж землі с/г призначення для розвитку фермерства є міфом.

Другий мотив ухвалення законопроекту 2178-10, вимагає аналізу попередніх Меморандумів України та МВФ і МВФ та країн третього світу, який свідчить про те, що МВФ завдяки в такий спосіб лобіює інтереси розвинутих країн світу щодо виходу на нові незахищені і нерозвинуті ринки, а в контексті ринку землі – вирішуються проблеми продовольчої безпеки.

Таким чином, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок про те, що запуск ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні є поспішним рішенням, адже, у зв'язку із відсутністю ефективних механізмів фінансування і захисту національного с/г виробника таке рішення жодного позитивного ефекту для розвитку вітчизняного

аграрного сектору мати не буде. Навпаки, ухвалений законопроект несе значні ризики для України як суверенної держави, зокрема: законопроект не має запобіжників щодо створення конгломератів фізичних-осіб підприємців великими латифундистами з метою акумуляції великого банку землі; надання в заставу землі с/г призначення іноземним банкам не забороняє їм продавати вилучену землю міжнародним інвесторам; не вирішено проблем контролю українських юридичних осіб (які отримують право купувати землю з 2024 року) іноземними; стартова ціна продажу землі с/г призначення, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці землі є надто заниженою порівняно з вартістю 1 га землі в країнах-сусідах України, зокрема Польщі тощо.

Однак, ринкові відносини в сфері земельних відносин в Україні все ж таки потрібні, проте, таким ринком повинен стати ринок прав оренди землі, для чого необхідно упорядкувати законодавство, яке має правову колізію щодо визначення прав оренди землі і прав на оренду землі. Разом з цим необхідним є формування ефективного механізму фінансового регулювання земельних відносин, в основу якого будуть поставлені пільгові ставки податку для фермерських господарств, пільгові довгострокові кредити, створені національні лізингові компанії с/г техніки, фонди гарантування банківських кредитів за зразком американської Асоціації розвитку бізнесу. В цьому випадку ринок право оренди землі разом з потужними фінансовими стимулами сімейного фермерства призведе нашу країну до процвітання і збереження національних інтересів.

Література:

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>

Ткачук Володимир

Аспірант

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ БЛОКЧЕЙН У РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

Зростання динамізму життя людства наповненого новими зобов'язаннями, проблемами та інформаційною залежністю створює передумови для розвитку інформаційних технологій спрямованих на пришвидшення та автоматизацію вирішення певних суспільних угод і контрактів. Безумовно, угодами, які користуються найбільшою популярністю є грошові розрахунки.

Банківські установи, клірингові компанії та платіжні організації активно впроваджують формули розрахунків в режимі 24/7 надаючи можливість своїм клієнтам здійснити оплату товарів і послуг через мережу Інтернет не виходячи з дому. Однак, традиційні банківські і небанківські платіжні системи типу Mastercard та Visa є централізовані за своєю природою, як і грошові системи в цілому. Централізація платіжних систем зі всіма регулюючими нормами і контролюючими органами породжує цілком логічне людське бажання обійти певні обмеження, як наприклад, сплату комісії за банківські послуги чи послуги платіжної організації. На цьому фоні в спільноті IT-спеціалістів появилися напрацювання щодо створення децентралізованих платіжних систем і децентралізованих цифрових валют.

Так, перша ідея про децентралізовану платіжну систему як альтернативу централізованій виникла в 1998 р у японського інженера Вей Даю, який описав ідеї криптозахисту «b-money». Приблизно в цей же період були запропоновані ідеї для роботи «bit-gold» із застосуванням моделі ринкового механізму для управління інфляцією, а також була розроблена серія хеш-блоків для системи «HashCash» на основі чіпа шифрування IBM [1, с. 31].

У 2008 р група «Сатосі Накамото» ініціювала створення криптовалюти. Файл, що описує протокол і принципи роботи платіжної системи, був представлений у вигляді тимчасової комп'ютерної мережі, а в 2009 році був створений код клієнтської програми і запущена в роботу платіжна децентралізована система «Bitcoin» [2, с. 21].

Технічно в основі функціонування біткойн лежить принцип запису транзакцій у вигляді послідовності блоків, який називається ланцюжком блоків транзакцій (блокчейн). Ланцюжок блоків транзакцій – це свого роду накопичувач (таблиця або книга записів), який зберігає всі

виконувані транзакції. Алгоритм формування блокчейн передбачає створення нового блоку ланцюга (нового запису), який включає захищену криптографією інформацію попереднього блоку (хеш), тобто кожен новий запис створюється з урахуванням попереднього. Нові блоки транзакцій повинні бути підтверджені шляхом підбору хешу певної складності. Для підтвердження використовується алгоритм на основі доказів виконаної роботи (PoW).

Не зважаючи на те, що блокчейн є базовою платформою криптовалюти біткойн, він має значно ширше застосування, адже являє собою децентралізовану, багатофункціональну і багаторівневу інформаційну технологію призначену для надійного і захищеного обліку різноманітних активів, в тому числі грошей.

Однак сьгоднішні технології засновані на, так званому, розподіленому протоколі дозволяють здійснювати оплату товарів і послуг лише цифровими валютами в рамках децентралізованої платіжної системи блокчейн.

На практиці, у децентралізованій платіжній системі облік цифрової валюти здійснюється у вигляді транзакцій. В основі роботи такої платіжної системи лежить формування хеш-функцій з додаванням результату обчислень в кінці замітки на наступний місяць. Хешування є процесом перетворення масиву вхідних даних в бітовий рядок фіксованої довжини із застосуванням певного алгоритму криптографічного захисту.

Децентралізована платіжна система відрізняється від централізованої видом валют та способами автоматичного управління транзакціями. Кожен користувач має електронний гаманець з унікальною адресою, на якій проводиться прийом валюти і відправка іншому учаснику. Для здійснення обміну валютою учасники децентралізованої платіжної системи повинні запустити спеціальне програмне забезпечення, що обробляє транзакції. Чим більше учасників в такій платіжній системі, тим надійнішою є мережа.

Децентралізована платіжна система не має єдиного інтерфейсу, а встановлені в ній сервери мають розподілену структуру і рівноправний доступ. Можна сказати, що сервери, які використовуються в децентралізованій платіжній системі виконують функції клієнтських додатків. При цьому обробка транзакцій передбачає паралельне підтвердження або відхилення операції. У децентралізованій платіжній системі автоматичним шляхом підбирається складність цільового хеша, щоб при заданих потужностях і залучених учасниках системи блок генерувався через певний проміжок часу. Після цього створений блок разом з підібраним нульовим полем зчитується іншими учасниками децентралізованої платіжної системи для перевірки незмінності всього ланцюжка блоків. Всі транзакції в децентралізованій системі блокчейн є

відкритими, а анонімними залишаються відправники і отримувачі коштів. Кожен ланцюжок грошових переказів можна прослідкувати будь-кому з користувачів блокчейн. Такі можливості є одними із переваг децентралізованої платіжної системи блокчейн.

Окрім відкритості транзакцій, сьогодні існує ще декілька очевидних переваг децентралізованої платіжної системи блокчейн над традиційними платіжними системами, а саме:

1) низька комісія (в тому числі і для великих транзакцій, вартість проведення якої не пов'язана з сумою, а безпосередньо залежить від необхідного обчислювального навантаження);

2) автоматизація платежів на базі смарт-контрактів (як наслідок, автоматизація складних бізнес-моделей);

3) відсутність посередників (наприклад, відсутність необхідності в ескроу-рахунках при здійсненні грошових переказів після доставки товарів / послуг);

4) широка мультивалютність – блокчейн-технології дозволяють здійснювати транзакції за товари і послуги використовуючи більше 100 криптовалют з миттєвою конвертацією в біткойн або в іншу популярну валюту без втрати на крос-курсах і комісіях.

Тим не менше, на сьогоднішній день технології блокчейн поступаються технологіям здійснення платежів в межах таких платіжних систем як Mastercard і Visa, зокрема за наступними параметрами:

1) масштабованість – від 4 до 7 транзакцій в секунду у блокчейна, проти 1700-2000 в класичних платіжних системах;

2) енерговитратність консенсусу Proof-of-Work – через заходи безпеки знижується швидкість обробки інформації;

3) забезпеченість користувачів ресурсами – необхідним є доступ в мережу Інтернет, комп'ютер або смартфон, а також досвід роботи з криптогаманцями. Для використання Visa і Mastercard необхідна наявність пластикової карти і банку.

Разом з тим, платіжні система Visa і Mastercard розуміють майбутні перспективи розвитку блокчейн-платіжних систем і вже зараз інвестують у різні компанії, які займаються дослідженням та розробкою технологій щодо інтеграції блокчейн в класичні платіжні системи.

Новий виток розвитку криптовалюти і технології блокчейн набувають на фоні намірів введення цифрового долара США. Вже сьогодні є проект закону про заходи щодо боротьби з пандемією COVID-19 від Демократичної партії США, де описується механізми створення цифрового долара, як способу обмеження використання доларової готівки та особистих контактів людей при здійсненні купівлі-продажу товарів і послуг. Відповідно до цього законопроекту під цифровим долларом розуміють «баланс, виражений в долларовій вартості, який існує в якості

грошових зобов'язань на рахунках будь-якого Федерального резервного банку; або електронну одиницю вартості, яка може бути погашена в будь-якій фінансовій установі, наділеної такими повноваженнями радою керуючих Федеральної резервної системи» [3].

Передбачається, що електронна валюта буде зберігатися в «гаманці для цифрового долара», який буде відображати активи на електронному пристрої або в сервісі, що буде використовуватися для зберігання цифрових доларів. Також планується створити ряд проміжних гаманців, які можна буде використовувати для отримання доступу до внесених владою коштів. Управлінням гаманцями будуть здійснювати банки Федеральної резервної системи за допомогою спеціальних технологій. Транзакції за ними не можуть обкладатися комісіями, а їх функціональність повинна бути на рівні звичайних банківських переказів [3].

Таким чином, основна роль технології блокчейн в розвитку платіжних систем полягає у формуванні механізму відкритості транзакцій та їх криптографічному захисті, що за своєю надійністю є вищим, ніж існуючий захист класичних платіжних систем; децентралізації платіжних операцій і можливості миттєво здійснювати оплату з будь-якої точки земної кулі (не потрібно чекати 2 банківських дні як під час переказу в системі SWIFT); стимулює розробку цифрових традиційних валют; знижує вартість грошових розрахунків і переказів; дає можливість використовувати систему розумних контрактів під час грошових розрахунків (передбачають автоматизацію грошових розрахунків або реалізацію інших угод за умови настання певного часу, відвантаження товарів чи інших параметрів дії алгоритму повністю виключаючи «людський фактор»). Платіжні системи на основі блокчейн і розумних контрактів є перспективним напрямом організації розрахунків з державою в сфері сплати податків і митних платежів, а також в сфері організації державних закупівель, що повністю усуває «людський фактор» підвищуючи відкритість платежів і знижуючи рівень корупції.

Література:

1. Могайар У. Блокчейн для бізнесу. ООО Изд. «Эксмо», 2017.
2. Мелани Свон. Блокчейн: Схема новой экономики [перевод с английского]. Москва: Издательство Олимп-Бизнес, 2018. 240 с.
3. A BILL Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2020, and for other purposes. URL: <https://assets.documentcloud.org/documents/6817441/House-Democrats-Counterproposal-For-Stimulus.pdf>

Шаповалов Євгеній

Аспірант

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЧЧИНИ

Важливою складовою успішного функціонування об'єднаної територіальної громади є її інституційна спроможність. Враховуючи той факт, що об'єднані громади отримують однакове функціональне навантаження із районними державними адміністраціями, забезпечення виконавчих органів ради кваліфікованими кадрами є основою для ефективного та оперативного виконання поставлених завдань.

Порядок та умови оплати праці працівників в органах місцевого самоврядування визначено Додатком 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 [1], що вказує мінімальний місячний посадовий оклад для кожної посади. Таким чином, органу місцевого самоврядування необхідно знайти необхідний баланс між кількісним складом виконавчих органів ради та наявними фінансовими ресурсами.

Загальні тенденції щодо кадрового та фінансового забезпечення діяльності виконавчих органів об'єднаних територіальних громад пропонуємо дослідити на прикладі ОТГ Вінницької області.

До початку реформи Вінниччина займала друге місце в Україні за кількістю територіальних громад – 707. Таким чином, можна говорити про значну подрібненість територіальних громад, як наслідок, велику кількість органів місцевого самоврядування та осіб, що працюють у виконавчих органах місцевих рад. Станом на 01.01.2020 року у Вінницькій області створено 46 об'єднаних територіальних громад (в тому числі 3 міста обласного значення – Вінниця, Хмільник, Жмеринка здійснили приєднання сільських територій), які об'єднали 184 громади. Покриття площі – 22,0%. В ОТГ та містах обласного значення, що приєднали громади, проживає 55,8% населення області [2].

У середньому, по всіх ОТГ області питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах за 9 місяців 2019 року становить 27,1%. Найбільше витрачає Мельниківська сільська ОТГ – 55,7%, найменше Вінницька міська ОТГ – 8,2% (див. рис. 1).

Загалом найменше коштів на утримання апарату ради, окрім Вінницької ОТГ, витрачають громади із великою кількістю населення. Із десяти об'єднаних громад, що найбільш ефективно використовують ресурси в контексті оплати праці, сім громад є міськими: ОТГ –

Вінницька, Калинівська, Барська, Тульчинська, Гніванська, Іллінецька, Немирівська; Тростянецька й Оратівська є районними центрами, а Якушинецька ОТГ знаходиться в безпосередній близькості до міста Вінниця. Таким чином, можна дійти висновку, що зазначені громади в зв'язку із наявними стартовими перевагами володіють більшою фінансовою спроможністю та можливістю залучення висококваліфікованих працівників.

Варто зазначити, що найбільше коштів на утримання органів управління витрачається в невеликих за чисельністю населення сільських ОТГ (див. рис. 1).

Рис. 1. Питома вага видатків на утримання виконавчих органів у загальному фонді бюджетів ОТГ Вінницької області, %
Джерело: складено автором на основі [3].

Водночас, даний показник має політичну складову, адже відповідно до чинного законодавства, затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів є виключною компетенцією сільської, селищної міської ради [4] та часто зводиться до особливостей політичної ситуації в громаді та рівня взаємодії голови із депутатами.

Також на рівень загальної фінансової та інституційної спроможності впливає низка внутрішніх та зовнішніх чинників, таких як географічне розташування, демографічна ситуація, наявність політичної волі до впровадження окремих заходів тощо.

Враховуючи високу смертність та міграцію сільської молоді в міста, можна спрогнозувати, що в середньостроковій перспективі в громадах із населенням до 5 тисяч мешканців залишиться близько 2,5 – 3 тисяч жителів. Це не дозволить забезпечити виконавчі органи кваліфікованими кадрами, та приведе до збільшення видатків на утримання апарату.

Водночас в короткостроковій перспективі кадровий голод в ОТГ можуть задовольнити працівники районних державних адміністрацій, що потрапили під скорочення відповідно до заходів, ініційованих Урядом [5]. Також подальша реформа територіальної організації влади передбачає зміну системи керівництва територіями та повну ліквідацію місцевих державних адміністрацій. Тому можна припускати, що майбутнім кадровим резервом місцевого самоврядування стануть саме колишні працівники РДА, що матимуть достатній рівень знань та компетенції для служби в органах місцевого самоврядування.

Одним з основних завдань децентралізації є підвищення якості та доступності публічних послуг, що надаються в громаді [6]. Тому закладення до бюджетів об'єднаних територіальних громад видатків на утримання апарату управління, що не підкріплюються достатнім обсягом власних доходів – порушення принципів реформи. Також це негативно впливатиме на відповідний обсяг бюджетів розвитку та сповільнюватиме темпи впровадження заходів із соціально-економічного розвитку територій.

Отже, з результатів дослідження можна зробити висновки, що на даному етапі впровадження реформи місцевого самоврядування відбувається становлення об'єднаних територіальних громад як адміністративних територіальних одиниць, що поступово забирають на себе функції районних державних адміністрацій, як головного виконавчого органу на певній території. Від забезпечення кваліфікованими кадрами органів управління громад та знаходження балансу між оптимальною їх чисельністю та фінансовим ресурсом громади буде залежати інституційна спроможність кожного окремого

органу місцевого самоврядування, що дозволить здійснювати ефективний процес керівництва територіями та буде реалізовувати цілі, що були поставленими з початку реформи.

Література:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF>
2. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 січня 2020. URL: <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf>
3. Аналітична довідка департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації про стан виконання місцевих бюджетів Вінницької області за 9 місяців 2019 року.
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 року №926 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2019-%D0%BF>
6. Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19>

CUSTOMS AND TAX ADMINISTRATION AND CONSULTING

Andrii Voitseshchuk

Doctor of Economics, Associate Professor,
Khmelnyskyi University of Management and Law
Khmelnyskyi, Ukraine

CUSTOMS COMPETENCIES AND VALUES: PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN PRACTICE

In recent years, there has clearly been a tendency to replace the qualification approach of assessment, including staffing, with competence. This is due to the fact that information and cognitive workload have increased significantly, the need to be adaptable in changing conditions cannot be adequately structured within approaches that are limited only to the study of qualifications. Thus, a more competent socio-economic and cultural context is more appropriate. It contains methods of assessment of both the subject and the object of work, and its end result, that is, a wider layer of characteristics, covering in addition to professional knowledge, skills, abilities, but also personal, psycho-physiological qualities, value-motivational characteristics, social skills. The purpose of the competency-based approach is to move from an orientation to the reproduction of knowledge, skills and abilities to their practical application in specific professional conditions. It allows you to predict the success of this application and determine the range of problems that can reduce it.

Competency-based approach is an approach that focuses on the result of work, and the result is considered to be not the amount of information learned, but the ability of a person to act in various problematic situations [1]. Therefore, a competency-based approach is useful for people management as it not only identifies core competencies but also develops them into strategic resources.

For the State Customs Service of Ukraine the prospect of implementation of the Customs Competency Framework of the European Union is attractive. This document provides detailed information on the Customs Competency Framework, as well as the definitions of Core Values, Proficiency Levels and Customs Competencies. The core customs values determine the basis of the vision of the institution [2]. That is to say, the work ethic of every customs officer. The values form the basis of the Competence Framework because they

contribute to the «improvement of customs formalities» and lead to the «improvement of the organizational component», which in turn are the main goals of the Competency Framework.

The core customs values favourable to the Ukrainian realities are in the following aspects:

1. Strong Ethics and High Integrity. All Customs professionals exhibit integrity and earn trust through ethical behaviour. Their uncompromising professionalism in everything they do and say earns the trust and respect of their colleagues, Trade and other customers, as well as all other relevant Customs partners. Customs professionals ensure high levels of transparency at all times.

2. Public Service Commitment. Customs professionals take pride in their profession and are motivated to deliver high quality service to the general public and to Trade.

3. Customer and Service Orientation. Customs commits to and promotes a customer-centred culture that emphasizes outstanding service levels. Customs seeks to provide high quality support, value and service at every level of the organisation. Smooth trade flows, the prosperity of our businesses and the promotion of EU trade depend on top-class services provided by Customs to its customers.

4. Continual Learning and Professional Development. In a world that is rapidly changing, Customs professionals commit to continual learning to ensure the effectiveness and efficiency of Customs operations. Customs professionals are personally committed to continuously develop their capabilities and are open to lifelong learning. They seek feedback and work to further deploy personal strengths.

5. Operational Excellence. Customs administrations are committed to demonstrate excellence in all spheres of their work; in all operations and in all interactions with colleagues, Trade and other customers and relevant Customs partners. In addition, Customs administrations commit to exercising judgment, professionalism, rigour, self-discipline, perseverance and team spirit. Customs professionals manage to remain calm and attentive under all circumstances and demonstrate decisiveness, technical credibility and professional behaviour at all times. This way, Customs can continue its work in ensuring a safe and competitive Europe.

6. Harmonised EU Attitude and Approach. Customs administrations and Customs partners share a common attitude, approach and interpretation regarding legislative provisions and related procedures to ensure equivalent results among all Member States.

7. European Safety and Security Focus. Customs has a large responsibility in ensuring a safe and secure society in the European Union. Now, more than ever, safety and security has become one of the primary Customs priorities. The

protection of the EU and its citizens is one of the top objectives of Customs. Therefore, each and every Customs professional should attain an attentive safety and security mind-set. While doing so, Customs professionals can continue to strive to boost the competitiveness of the EU, while warding off new risks to its safety and security.

The proficiency levels used within the Competency Framework apply to all the competencies in the framework. There are 4 levels: 1. Awareness 2 Trained. 3. Advanced 4 Expert. A proficiency level summarizes the required level of proficiency for someone within a certain role. In combination with the competencies required for a certain role, it should mirror both the importance of the competency and the frequency of when it is required in the role.

Customs competences are divided into customs professional competencies (structure – name of the competency, its description), customs operational competencies (name, scope, description) and customs management competencies for the customs management (name, description).

The risks of implementation of the framework are the neglecting the specifics of the Ukrainian customs department and uncertainty about the measurability of proficiency levels and customs competence.

Thus, focusing on individual and organizational competencies will help to redefine the personnel roles and responsibilities, ensure careful selection, promotion, and employee training to respond to the strategic needs of the agency and, ultimately, ensure organizational effectiveness. Prospective orientation and strategic implementation of European customs values will produce in Ukraine the synergistic effect of the efficient and professional work of the State Customs Service of Ukraine.

Literature:

1. O. Hulai. Competency-based approach as the basis of a new paradigm of education. Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. 2009. Iss. 2. pp. 41-51.
2. Eva Gvardzyska. Standardization of the competencies and qualifications of customs representatives of EU Member States. Customs Scientific Journal. 2016. Vol. 6, No. 1 1. pp. 166-179.
3. EU Customs Competency Framework - Competencies Dictionary. Available at: https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/eu-customs-competency-framework_en.

Гуцул Інна

Кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет,
м. Тернопіль, Україна

Анетта Зелінська

Dr. hab., dr. h.c., Profesor,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

МИТНА ЛОГІСТИКА: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Новації концепції логістики по управлінню порядком переміщення товарів через митний кордон України полягає у всебічному комплексному підході до вибору митного режиму, засобів гарантування доставки товарів до митниць призначення, місця зберігання товарів під митним контролем, посередників, які будуть здійснювати декларування товарів митному органу та проведення їх митного оформлення у відповідності до обраного митного режиму. Логістична система повинна враховувати й узгоджувати процеси руху товарів через митний кордон України від укладення зовнішньоекономічних контрактів до митного оформлення зовнішньоекономічних операцій, значно прискорювати цей процес, а також бути основою при подальшому стратегічному прогнозуванні та плануванні.

Митна логістика – це нова галузь логістики. Вона з'єднує дві дуже важливі для розвитку України, як незалежної держави та її євроінтеграційного курсу сфери, а саме – логістичну та митну діяльність. Логістика, зокрема єврологістика, визначає напрями інтеграції України до світової транспортно-логістичні системи. Митна діяльність повинна забезпечити економічну безпеку України в умовах глобалізації світового господарства.

Митна логістика – це ряд заходів, основним завданням яких є вирішення питань, пов'язаних з організацією та документальним забезпеченням доставок вантажів між країнами [1].

Основою логістичної функції митної справи є логістична організація процесу митної переробки вантажів, яка об'єднує процеси реалізації митних режимів, пов'язаних з фізичним переміщенням зовнішньоторговельних вантажів через митний кордон. Логістика повинна забезпечити узгодженість матеріальних (товарних), інформаційних і фінансових потоків, оптимальну технологію забезпечення переміщення товарів через митний кордон з метою прискорення цього процесу, а також відпрацювання стандартних логістичних вимог як по відношенню до митних режимів (тобто стосовно митниць), так і до учасників

зовнішньоторговельних операцій (експортерів, імпортерів, перевізників) [2].

Митна логістика інтегрує такі важливі функції митної діяльності, як тарифно-регулююча, інформаційно-аналітична, контрольно-пропускна і фінансово-економічна. Метою логістично-митної діяльності є ефективна логістична організація всіх видів потоків, які існують в митній справі. Це відноситься до зовнішньо торгівельного, інформаційного і фінансового потоків, які в сукупності формують інтегрований товарно-інформаційно-фінансовий потік, контролювати який є службовим обов'язком митних постів та митниць, під час перетину митного кордону держави. Інтегрований характер митно-логістичних потоків відповідає комплексній структурі митної логістики, яка включає компонентну, регіональну і функціональну структури. Компонентна структура митної логістики розкриває логістичні особливості митних режимів, відповідно до Митного кодексу України. Регіональна структура характеризує регіональні митно-логістичні системи, зокрема локальні (митний пост), мікрорівня (митниця), мезорівня (регіональна митниця), макрорівня (митна служба держави), мегарівня (митна система інтеграційного об'єднання країн) і метарівня (глобальне митний простір). Функціональна структура митної логістики відображає особливості митної діяльності на автомобільному, залізничному, повітряному, водному (морському та річковому), трубопровідному та електронному видах транспорту [3].

Основні завдання митної логістики:

- 1) вибір умов поставки;
- 2) вибір митного режиму;
- 3) вибір гарантії доставки товарів;
- 4) оптимізація процедури митного оформлення;
- 5) удосконалення процедури митного контролю;
- 6) митне очищення;
- 7) розміщення та оптимізація функціонування вантажних митних комплексів;
- 8) аутсорсингові технології у митній справі;
- 9) вибір посередника у митній справі;
- 10) інформаційне забезпечення митної діяльності [4].

Ефективні логістичні системи оптимізують матеріальні потоки, сприяють здійсненню комплексу заходів, пов'язаних з раціоналізацією тари та пакування, оптимізацією кількості замовлень та рівня запасів, планування найвигідніших маршрутів переміщення вантажів, на складських об'єктах підприємства та за їх межами.

Сучасний ринок митних послуг в Україні характеризується зростанням конкуренції, яка стає все напруженішою, оскільки кінцевим замовникам послуг доводиться знижувати ціну митних вантажів.

Покупців, дилерів, виробників та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні цікавить тільки митне оформлення з підтвердженням митної вартості за ціною угоди і разом з цим сучасна економіка вимагає легальних способів оптимізації доставки митних вантажів.

Міжнародна практика свідчить, що якщо при виробництві та продажі знизити витрати неможливо, то потрібно звернути увагу на шлях проходження матеріального потоку у вигляді сировини, напівфабрикатів, матеріально-технічних цінностей та інше, а також на рух товарів між виробником, продавцем і, якщо треба, то і кінцевим споживачем. Одним з найбільш ефективних сучасних інструментів скорочення витрат по всій довжині ланцюжка руху матеріального потоку є митна логістика, яку необхідно розвивати на всіх рівнях управління митною справою в Україні.

Література:

1. Кіорпе А., Савенко Т. Митна логістика як фактор економічної безпеки України // Портал научно-практических публикаций. URL: <http://portalnp.ru/2015/01/2327>
2. Смирнов І.Г. Митна логістика в регіональному вимірі. URL: http://www.rusnauka.com/NPM/Geographia/1_1_smirnov_mitna.doc.htm
3. Смирнов И.Г. Логистическая функция таможенной деятельности в Украине. Logistics. 2007. №8. С. 12-16.
4. Полупан В.В., Терешкін О.Г. Митна логістика: опорний конспект лекцій. Х. : ХДУХТ, 2017. 95 с.

Пухальський Вадим

Кандидат економічних наук, доцент
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК

Значна частина підприємств та громадян України намагаються приховати свої доходи від оподаткування, тобто працюють у тіні. За офіційними даними у 2018 р. четверта частина від офіційного ВВП України, або 846 млрд. грн., становлять тіньові операції. При цьому 19,7% ВВП становить готівкова тіньова економіка [1]. Таке негативне явище виникає через: високі податкові ставки, корупцію у країні, низьку культуру сплати податків, адміністративний тиск на бізнес, відсутність довіри платників податків до податкових органів тощо.

Діяльність суб'єктів господарювання підлягає податковому контролю щодо дотримання норм податкового законодавства. Відповідно до Податкового кодексу України (далі ПКУ) визначено види податкових перевірок та їх тривалість. Як відомо, будь-яка податкова перевірка має два виклики: з одного боку для бізнесу, з іншого – для контролюючих органів. Щодо платників податків, то у них виникає низка незручностей, пов'язаних із податковою перевіркою, а відносно податкових органів – значні витрати на їх утримання, трудомістка праця податкових інспекторів.

З метою уникнення вище зазначеного доречно проводити дистанційні перевірки тобто електронні. Запровадження дистанційних електронних перевірок на даний час особливо на часі, коли швидкими темпами розвиваються цифрові технології та здійснюється перехід від паперового до електронного документообігу та дозволяє мінімізувати витрати, знизити корупційні ризики, підвищити ефективність податкових перевірок. Крім того це не тільки спосіб передачі електронної документації платника податків до податкових органів з метою перевірки, але і метод обробки та аналізу таких документів.

Електронні податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства (е-аудит) – це не щось нове, вони широко застосовується у міжнародній практиці (США, Австралії, країнах Європейського Союзу). Електронними податковими перевірками вищезазначених країнах охоплені всі сфери оподаткування. З огляду на це доцільно та актуально є запровадження електронних перевірок у національне податкове законодавство.

Електронні податкові перевірки – це досить складний процес, який вимагає створення та використання спеціальних програм. Україна також прямує по шляху запровадження світового досвіду щодо організації та проведення електронних податкових перевірок у діяльність органів податкової служби, які за суттю, процедурою та оформленням результатів перевірки докорінно відрізняються від зарубіжного досвіду.

Згідно норм чинного податкового законодавства ст. 75, п. 75.1, пп. 75.1.2 ПКУ зі змінами та доповненнями під електронною перевіркою вважається документальна невиїзна позапланова перевірка за заявою платника податків [2]. Тобто законодавець чітко сформував, що електронна перевірка – це документальна невиїзна позапланова перевірка та добровільна справа платника податків, який жодним чином не може бути змушений чи зобов'язаний проходити електронну податкову перевірку.

До речі, іншою статтею ПКУ встановлено, що великі платники податків (ВПП) зобов'язанні надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб [3] копії

документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки. (ст. 85 п. 2 ПКУ) [2]. Порядок подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки затверджено Наказом Міністерства доходів і зборів України від 31.12.2013 р. № 898 «Про затвердження форматів та Порядку подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки» [4].

Наступним кроком у напрямі запровадження електронного аудиту було схвалення Кабінетом Міністрів України «Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки» [5], яка передбачає проведення системної реформи в сфері державних фінансів. Стосовно податкового контролю у пп. 4 п. 2 р. I Плану заходів з реалізації Стратегії зазначено, «...з метою підвищення якості та ефективності податкового адміністрування передбачено впровадження Міністерством Фінансів України спільно з Державною фінансовою службою е-аудиту із застосуванням відповідного програмного забезпечення» [6].

На нашу думку, за своїм змістом електронна податкова перевірка – це документальна (планова, позапланова) невиїзна перевірка первинних документів, реєстрів обліку та звітності суб'єкта господарювання, які сформовані у електронному вигляді та має на меті контроль дотримання податкового законодавства. Така перевірка, зазвичай, проводиться у тих платників податків, які створюють документи в електронному форматі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до ПКУ пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів та зберігаються на машинних носіях інформації. Щодо електронного підпису, то – це інформаційний об'єкт, що створюється для даних, що підписуються і дозволяє упевнитися в цілісності й автентичності цих даних. Крім того, щоб результати електронної податкової перевірки мали правові наслідки, то вони повинні оформлятися податковим органом у вигляді акта перевірки з оформленням відповідного повідомлення-рішення, яким донараховуються суми податкових зобов'язань, штрафних санкцій, а не довідкою як це передбачається ПКУ.

Звертаємо увагу, що на даний час в Україні не розроблено Методичних рекомендацій щодо проведення електронних перевірок підприємств, які перейшли на електронний документообіг.

Нами вище зазначалось, що в Україні майже п'ята частина – це готівкова тіньова економіка. У зв'язку з цим розглянемо один із варіантів електронної перевірки операцій з готівкою, а саме: суб'єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, а також тих, які здійснюють операції з приймання готівки для її подальшого переказу тобто застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).

У випадку електронної обробки даних суб'єкт господарювання повинен вести первинні касові документи, реєстри обліку (касову книгу, журнал та відомість по рахунку 30 та складати фінансову звітність). Проте для електронної перевірки готівки перелік цих документів недостатній по тій причині, що певна частина підприємців прагне приховати свої доходи з метою оподаткування. У зв'язку з чим доречно перевірити виписки з поточного та при наявності валютного рахунків банків, первинні документи по надходженню, оприбуткуванню та відпуску матеріальних цінностей.

З 19.04.2020 р. набуває чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 20.09.2019 № 128-ІХ [7] згідно, якого запроваджується програмний РРО, що буде виконувати фіскальні функції. Фіскальними функціями програмного РРО є його здатність забезпечувати одноразове занесення для довгострокового зберігання на фіскальному сервері ДПС та багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Відповідно до Закону суб'єкти господарювання, які використовують програмні РРО, мають подавати до ДПС по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки.

Отже, надіслані електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки до органу ДПС в повній мірі виступають підставою для проведення електронної перевірки повноти оприбуткування готівкових надходжень, проведених через РРО не відвідуючи суб'єкт господарювання.

Є декілька варіантів подачі електронних документів: особисто відповідальною особою на електронному носії (флешка, диск тощо), або за наявності технічної можливості засобами телекомунікаційного зв'язку. Не зважаючи на спосіб передачі електронної документації повинен робитися опис вкладених документів.

Приставаючи до перевірки працівник органу контролю через відповідні електронні сервіси (сайт перевірки електронного підпису) перевіряє чинність сертифіката підписувача електронного підпису. Після

цього необхідно встановити повноту відображення надходження готівки від продажу товару чи надання послуги. Для цього необхідно зіставити оборот за дебетом рахунка 30 «Готівка» із сумою зазначеною у денному звіті. Дебетовий оборот відображається у Відомості по рахунку 30 або у Книзі обліку доходів та витрат. Для того, щоб упевнитися в тому, що готівка оприбуткована повністю необхідно звернути увагу на рух товару. Його надходження необхідно перевірити із супровідними документами чи видатковими касовими ордерами з оплатою через рахунок чи касу, а відпуск – із первинними документами на відпуск та по оплаті готівкою.

Таким чином, електронна податкова перевірка за предметом, підставою, джерелами та іншими ознаками значно відрізняється від досвіду зарубіжних країн. Завдяки електронній податковій перевірці можна швидше, якісніше перевірити значний масив інформації, що стосується справляння податків. Усе це можна досягти завдяки застосуванню спеціального програмного забезпечення, яке на даний час в Україні не розроблене, та максимальній автоматизації облікового процесу у суб'єктів господарювання.

Література:

1. Тіньова економіка в Україні. URL: <https://bank.gov.ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini>.
2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-V (у редакції від 02.04.2020) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
3. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15>.
4. Про затвердження форматів та Порядку подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки / Наказ Міністерства доходів і зборів України від 31.12.2013 № 898. URL: <http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/63088.html>.
5. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80>.
6. Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки / розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80>.
7. Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/128-20>.

Сідляр Вікторія
Кандидат економічних наук
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: МИТНІ АСПЕКТИ

Сучасні реалії, що характеризуються вимушеним тимчасовим обмеженням руху людей та товарів, доводять суспільству важливість зовнішньоекономічних зв'язків, необхідність зовнішньої торгівлі та демонструють вразливість економік, насамперед, імпортозалежних держав. Зважаючи на те, що міжнародний поділ праці обумовлений низкою об'єктивних причин та є невідворотним явищем, важливим для держави є реалізувати можливість зайняти гідне місце у глобальних ланцюгах доданої вартості.

Загалом, успішність зовнішньої торгівлі країни значною мірою залежить від простоти, вартості та прозорості процедур митного контролю та митного оформлення товарів, ефективності організації діяльності митних органів. Економічною частиною Угоди України з ЄС передбачено, що торговельні та митні положення і процедури мають бути пропорціональними, прозорими, передбачуваними, недискримінаційними, об'єктивними й мають застосовуватися уніфіковано та ефективно [1].

На основі даних компанії Doing Business за 2015 – 2020 роки (див. табл. 1) можна відмітити значні позитивні тенденції до покращення показників легкості ведення міжнародної торгівлі в Україні. Зокрема, у 2019 році значно покращилися показники витрат часу на прикордонний і митний контроль, оформлення документів як при експорті, так і при імпорті. Це свідчить про позитивні зміни в напрямку оптимізації, спрощення та прискорення митних процедур. Натомість, залишаються незмінними показники вартості зовнішньої торгівлі (прикордонного і митного контролю).

У 2020 році рейтинг України зріс на три позиції, щоправда, лише внаслідок скорочення часу на оформлення документів при імпорті (завдяки спрощенню вимог сертифікації відповідності для автозапчастин) [2].

Водночас, зважаючи на непостійність та різновекторність реформ у митній системі, сьогодні для України надзвичайно важливим є вибір оптимальної організаційної структури митних органів з ефективним розподілом функцій та повноважень між окремими рівнями та структурними одиницями, а також розбудова інфраструктури митниць,

забезпечення пунктів пропуску через митний кордон сучасними технічними засобами митного контролю, що сприятиме покращенню ефективності роботи митниць та активізації зовнішньої торгівлі. Окрім того, необхідно вжити низку заходів, спрямованих на удосконалення та гармонізацію митного законодавства, автоматизацію митних процедур та перехід до електронного документообігу, посилення співпраці з митними органами інших країн (особливо, в частині обміну інформацією та здійснення спільного контролю) тощо.

Таблиця 1

Показники ведення міжнародної торгівлі в Україні у 2015 – 2020 рр.

Показник	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Легкість ведення бізнесу	87	83	80	76	71	64
Міжнародна торгівля	154	110	115	119	74	71
Час на експорт: прикордонний і митний контроль (годин)	26	26	26	26	6	6
Вартість експорту: прикордонний і митний контроль (дол. США)	75	75	75	75	75	75
Час на експорт: оформлення документів (годин)	96	96	96	96	66	66
Вартість експорту: оформлення документів (дол. США)	292	292	292	292	192	192
Час на імпорт: прикордонний і митний контроль (годин)	50	52	72	72	32	32
Вартість імпорту: прикордонний і митний контроль (дол. США)	100	100	100	100	100	100
Час на імпорт: оформлення документів (годин)	168	168	168	168	96	48
Вартість імпорту: оформлення документів (дол. США)	212	212	212	212	162	162

Джерело: складено автором на основі [3].

Серед багатьох виділимо кілька важливих складових реформи митної сфери, які є частиною зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Передусім, це запровадження інституту авторизованих економічних операторів. Треба відмітити, що 07.11.2019 р. набрав чинності Закон

України від 01.10.2019 р. № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів», що дає підстави сподіватись на можливість функціонування АЕО в Україні. Це сприятиме суттєвому спрощенню митних формальностей для добросовісних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та розширить можливості вітчизняних виробників щодо участі у формуванні безпечних ланцюгів постачання товарів.

Крім того, Україна має приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Впровадження положень цієї Конвенції в Україні дасть можливість інтегруватися до спільної транзитної системи низки європейських країн, які запровадили єдині правила транзитних перевезень товарів з використанням спільного IT-продукту. NCTS (New Computerised Transit System) – це комп'ютерна система, яку суб'єкти ЗЕД використовують для подання декларацій Union Transit (UT) та Transports Internationaux Routiers (TIR) в електронному вигляді [4].

Зазначимо, що терміни імплементації Конвенції про процедуру спільного транзиту, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, як і виконання багатьох інших зобов'язань, Україною не дотримані. Запровадження положень Конвенції в українському законодавстві відбулося лише з прийняттям Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» № 78-IX від 12.09.2019 р. Приєднання до Конвенції дозволить прискорити та удосконалити митні процедури, зменшити витрати суб'єктів ЗЕД, та ефективніше протидіяти митному шахрайству.

Для співробітництва країн-членів зони вільної торгівлі важливе значення має визначення країни походження товару. Тому для вітчизняних виробників актуальним є функціонування положення Регіональної конвенції про Пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження. Повноцінне застосування Пан-Євро-Мед на практиці збільшить вигоди для українських експортерів. Вони зможуть використовувати принцип діагональної кумуляції походження товарів, який застосовується між учасниками Конвенції за умови існування між ними режимів вільної торгівлі, що розширить вибір постачальників і надасть нові можливості для оптимізації витрат бізнесу.

У підсумку зазначимо, що в Україні реформи у митній сфері мають мати системний характер, бути своєчасними та обґрунтованими, оскільки від їх успішності значним чином залежить забезпечення конкурентних позицій вітчизняної економіки на світовому ринку та розвиток зовнішньої торгівлі.

Література:

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n616.
2. Doing Business. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05376d6c-3772-4027-ac6f-73e33e2905a8&title=DoingBusiness2019>.
3. Doing Business 2020 Indicators. URL: <http://www.doingbusiness.org>.
4. New Computerised Transit System. European Commission. URL: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/themes/UNDAC2C/Geneva2016/Meszaros210616.pdf>

Крисовата Катерина

Кандидат економічних наук

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КОНТРОЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Ефективність роботи митних органів залежить від досить великої кількості факторів, які тим чи іншим чином впливають на посадових та службових осіб митного органу. Суттєву роль у цьому процесі відіграє технічне забезпечення, яке безпосередньо пов'язане із роботою митного органу, що виражається у здійсненні різного роду фіксуванні посадовими особами митних органів своїх дій технічними засобами, забезпеченні необхідною технікою, засобами виявлення заборонених товарів, що переміщуються через митний кордон України та іншими спеціальними засобами, необхідними для здійсненні своєї діяльності.

Під поняттям «науково-технічні засоби» слід розуміти як матеріальні (пристрої, апарати, інструменти, засоби зв'язку), так і інтелектуальні ресурси (наукові надбання вчених, наукові праці, статті, матеріали семінарів, конференцій, тощо), які мають бути використані в своїй сукупності у діяльності митних органів та спрямовані на сприяння та удосконалення діяльності у роботі митних органів, їх службових та посадових осіб.

Застосування технічних засобів в митній справі може здійснюватися на всіх стадіях митної діяльності. Досить чітко видно застосування технічних засобів при здійсненні митного контролю. Основними завданнями, які вирішуються за допомогою технічних засобів митного контролю є наступні: перевірка істинності документів та атрибутів

митного забезпечення; контроль об'єктів перевезень, пошук і виявлення предметів контрабанди; ідентифікація об'єктів; забезпечення дізнання та документування у справах про контрабанду; контроль носіїв інформації; візуальне спостереження оперативної обстановки в зонах митного контролю; забезпечення оперативного управління процесом митного контролю; виконання технологічних операцій під час ручного догляду; накладання атрибутів митного забезпечення [1, с. 85-86].

Науковцями також окремо виділяються спеціальні технічні засоби, зокрема І. Логінов вважає, що спеціальні технічні засоби – це різновид спеціальної техніки, тобто засоби, спеціально створені, розроблені, запрограмовані або модернізовані для негласного пошуку та фіксації фактичних даних про готування або вчинення злочину в інтересах кримінального судочинства. Головною ознакою віднесення засобу до спеціально-технічного є функціональне призначення (можливості негласного отримання інформації), що повинно зазначатись у акті сертифікації засобу, яким засвідчується його відповідність відомчому стандарту [2, с. 101].

Спеціальні технічні засоби у митній діяльності можна визначити як ті технічні ресурси, які мають специфічні властивості та передбачені тільки для використання у митних органах. Технічними засобами, що використовуються працівниками митних органів, можна називати спеціальну техніку, спеціальні засоби, оперативну техніку, тощо. Наприклад, до таких видів спеціальної техніки та спеціальних засобів ми можемо віднести: детектор вибухових речовин та наркотиків, детектор дорогоцінних металів, рентгенапарат для перевірки великовантажних автомобілів та контейнерів, модульний або мобільний, прилад нічного бачення, систему автоматичного зчитування автомобільних номерів, комплект оглядових ендоскопів, тощо.

Необхідність здійснення належного технічного забезпечення митного органу впливає зі специфічної діяльності митних органів, а саме – здійснення дій щодо виявлення товарів, які незаконно переміщуються через державний кордон України. З огляду на це, митні органи потребують належного забезпечення необхідними засобами виявлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, засобами фіксування (засоби відео-, фото-, аудіозйомки, засоби спостереження), засобами захисту від неправомірних дій з боку осіб, що здійснюють незаконне переміщення товарів чи транспортних засобів через митний кордон України [3, с. 275].

Митна техніка включає такі основні види:

– технічні засоби митного контролю, застосовувані для проведення фактичного митного контролю, насамперед огляду товарів, транспортних засобів і осіб, що переміщуються через митний кордон,

- технічні засоби криміналістики, використовувані для вирішення задач розкриття злочинів,
- технічні засоби митної експертизи що дозволяють вирішувати завдання ідентифікації товарів,
- технічні засоби зв'язку і передача даних що забезпечують рішення управлінських, технологічних та інших завдань,
- технічні засоби інформаційного забезпечення митної діяльності, використовувані для збору, опрацювання, збереження, пошуку і видачі інформації, необхідної при рішенні задач митних органів,
- технічні засоби охорони і забезпечення власної безпеки митних органів,
- технічні засоби, застосовувані для рішення задач оперативно-пошукової діяльності (спецтехніка),
- технічні засоби митного діловодства (оргтехніка).

Технічні засоби митного контролю повинні виконувати такі основні функції: перевірка справжності документів і атрибутів митного забезпечення: митних документів, пломб і замків; контроль об'єктів перевезень, пошук і виявлення предметів контрабанди; ідентифікація у виробках дорогоцінного каміння, наркотичних речовин; хімічних речовин, ідентифікація банкнот; оперативний звукозапис показань осіб, які проходять у справах про контрабанду; контроль носіїв інформації; візуальне спостереження оперативної обстановки в зонах митного контролю; виконання технологічних операцій під час ручного митного огляду: огляд речей ручного вантажу і багажу, огляд вузлів транспортних засобів і вантажного пакування; накладання атрибутів митного забезпечення; збирання, оброблення, збереження, документування та відображення інформації, у тому числі за допомогою електронних засобів.

Для удосконалення технічного забезпечення діяльності митних органів пропонуємо системно підходити до нього, розробити та запровадити формування єдиної технічної політики органів державної влади, забезпечити розвиток національних програм технічного забезпечення митних органів, забезпечити працівників та службовців митних органів необхідними технічними ресурсами, мережею Інтернет, забезпечити комп'ютеризацію робочих місць, функціонування нових інформаційних систем, вивчити та запровадити досвід іноземних держав щодо реалізації технічного забезпечення митних органів, вивчити та узагальнити потенційні потреби митних органів та їх працівників у технічних ресурсах з метою визначення їх потенційних потреб. Досить важливим є врахування технічних потреб у кожному конкретному митному органі.

Література:

1. Яценко Р.А. Забезпечення ефективності митного контролю із застосуванням технічних засобів: проблеми та шляхи вирішення. Митна безпека. 2011. № 1-2. С. 84-88.
2. Логінов І.В. Визначення терміну «спеціальні технічні засоби». Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності органів в сучасних умовах: матер. міжвід. наук. практ. конф., 19 травня 2011р., м. Київ. К.: Наук. вид. відділ НФ СБ України, 2011. 287 с.
3. Комзюк В.Т. Технічні засоби, як складова науково-технічного забезпечення діяльності митних органів. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. №28. С. 272-279.

Бондаренко Євген

Кандидат економічних наук

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

На сьогодні одним із пріоритетних напрямів вдосконалення митного контролю визначено спрощення митних процедур та скорочення часу митного оформлення з метою формування сприятливих умов для учасників зовнішньоекономічної діяльності по збільшенню обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами [1, с. 220].

Здобуття Україною незалежності і глобалізація світового економічного простору спричинили повільний розвиток та наближення до всесвітніх торгових систем. Ці процеси забезпечують нові методичні підходи щодо покращення дієвості системи державного регулювання економічних відносин у країні. О. Запорожець зазначає, що в таких умовах змінюються роль і компетенції державних адміністраторів, функції яких повинні відображати сучасні тенденції розвитку світових процесів. Проте перед ними постає завдання розробки нових підходів та інструментів державного управління, які здатні гнучко реагувати на зміни світової кон'юнктури, проблеми фінансової кризи та забезпечувати відповідний рівень адміністрування митних платежів у сфері зовнішньоторговельних відносин [2, с. 56].

Необхідність контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України, обумовлена економічними і фінансовими наслідками торгівлі контрабандою і контрафактною продукцією.

Результатом цього є зменшення надходжень податків на міжнародну торгівлю та внутрішніх податків, які надходять до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України, пригнічення розвитку легального виробництва і призупинення процесів створення нових виробничих потужностей та притягнення у господарський оборот якісної продукції національного виробництва, а також інші фактори, що сприяють розвитку національної економіки країни.

Головними мотивами, якими керуються суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які впливають на рішення про переміщення товарів через митний кордон з порушенням норм митного та податкового законодавства, – отримання вигоди. Ухилення від сплати і мінімізація митних платежів впливають на рівень бюджетних втрат і виступають не єдиним негативним наслідком порушення податкового та митного законодавства. Недостовірність декларування товарів і транспортних засобів позначається на конкурентоспроможності країни в цілому, підриваючи ринковий потенціал справедливої конкуренції.

Введення в практику пост-митного аудиту має спонукати суб'єктів ЗЕД до такої якості експортно-імпортних операцій, яка б унеможливила ухилення від митного оподаткування; передбачала інтенсифікацію відносин у міжнародній торгівлі, сприяла б установленню балансу між адмініструванням торговельних операцій та дієвістю митного контролю [3, с. 87].

Напрями перевірки, що здійснюються в рамках завдання митного органу з виявлення фінансових та інших порушень при проведенні контролю на засадах митного пост-аудиту, представлені в табл. 1 [4].

Таблиця 1

**Напрями перевірки при проведенні контролю
на засадах митного пост-аудиту**

Напрямок перевірки	Напрями, які аналізуються	Документація, яка аналізується
Експорт	- виконання умов експортних контрактів; - ефективність внутрішнього контролю руху експортних товарів; - формування власності товарів; - виконання правил бухгалтерського обліку експортних операцій.	- зовнішньоторгівельні контракти; - банківські документи; - вантажні митні декларації; - бухгалтерські звіти і податкові декларації; - авансова звітність
Імпорт	- умов контрактів по імпорту; - організація аналітичного обліку імпортних операцій; - формування собівартості імпортних товарів; - дотримання валютного законодавства.	- зовнішньоторгівельні контракти; - платіжні доручення на оплату імпортних закупівель; - вантажні митні декларації; - договір з транспортними і експедиторськими організаціями.

Показники здійснення пост-митного аудиту подано у таблиці 2. Вказані дані характеризують ефективність контрольно-перевірочної роботи контролюючих органів у напрямку забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи.

Також протягом періоду з 2016р до 2019р. спостерігається стала тенденція щодо збільшення контрольно-перевірочних заходів. Проте ця тенденція зберігається для окремих типів перевірки, так як з табл. 2 спостерігаємо спадання позапланових документальних перевірок та значне зменшення кількості зустрічних перевірок [5].

Таблиця 2

Тенденції щодо скорочення перевірок у 2016-2019 роках

Роки	планові документальні перевірки (тис.)	позапланові документальні перевірки (тис.)	зустрічні перевірки (тис.)
2016	4,5	21,2	50,4
2017	4,2	16,1	22,8
2018	4,8	16,6	9,6
2019	5,3	15,7	6,4

Бачимо суттєве зростання донарахувань та збільшення кількості перевірок протягом 2016-2019 рр. це свідчить про розширення напрямків виявлених порушень (див. табл. 3).

Таблиця 3

Контрольні показники здійснення пост – митного аудиту в Україні за 2016-2019 роки

Роки	кількість перевірок (шт.)	донарахування (грн.)
2016	341	166,3 млн.
2017	335	833,7 млн.
2018	626	1,8 млрд.
2019	811	170 млрд.

У 2016 році було проведено 341 пост-митний аудит, за результатами якого було донараховано 166,3 млн. грн., у 2017 році – 335 перевірок, і донараховано 833,7 млн. грн., у 2018 році – 626 перевірок, за їх результатом донараховано 1,8 млрд. грн. Найбільшим показником надходжень до зведеного бюджету за всю історію незалежної України є більше ніж 1 трлн грн. у 2019 році, ця сума перевищила майже на 170 млрд. грн. показники 2018 року.

Також, варто зауважити що враховуючи зростання донарахованих грошових зобов'язань, при одночасному падінні кількості проведених

контрольно-перевірочних заходів відбувається зростання фіскальної віддачі від проведення митного аудиту.

Аналізуючи фіскальну ефективність митних перевірок слід враховувати і такий показник як реальне перерахування коштів за результатами їх проведення до Державного бюджету

Отже, контроль після випуску товарів у вільний обіг на митну територію країни – це одна з форм митного контролю, відображена у митному законодавстві у вигляді документальних перевірок, а головна ідея її запровадження – полегшення міжнародної торгівлі та зменшення проміжку часу на здійснення митних формальностей при митному оформленні. Залежно від чинників опосередкованого і прямого впливу, така форма використовується як резерв для додаткових надходжень від митних платежів до бюджету, а з практичної точки зору вона передбачає усунення та запобігання митному комерційному шахрайству і подолання схем мінімізації податків при переміщенні товарів через митний кордон.

Література:

1. Фабіянська В. Попук Н. Економічна ефективність постаудиту. Економічний аналіз. 2015. Т. 19(1). С. 218-223.
2. Запорожець О.Ф. Методичні підходи до формування та розвитку національної ризикоорієнтованої системи адміністрування митних платежів. Митна безпека. 2013. № 1. С. 54-59.
3. Сагарьова Д.О. Роль постмитного контролю в забезпеченні фіскальної функції митних органів. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 1. С. 255-258.
4. Порядок здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів: Постанова Кабінету Міністрів України : від 09.04.08 р., № 339. Митний брокер. 2011. № 1. С. 54.
5. Звітні дані про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2016-2019 роки. URL: <http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf>

Герасимюк Павло

Аспірант

ДВНЗ Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана,
м. Київ, Україна

МИТНИЙ АУДИТ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ МИТНИХ ЕФЕКТІВ

Внутрішні та зовнішні митні ефекти є відображенням стану реалізації митної політики України та відповідними індикаторами, що сигналізують про відхилення результатів від запланованих. Сукупність митних ефектів повинна стати для уряду засобом моніторингу процесів в економіці для реагування на негативні явища, що стали наслідком запровадження конкретних заходів в рамках митної політики. В той же час, прийняття відповідних управлінських рішень на рівні уряду носить довготривалий характер, що пояснюється необхідністю узгодження відповідних управлінських рішень між профільними відомствами як на рівні держави, так і на міжнародному рівні.

Основоположним міжнародним документом, що регламентує здійснення митного аудиту як форми митного контролю країнами-учасницями Світової організації торгівлі є Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18.05.1973 року (далі – Кіотська конвенція).

Згідно стандартного правила 6.6 розділу 6 загального додатку Кіотської конвенції система митного контролю містить у собі контроль на основі методів аудиту [1].

Відповідно до пункту E3 F4 розділу 2 загального додатку Кіотської конвенції «контроль на основі методів аудита» – сукупність заходів, за допомогою яких митна служба переконується у правильності заповнення декларацій на товари та достовірності зазначених у них даних, перевіряючи наявні у причетних до декларування осіб відповідні книги обліку рахунків, документи, облікову документацію та комерційну інформацію [1].

Враховуючи той факт, що Кіотська конвенція, однією із завдань якої є «затвердження сучасних методів роботи, таких як система аналізу ризиків й методу контролю, який базується на аудиті, а також максимальне практичне використання інформаційних технологій», набрала чинності для України 15.09.2011 року [1], можна стверджувати про активний розвиток системи митного аудиту саме з 2011 року. Зазначене вище підтверджене висновками дослідження Пашка П.В. щодо формування до 2011 року лише базових умов для функціонування та розвитку системи

митного аудиту, організації кадрового, інформаційного, частково методичного забезпечення митного аудиту. [2, с. 26-27]

Відповідно до МКУ, ревізор в ході проведення митного аудиту уповноважений на перевірку [3, ч. 3, ст. 345]:

- Правильності класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД;
- Правомірності отримання пільг при митному оформленні;
- Правильності визначення митної вартості товарів;
- Стану дотримання умов митних режимів;
- Власне законності ввезення товарів на митну територію.

Предметом митного аудиту і є перевірка вищеперерахованих норм, що дозволяє однозначно стверджувати, що митний аудит, як і митна політика має яскраве регулювальне значення, а не фіскальне. Дана форма митного контролю, як вже зазначалось раніше, повинна привести у відповідність захисні механізми, що запроваджені державою в рамках митної політики.

Перевірка класифікації, митної вартості та законності ввезення безпосередньо корелює з протекціоністською складовою митної політики, а перевірка правомірності пільг та стану дотримання умов митних режимів – з ліберальною її складовою.

В той же час, лібералізація митної політики надає ряд пільг, що може отримати підприємство у разі відповідності товарів та/або зовнішньоекономічних операцій умовам, визначеним міжнародними угодами щодо спрощень в сфері міжнародної торгівлі, згода на які надана Україною. Однак, неправомірне застосування таких пільг також призведе до спотворення ринкової конкуренції та можливого потрапляння в обіг товарів з низькою якістю.

Практика здійснення митного аудиту свідчить про існування наступних узагальнених етапів даної контрольно-перевірочної роботи:

1. Виявлення ризику порушення митного законодавства;
2. Проведення доперевірочного аналізу шляхом аналізу документів, що подавалися до митного контролю, документів, інформації та відомостей, додатково витребуваних у підприємства та його контрагентів, документів, інформації та відомостей, отриманих від інших організацій, в тому числі з-за кордону;
3. У разі достатності доказової бази для фіксації порушення – прийняття рішення про проведення невиїзної перевірки, а у разі недостатності – рішення щодо внесення підприємства до плану-графіку для проведення виїзної перевірки.

В міжнародній практиці виділяють наступні види перевірок з питань митної справи: власне проведення митного аудиту, що безпосередньо є комплексною перевіркою зовнішньоекономічної діяльності підприємства з усіх питань, та аудит транзакції, що стосується перевірки відповідності законодавству окремої зовнішньоекономічної операції [4].

Для своєчасного виявлення ризиків порушення митного законодавства та можливих відповідних негативних митних ефектів слід при аналізі зовнішньоекономічної діяльності підприємства перш за все відповісти на наступні питання-індикатори (рис. 1):

Рис. 1. Питання-індикатори для відбору підприємства для проведення поглибленого аналізу

Підприємства, відібрані за вищевказаним принципом, не мають автоматично потрапити в план-графік документальних виїзних перевірок, а виключно підлягають доперевірочному аналізу, за результатом якого прийматиметься відповідне рішення, в порядку описаному вище.

Митний аудит як засіб приведення регульовальних та фіскальних ефектів митної політики до запланованих показників є ефективним інструментом для виявлення необхідності внесення коректив, зокрема, в законодавство, однак використовується не ефективно.

Той факт, що сума донарахувань в 2019 році складає лише 0,1% від надходжень Державного бюджету України, не свідчить про відсутність користі від митного аудиту для держбюджету. Ревізорів при проведенні перевірки також вказують на можливі помилки в діяльності, що у якості

превентивної функції сприяє зростанню рівня сплати митних платежів та зменшенню порушень митного законодавства.

Література:

1. Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643
2. Пашко П.В. Митна політика та митна безпека України : монографія; за заг. ред. П.В. Пашка, І.Г. Бережнюка. Хмельницький. : ПП. Мельник А.А., 2013. 338 с.
3. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>
4. CLiKC, the WCO Customs Learning & Knowledge Community: веб-сайт ВМО. URL: <https://clikc.wcoomd.org/> (дата звернення 27.05.2019)

Кекіш Ігор

Викладач

Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ ПОЛЬЩІ

Республіка Польща є членом Європейського Союзу і саме цей факт визначає специфіку реалізації її митної політики та функціонування митної системи. Тому, перш ніж перейти до аналізу митної системи даної країни необхідно розглянути загальні напрями митного права ЄС.

Європейське економічне співтовариство засноване на делегуванні країнами-членами частини власного суверенітету наднаціональним структурам. Згідно засновницьких договорів митне регулювання є однією із тих сфер, що потрапила у юрисдикцію інтеграційного об'єднання.

Із вступом Польщі до Європейського Союзу вона втратила право самостійно визначати митну політику та встановлювати митні тарифи, а значна частка зібраних митних платежів перераховується до бюджету ЄС.

З метою зменшення втрат від лібералізації ставок мита Польща отримала від Європейського Союзу ряд преференцій, а саме:

- 1) право пільгового оподаткування сектора житлового будівництва;
- 2) встановлення грошової компенсації сільськогосподарським виробникам у відсотковому вираженні до середнього рівня дотацій, які надавалися представникам аграрної сфери об'єднаної Європи (у перший рік членства в ЄС вони становили 55%, у другий – 60%, у третій – 65%).

Необхідність надання преференцій саме сектору сільськогосподарського виробництва обумовлювалася низьким рівнем його розвитку, а отже – неконкурентоспроможністю на ринку ЄС. Також, в чинному митному тарифі Польщі визначено преференції, які захищають галузі автомобілебудування та нафтопереробки. Ставки імпорتنих мит на автомобілі та низку нафтопродуктів із країн, яким Польща надала режим найбільшого сприяння, залишаються на достатньо високому рівні [1].

Реформування митної служби Польщі відбувалася у кілька етапів:

Перший етап полягав у ліквідації урядової адміністрації – голови Головного митного управління і відділу, який його обслуговував. У результаті цієї зміни зміцнилися позиції регіональних митних адміністрацій, які отримали нові завдання і функції, зокрема право на провадження справ, пов'язаних з порушенням митних правил. Завершення децентралізації управління було неможливе без нового територіального органу митної адміністрації, в тому числі начальника митного управління. Ці територіальні органи виникли на базі 17 митниць і відділів, які входили до їх складу. З метою наближення митної номенклатури до податкової на базі 17 митних управлінь додатково створено 17 митниць.

Другий етап перебудови митної служби призвів до ліквідації посади головного митного інспектора. У зв'язку з цим ліквідовано Генеральний митний інспекторат, а також його територіальні відділення, наприклад регіональні митні інспекторати. У результаті під ліквідацію підпала ціла митна інспекція.

Після вступу Польщі до ЄС функціонують 14 митниць, 52 митних управління і 175 митних відділів (з них 55 прикордонних).

Організаційно-структурні зміни полягали у зменшенні кількості митних управлінь і митних відділів, що призвело до змін у штатному складі митних постів. Наслідком ліквідації митних кордонів між Польщею і ЄС була ліквідація митних постів на заході й півдні Польщі.

Слід зауважити, що польська митна служба приносить близько 41% доходів до місцевих бюджетів. Це доходи від збирання акцизу з імпорتنих і внутрішніх товарів, імпортного мита. До бюджету ЄС перераховується 75% імпорتنих податків.

Нині в Польщі діє чотирирівнева система управління митною справою з чітким розподілом компетенції між її рівнями (див. рис. 1).

На сьогодні Польська митна адміністрація здійснює значні інвестиції в *інформаційну інфраструктуру*, приводячи свою діяльність до стандартів ЄС. Польська інформаційна система належить до найсучасніших у Європі та забезпечує всі необхідні технічні можливості для електронного митного оформлення. Інформаційне середовище митної служби потребує постійного розвитку інструментів, інформаційних технологій та техніки для виконання її завдань. Це має бути основою скорочення бюрократії,

спрощення обслуговування і впровадження більш точного аналізу ризиків для контролю товарообігу в ЗЕД і підакцизних товарів [2].

Рис. 1. Розподіл повноважень між рівнями управління митною справою в Польщі

Отже, основними тенденціями реформування митної системи можна назвати спрощення організаційної структури та зменшення кількості структурних підрозділів при одночасному розширенні функцій і завдань, чіткий розподіл повноважень і відповідальності між управлінськими рівнями, значне скорочення кількості митників.

Література:

1. Гуцул І.А. Митна політика зарубіжних країн. Навч. посіб. Тернопіль: Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 198 с.
2. Бережнюк І.Г. Реформування митної системи Польщі. Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. 2009. № 2. С. 20-29.

Титор Володимир

Викладач

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль, Україна

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В КАНАДІ

Канада є федерацією, що складається з 13 суб'єктів: десяти провінцій та трьох територій. Відповідно до особливостей федеративного устрою країни, наявне законодавство федеративне та законодавство провінції.

Після здобуття повної незалежності Канади законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності ґрунтується на поєднанні національних і міжнародних принципів в сфері торгівлі. Основні з них – це усунення бар'єрів у взаємній торгівлі, зменшення кількості бюрократичних процедур, збільшення прозорості ринків і поліпшення доступу на ринки збуту. Канада, як активний учасник Світової організації торгівлі (далі – СОТ), імплементує принципи і положення СОТ в своє національне законодавство, що в підсумку в значній мірі визначає зовнішньоторговельну політику Канади [1].

Основним органом, що забезпечує безпеку в сфері митної справи, є Агентство прикордонної служби Канади – CBSA. Агентство було створено в 2003 році після безлічі перетворень інших органів, за допомогою реорганізації Агентства митниці та збору доходів. На створення служби було отримано схвалення королеви Великобританії і випущений відповідний урядовий декрет (order-in-council). Декрет законодавчо закріпив злиття канадської митниці з рядом підрозділів з Канадського Департаменту громадянства та імміграції та Агентства з нагляду за харчовими продуктами.

Агентство прикордонної служб Канади – це федеральний правоохоронний орган, який забезпечує безпеку і процвітання федеративної держави шляхом організації та проведення ефективного контролю по всій лінії кордону Канади. Основні завдання прикордонної служби Канади:

- охорона кордонів;
- міграційний контроль;
- митний контроль;
- захист інтересів національних виробників товарів.

В даний час CBSA – це потужний інститут в системі захисту суспільства від усіляких загроз. Сприяння перетину кордону особами і товарами з незначним ступенем ризику є основною функцією CBSA.

Законом про створення CBSA на нього покладено функції з виконання повного спектру операцій прикордонного контролю, що забезпечує національну і громадську безпеку, а також сприяє в'їзду / виїзду пасажирів і переміщенню товарів, включаючи рослини і тварин, при дотриманні всіх діючих заборон і обмежень. Прикордонна служба докладає величезних зусиль для використання найсучасніших і передових технологій в процесі міграційного та митного контролю пасажирів і комерційних поставок і прагне зробити його максимально ефективним [2].

CBSA здійснює митний контроль за допомогою 1200 підрозділів по всій Канаді і в 39 підрозділах за її межами.

У CBSA зайнято приблизно 13 000 працівників, які несуть службу в трьох головних морських портах (Галіфакс, Монреаль і Ванкувер) і більше ніж у 100 сухопутних контрольно-пропускних пунктах і в 13 міжнародних аеропортах. Прикордонна служба бере участь у контролі міжнародних поштових відправлень в трьох основних центрах, розташованих у Ванкувері, Торонто і Монреалі.

Перелік повноважень, покладених на CBSA, широкий і включає наступні позиції (рис. 1) [3].

Рис. 1. Основні функції Агентства прикордонної служби Канади

Канада має 22 тарифні квоти, які не діють по відношенню до країн, з якими у Канади є двосторонні угоди і діє преференційний режим. Переважно це сільськогосподарські товари: молоко і молочні продукти,

яйце і м'ясо птиці, яловичина і свинина, пшениця, ячмінь і продукція з них. В цілому під тарифні квоти підпадає тільки 2% товарів. Контроль за дією механізму тарифної квоти і дотриманням режимів покладено також на CBSA Канади.

Канада зарезервувала право встановлювати тарифні квоти, коли стала членом Світової організації торгівлі (СОТ). Ці квоти доступні для всіх експортерів усіх країн, що є членами СОТ. Залежно від товару тарифні квоти адмініструються за двома принципами:

– першим прийшов – першим отримав (контроль за дотриманням цього принципу здійснює Агентство прикордонної служби Канади, CBSA);

– шляхом попереднього розподілу тарифних квот Міністерством міжнародних справ Канади (Global Affairs Canada) на основі заявок.

Таким чином, спеціалізованого органу, який здійснює митну політику та митний контроль в Канаді немає. Органом, уповноваженим в галузі митної справи є Агентство прикордонних служб Канади (CBSA). Саме на цей орган покладено функції з проведення митного контролю, санітарного, фітосанітарного та іншого контролю в прикордонних пунктах пропуску. При цьому CBSA покликаний забезпечити безпеку національного виробника, захист від проникнення заборонених до ввезення товарів і сприяти особам, які перетинають кордон Канади і ввозять товари, що підпадають під митне оформлення і контроль.

Література:

1. Кобзарь-Фролова М.Н. Организация таможенного контроля в Канаде. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2016. № 4. с. 119-122.
2. Система державного управління Канади: досвід для України / уклад. О. І. Максимова ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. К.: НАДУ, 2010. 60 с.
3. Гуцул І.А. Митна політика зарубіжних країн. Навч. посіб. Тернопіль: Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 198 с.

Chernets Iona
Postgraduate
Ternopil National Economic University
Ternopil, Ukraine

INFLUENTIAL FACTORS ON SMUGGLING ACTIVITIES IN UKRAINE

The problem of smuggling is one of the priority tasks of the state in protecting its economic interests. For the last two decades, a considerable part of the export-import freight flows in Ukraine have been smuggled. A particular danger for the state is that smuggling operations are carried out with the commission of corruption by officials of state and local authorities.

Losses are suffered by the interests of the domestic producer. Illegal importation of foreign goods reduces the demand for Ukrainian products, leads to the elimination of production, reducing the competitiveness of Ukrainian enterprises in the domestic market and their movement abroad. The result may be a reduction in the staffing of companies and a cut in their payroll. In addition, the results of such criminal activity adversely affect public relations in the field of protection of life and health of citizens in the case of smuggling of weapons and ammunition, nuclear materials and substances, deprive citizens of the right to use cultural values, historical heritage of Ukraine.

This threat is exacerbated by the policies of transnational corporations and criminal organizations aimed at the use of criminal schemes in foreign economic activity, which is why most of the financial flows are out of taxation and the shadow economy is expanding significantly. Ukraine's legal foreign trade turnover in 2018 amounted to \$ 104.5 billion, which is equivalent to 80% of Ukraine's GDP, shadow imports - traditionally fluctuating in the range of 10% of GDP. Budget revenues from foreign trade are generated not only from customs duties (UAH 27.1 billion or 3% of state budget revenues in 2018), but also from imported VAT, which generates the lion's share of budget revenues for Ukraine. In 2018, out of UAH 374 billion in VAT receipts, UAH 295.4 billion, or 79%, was generated through imported VAT. Together with customs duties and import excise duty, it is 40.2%, or almost half of the state budget revenues.

The spread of smuggling and customs violations in Ukraine should be evidenced by official statistics by law enforcement agencies. But the relatively high latency of such crimes should be considered. However, the work of law enforcement agencies in this area can be made almost clear. Thus, in 2018, only 2 criminal smuggling cases were completed by law enforcement agencies. In 2017, Ukraine lost more than 120 billion UAH (4 billion euro's) of smuggling. This is twice as much as the state received in 2018 from the IMF. Such a low

indicator of the number of criminal proceedings in 2018 may indicate a lack of attention to counteracting criminal economic groups, difficulties in coordinating law enforcement agencies of Ukraine and foreign countries.

However, during a joint special operation of the National Police of Ukraine, the Security Service of Ukraine, and the State Tax Service of Ukraine in March 2019, 257 kg of cocaine was seized from a container that arrived in the Odessa region from Latin America. As a result of the conducted measures, from the beginning of the year, 3 499 kg of narcotic drugs and psychotropic substances were withdrawn from illicit traffic (at the beginning of the pre-trial investigation, excluding closed ones). Including 925 kg of heroin and 657 kg of cocaine, poppy straw - 2940 kg, cannabis - 482 kg, methadone - 29.3 kg, amphetamine - 20.5 kg, according to the National Police's operations to eliminate international channels., methamphetamine - 11.6 kg, opium - 11.4 kg, desomorphine - 1.2 kg, etc.

In June-July 2019, a large-scale operation was stopped in conjunction with the Customs and Tax Services of the United Kingdom and the Special Services of the Republic of Poland to suspend the illegal movement of tobacco products to European Union countries. The largest in the history of Ukraine's independence has been removed. The estimated value of the withdrawn products is about UAH 70 million, not counting 13 trucks that moved excise goods. In April 2019, two more channels of illegal movement of tobacco products with counterfeit excise tax stamps were uncovered from the Donetsk region, which is not under the control of the Ukrainian authorities. One of the exposed groups used a motor boat to transport goods by the Sea of Azov, the other - smuggled counterfeit cigarettes across the Kalmius River. In total, 277 boxes of tobacco worth more than UAH 3 million were seized.

Therefore, the main factors that create favourable conditions for smuggling are: insufficient coordination of law enforcement and control bodies of Ukraine with the relevant authorities of the neighbouring countries with our country regarding the exchange of information on counteraction of movement of goods outside customs control or with concealment from customs control. As a rule, the reason for this is the lack of a unified base of the customs authorities of Ukraine with the customs authorities of foreign countries; assistance to officials of public authorities, in particular law enforcement and controlling, legal or natural persons in the movement of the specified type of products across the customs border of Ukraine (corruption component); imperfect and contradictory legislative regulation of activities to combat smuggling and violation of customs rules; the existence of a significant difference between prices for individual product groups in the world and domestic markets; unemployment among residents of border areas.

The approach to tackling smuggling should be comprehensive - not only to strengthen customs and border controls, but also to close gaps in the internal market that give birth to smuggling schemes.

The situation requires a full exchange of information between customs databases and the border service, as well as compliance with the law on the duty-free import of goods only when staying abroad for more than 24 hours and at least once every 72 hours. The fight against the sources of smuggling must, while performing law enforcement and economic functions, also take into account the social dimension, such as overcoming unemployment in border areas. Ukraine's customs security system should be designed taking into account the international experience of the leading countries of the world. In this regard, it is considered necessary to reform the subjects of customs security of Ukraine.

Literature:

1. Boyarchuk D., Savarets A. Fighting systemic smuggling: customs reform in Ukraine. URL: <https://wiiw.ac.at/fighting-systemic-smuggling-customs-reform-in-ukraine-paper--dlp-4641.pdf>
2. Didkivska H.V. Causes and conditions of smuggling in Ukraine. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.58/part_2/18.pdf
3. DFS Customs are presented with 9.3 thousand notifications of various rules for UAH 611 million. Official portal of the Fiscal Service of Ukraine. URL: <http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/375168.html>
4. Security Service of Ukraine, together with foreign partners, discontinued the activity of an international group of cigarette smugglers. URL: <https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6254#.Wqd3vOcA.dpbs>

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Луцик Анатолій

Кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

Ткачик Олена

Магістрант
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Із розвитком ринкових відносин в Україні податкові надходження набувають особливого значення у формуванні доходної частини державного та місцевого бюджетів. Головним джерелом надходжень до бюджетів місцевих урядів зарубіжних країн є власні доходи, в той же час, коли для України є характерною невелика частка власних доходів, що свідчить про низький рівень фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Тому, наша держава повинна забезпечити достатні та стабільні власні фінансові ресурси органам місцевої влади.

Однак, як свідчить вітчизняна практика справляння місцевих податків і зборів, існує багато невирішених проблем, спричинених відсутністю необхідних теоретичних обґрунтувань місцевого оподаткування в Україні в контексті зміцнення інституту місцевого самоврядування, невизначеністю окремих організаційних процедур справляння місцевих податків і зборів, визначенням пріоритетів у наданні пільг платникам податків.

Вагомий внесок у розвиток міжнародної та національної політики формування доходів місцевих бюджетів зробили такі провідні науковці та фахівці: О.Д. Василик, В.А. Валігура, І.О. Іващук, О.П. Кириленко, А.І. Крисоватий, І.О. Луніна, Б.С. Малиняк, В.М. Опарін, Ю.В. Пасічник, Л.Л. Тарангул, В.М. Федосов, І.Я. Чугунов, С.І. Юрій та інші. Проте недостатня ефективність реформ у сфері формування доходів місцевих бюджетів зумовлює необхідність подальших наукових досліджень окресленої царини та формування напрямів її удосконалення.

Розвиток територіальної одиниці безпосередньо залежить від формування та імплементації відповідної стратегії управління її фінансовими ресурсами, яка буде націлюватися на раціональний пошук джерел фінансування (інвестування); базуватися на ефективному механізмі управління фінансовим потенціалом, кадровими ресурсами, інформаційним забезпеченням; сприятиме адекватному аналізу ризиків зовнішнього і внутрішнього середовищ; продукуватиме позитивний імідж в суспільстві тощо. Передумовою сталого економічного розвитку територій є самодостатність територіальних громад, їх здатність раціонально використовувати наявні у них ресурси [1, с. 191].

Іноземні країни, пройшовши еволюційний шлях розвитку своїх податкових та бюджетних систем, свого часу вже запровадили дійові засоби і методи управління місцевими бюджетами і процесами справляння податків [2, с. 86]. Провідні європейські країни наділяють органи місцевої влади дуже високим рівнем фінансової автономії. Це дозволяє місцевим органам зовсім не залежати або слабо залежати від бюджетів центральних адміністрацій. До таких країн належать Швеція, Іспанія, Австрія, Швейцарія. У цих країнах фінансова незалежність місцевих бюджетів знаходиться в інтервалі від 70% до 98%. У Фінляндії, Франції, Бельгії значення цього показника коливається від 55% до 70%. Для зарубіжних країн характерною є, як правило, є три- або чотирирівнева система бюджетів [3].

Приміром, у Швеції діє трирівнева система бюджетів, а саме: бюджет центрального уряду, бюджети губерній (ленів) і бюджети комун. Трирівневою системою бюджетів користуються у Фінляндії, Норвегії та інших країнах. Чотирирівнева система бюджетів функціонує у Франції і включає: бюджет центрального уряду, бюджети регіонів, бюджети департаментів і бюджети комун. Чотири рівні бюджету також і у Німеччині: бюджет федерації, бюджет землі, бюджет округу і бюджет общини. У США чотирма головними рівнями є центральний, штатний, графський та муніципальний, а ще ряд додаткових, пов'язаних з функціонуванням цільових адміністративних утворень.

Притаманним для всіх розвинених країн є поділ місцевих бюджетів на два самостійні функціональні види – місцеві поточні (адміністративні) бюджети і місцеві бюджети розвитку (інвестиційні бюджети) [4].

Доходи місцевого поточного бюджету створюються за рахунок місцевих податків і зборів, а також обов'язкових платежів та інших доходів. Доходи бюджету розвитку формуються із муніципальних (комунальних) позик, банківських кредитів та інших джерел.

Основна роль у формуванні доходів бюджетних систем зарубіжних країн належить податковим надходженням. Вони використовуються державою як основоположний інструмент перерозподілу національного

доходу, а також є основою дохідної бази у таких ланках фінансової системи, як державний бюджет та місцеві фінанси, спеціальні урядові фонди.

В розвинутих країнах місцеві податки та збори, як правило, мають доволі високу питому вагу в загальній сумі надходжень бюджетів місцевої влади. У світовій практиці місцеві податки і збори є основою дохідної частини місцевих бюджетів більшості держав (рис. 1) [4].

Рис. 1. Часта місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів розвинутих держав, %

Кількість місцевих податків та зборів в різних країнах відмінна. У більшості розвинених країн, передбачена можливість застосувати численну кількість місцевих податків, зокрема у Бельгії – близько 100, в Італії – близько 70, у Франції – понад 40 і в Німеччині – 5.

Проте, у Великій Британії справляється тільки один податок з нерухомого майна – землі, будівель, установ, крамниць, заводів і фабрик, але сільськогосподарські угіддя і будівлі на них та церкви не оподатковуються.

Ще однією країною з малою кількістю місцевих податків і зборів є Японія, де основними трьома видами місцевих податків є: корпоративний муніципальний податок, підприємницький, який нараховується на прибуток та зрівняльний податок.

У США впроваджено такі місцеві податки, як місцевий прибутковий, податок з продажу, податки на прибуток корпорацій, податок на спадщину, майновий податок [5]. Більшість доходів надходить з невеликої кількості таких основних джерел: податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, податок з продажу. У впровадженні місцевих податків

більшу незалежність мають органи місцевої влади в країнах із федеральним устроєм. Таким чином, в США кожен штат має свою власну, відокремлену від федеральної, податкову систему. До бюджетів штатів найбільше надходжень здійснюється із прибуткових податків з корпорацій і громадян та податку з продажу. Менше автономності у впровадженні місцевих податків, як правило, надаються органам місцевої влади у країнах з унітарним устроєм.

В українській практиці фіскальна та бюджетна децентралізація забезпечила суттєве зростання власних ресурсів місцевих бюджетів, які характеризувалися зростаючим трендом за останні три роки. Аналізуючи одну із складових власних ресурсів місцевих бюджетів – місцеві податки і збори, у 2018 році у зв'язку з передачею до місцевих податків і зборів плати за землю їх обсяг порівняно з 2017 роком зріс на 54,2 млрд. грн. Загалом у структурі доходів місцевих бюджетів місцеві податки і збори стали другим джерелом формування доходів, їх частка також характеризувалася зростаючою динамікою у 2015-19 рр. [6].

На нашу думку, враховуючи зарубіжний досвід для наповнення дохідної частини місцевих бюджетів в українській практиці необхідно: змінити базу оподаткування податку на нерухоме майно (як перспектива – податок на багатство); дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати нові економічно-обґрунтовані неподаткові платежі; ввести новий податок або платіж на благоустрій міста; проводити переоблік та індексацію земельних ділянок; здійснювати обов'язкове середньострокове планування доходів місцевих бюджетів, забезпечити подальшу імплементацію бюджетної децентралізації (формування надійної дохідної частини місцевих бюджетів); удосконалити механізм використання фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій для підтримки регіонального розвитку тощо.

Література:

1. Остапчук В.О. Світовий досвід місцевого оподаткування та його роль у вітчизняній податковій системі. *Наука молода*. 2014. № 21. С. 189-195.
2. Сапожніков В. Б. Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. *Інвестиції: практика та досвід*. 2010. № 11. С. 69–71.
3. Бондаренко А. І. Вплив держави на формування місцевих бюджетів у країнах Європи. URL: http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Trpdu/2010_4/doc/2/13.pdf.
4. Місцеві фінанси: підручник /авт. кол.; за ред. д-ра. екон. наук, проф. О.Б.Жихор, д-ра. екон. наук, проф. О.П.Кириленко. К.: УБС НБУ, 2015. 579 с.

5. Жаворонюк А.В., Павлюк А.О. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 192-197.
6. Шишко О.В. Теоретичні аспекти формування фінансової автономії місцевого самоврядування в сучасних умовах. *Наукові праці НДФІ*. 2015. Вип. 2. С. 70-83.

Шуляр Наталія

Старший викладач

Національний авіаційний університет,
м. Київ, Україна

Панасюк Ірина

Студентка

Національний авіаційний університет,
м. Київ, Україна

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

Транснаціональні корпорації – підприємства, що є власниками, або які контролюють виробництво товарів чи послуг за межами країни свого базування, і можуть як набувати статусу корпорації, так і ні.

Основні теоретичні концепції діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) сформувалися в 60-80-х роках 20 століття. До основних причин виникнення ТНК відносимо наступні:

- 1) отримання дешевих та якісних факторів виробництва;
- 2) вихід на нові ринки збуту;
- 3) підвищення конкурентоспроможності;
- 4) зниження витрат виробництва;
- 5) зниження рівня конкуренції.

Виділяють 5 груп теоретичних концепцій ТНК:

1. Модель монополістичних переваг (С. Хаймер, Ч. П. Кіндлебергер).

2. Визначення Дж. Гелбрейтом походження ТНК технологічними причинами.

3. Модель життєвого циклу продукту Р. Вернона.

4. Модель інтернаціоналізації П. Баклі, М. Кессона, Дж. Макмануса.

5. Еклектична модель Дж. Дансинга.

Проаналізувавши вищезазначені концепції, можемо стверджувати, що вихід фірми за межі національних кордонів надають більше можливостей для вільного пересування капіталу та робочої сили. Як результат,

генерується більший прибуток та розширяється економічний вплив на глобальному рівні.

До 12 наймогутніших ТНК відносяться:

1. ICBC – один з найбільших банків Китаю, кількість його активів 4210,9 млрд. дол., а прибуток 37,8 млрд. дол.

2. Apple – компанія, що займається виробництвом телефонів, комп'ютерів, планшетів та програмного забезпечення, її капіталізація – більше 1 трлн. дол., продажі 164,7 млрд. дол., дохід 41,7 млрд. дол.

3. Amadeus – глобальна дистриб'юторська система світу, за допомогою якої можна бронювати авіаквитки, готелі або брати в оренду автомобілі, виручка близько 5 млрд. євро.

4. ExxonMobile – найбільша нафтова компанія світу, за рік видобувається понад 130 млн. тонн нафти, в компанії працює 82 тис. людей, а прибуток 44,9 млрд. дол.

5. Magento – система, що надає змогу здійснювати управління інтернет-магазинами, виручка 150 млн. дол.

6. Ubisoft – компанія, що займається розробкою комп'ютерних ігор, виручка 1,7 млрд. євро.

7. Mitsubishi – компанія з випуску комплектуючих запчастин, її прибуток 11,9 млрд. дол., у компанії працює 35 тис. осіб.

8. Wix – міжнародна хмарна платформа, що дозволяє конструювати сайти і їх мобільні версії на HTML5 за допомогою спеціальних інструментів, її дохід 425 млн. дол.

9. Admixer – міжнародна компанія, що займається продажем і оптимізацією трафіку, розробляє власний продукт в сфері рекламної та інформаційної технології, місячні покази 17 млрд.

10. Toyota Motor – велика автомобільна компанія, займається виробництвом і продажем автомобілів вантажного і пасажирського класу та автобусів, дохід в рік 3, 4 млрд. дол., а продажі на 224,5 млрд. дол.

11. Microsoft – найбільша транснаціональна компанія з виробництва програмного забезпечення, її продажі 72,9 млрд. дол., а прибуток 15,5 млрд. дол.

12. Google – творець пошукової системи, прибутки якої понад 10, 7 млрд. дол.

До інших компаній відносимо: Amazon, McDonalds, Samsung, IBM, BMW, FedEx, Nike, Johnson&Johnson.

Щорічні обсяги продажу таких корпорацій становлять більше 300 млрд. дол., а ринкова капіталізація – понад 500 млрд. дол.

За даними UNCTAD, сьогодні існують близько 78 тис. ТНК з 777 тис. зарубіжних підрозділів. За останні 10 років кількість ТНК збільшилася у 9 разів, у яких задіяно більше 80 млн. людей.

Діяльність ТНК широко диверсифікована. З 500 найбільших ТНК найпотужніші охоплюють близько 50 галузей. У 100 промислових компаній Великобританії – 96 багатогалузевих, Франції – 84, Італії – 90, Німеччини – 78. 60% ТНК задіяні у сфері виробництва, 37% у сфері послуг, і лише 3% у сфері добувної промисловості та сільського господарства.

Кількість транснаціональних корпорацій по галузях можемо проглянути з таблиці 1.

Таблиця 1

Основні галузі діяльності ТНК

№	Основні галузі діяльності ТНК	Кількість ТНК
1.	Банківська справа	279
2.	Електроенергетика	85
3.	Нерухомість	83
4.	Інвестиційні послуги	80
5.	Видобування нафти і газу	79
6.	Хімічна промисловість	59
7.	Телекомунікації	58
8.	Будівельні послуги	50
9.	Страховання	46
10.	Фармацевтика	45

Джерело: складено за даними FORBES GLOBAL 2000 на 2018-2019 рр.

При виборі країни ТНК оцінюють умови інвестування за наступними критеріями: наявність ресурсів; місце розташування; оцінка місцевого ринку; політична ситуація в країні; законодавство; система оподаткування; ступінь розвитку інфраструктури; характер торговельної політики; система захисту інтелектуальної власності; стабільність національної валюти.

Сьогоднішні процеси інтеграції та глобалізації особливо стосуються України, яка відчуває потребу у фінансовій підтримці, технологічній допомозі, інноваціях та досвіді щодо діяльності міжнародних компаній на світових ринках. Внаслідок поширення ТНК збільшуються можливості розвитку, впроваджуються нові технології та відбувається обмін досвідом.

Розвиток діяльності ТНК надасть змогу вирішити 2 основних завдання:

1. Залучення капіталу.
 2. Проведення політики експансії на міжнародних ринках.
- Україна залучає такі сектори економіки до діяльності ТНК:
1. Безалкогольні напої та пиво: Coca-Cola, Pepsi, Orangina Group.
 2. Продукти побутової хімії та парфумерії: Procter&Gamble.

3. Переробка молока: Groupe Lactalis, Bel Group, Danone.

4. Тютюнові вироби: Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Group, Philip Morris.

5. Кондитерські вироби та концентровані харчові продукти: Nestle.

Отже, ТНК на сьогоднішньому етапі розвитку світового господарства займають важливу позицію. Вони активно впливають на економіку країн та прискорюють науково-технічний прогрес. Збільшуються процеси злиття і поглинання, розвиток корпорацій, малого і середнього бізнесу. Створення українських ТНК має на меті захистити національні інтереси, підвищити рівень розвитку економіки та достойно представляти країну на міжнародній арені.

Література:

1. Forbes Global 2000. URL: <https://www.forbes.com/global2000/#16212933335d>.

Заклекта Ольга

Кандидат економічних наук, доцент
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

Романишин Анастасія

Магістрант
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

В сучасних реаліях одним з найперспективніших шляхів реалізації концепції раціонального та ефективного використання бюджетних коштів є широке впровадження у сферу закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб електронної структурованої системи, заснованої на засадах конкуренції, прозорості, недискримінації та децентралізації. У переважній більшості країн законодавство із закупівель на ранніх стадіях розроблялося для захисту вітчизняної економіки. У той же час конкуренція між національними компаніями за державні замовлення збільшувалася тими ж темпами, що і державні витрати на товари та послуги. Законодавство із закупівель на ранній стадії визнавало право національних постачальників на рівне ставлення та отримання рівного доступу до державних контрактів. У результаті, стандартний спосіб закупівлі передбачав публікацію оголошення про заплановані закупівлі,

щоб залучити до участі в торгах (як правило, у формі аукціону) всі компанії, зацікавлені в отриманні державного контракту.

Здебільшого, державні закупівлі відіграють стратегічно важливу роль у таких сферах:

- модернізація інфраструктури;
- створення нових інформаційних технологій;
- розвиток охорони здоров'я;
- обладнання навчальних закладів;
- будівництво та реконструкція закладів охорони здоров'я і навчальних закладів [1, с. 130].

Європейська практика доводить, що форма державного устрою безпосередньо впливає на ступінь централізації системи державних закупівель та рівень її законності. Наприклад, у Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, Молдові і Латвії всі закупівлі для державних потреб регулюються однаково для всіх рівнів влади за одним законом, який базується на типовому законі UNCITRAL. Однак треба зазначити, що серед законодавчих актів перелічених країн найскладніший угорський, бо там, крім Закону про державні замовлення, існує низка інших нормативних документів, які містять особливі правила, що використовуються для певних видів процедур (поставки для військових або поліцейських цілей, парфумерної та електронної продукції, а також для процедур, що стосуються державних таємниць). Схожі законодавчі норми для різних секторів економіки є і в законодавстві Словаччини. У Швейцарії державні закупівлі регулюються відповідно до конституційного розподілу повноважень: ті, що належать до компетенції федеральної влади, регламентує федеральне законодавство, а кантональні, міжкантональні та місцеві – законодавство на рівні кантонів і місцевих органів влади [2].

Світовий досвід демонструє декілька моделей впровадження електронних державних закупівель, а саме: застосування моно-платформи (тобто, одна платформа, на якій проводяться всі державні закупівлі) або застосування мульти-платформ (наявність багатьох майданчиків). Для прикладу: перша платформа використовується в Грузії, друга передбачена законодавством ЄС.

Особливістю грузинського досвіду є те, що до 2010 року наявна в Грузії система була однією з найбільш корумпованих і непрозорих. Саме це зумовило необхідність значного реформування, і вже за рік було впроваджено абсолютно нову систему здійснення електронних державних закупівель. Станом на сьогодні вся інформація про державні закупівлі розміщується на єдиному сайті tendermonitor.ge, що дає змогу здійснювати пошук і, головне, моніторинг процесу державних закупівель та аналіз контрактів, що укладаються замовниками.

Досвід же окремих держав ЄС також чітко продемонстрував переваги впровадження електронних торгів. Так, наприклад, запровадження електронних держзакупівель у лікарнях Португалії призвело до зниження витрат на 18%. Скорочення витрат, у першу чергу, були зумовлені зниженням цін за рахунок підвищення конкуренції. Вивчення досвіду замовників Нідерландів показало, що перехід на електронні державні закупівлі дає змогу зекономити близько 8 500 євро на кожному тендері. Практика запровадження електронних державних закупівель у Норвегії продемонструвала три основних переваги, а саме: збільшення кількості заявників, зниження цінових пропозицій і зменшення часу, витраченого на проведення кожного тендера [3].

До того ж, у країнах ЄС існують певні правила щодо державних закупівель:

1) Порогові контракти. Директиви ЄС поширюються тільки на договори вище певного рівня вартості, в основному тому, що саме такі договори є важливими в контексті міжнародної торгівлі.

2) Суб'єкти, на які поширюється дія директив ЄС. Директиви ЄС про державні закупівлі поширюються на органи державної влади та на інших учасників державного сектора.

3) Технічна специфікація. Технічна специфікація є важливим елементом тендерної документації, яку надають учасникам тендера і на основі якої ті готують свої пропозиції.

4) Критерії оцінювання.

5) Охорона довкілля. Особливість закупівель ЄС, на яку варто звернути увагу, полягає в їх використанні як інструмента для реалізації екологічних та інших завдань.

6) Електронні закупівлі. Зважаючи на тенденцію в Україні в останні роки, електронні закупівлі розглядають як окрему процедуру закупівель, яка потребує інших правил та передбачає передусім застосування електронного реверсивного аукціону, де найнижча ціна є єдиним критерієм для вибору постачальника.

Положення директив передбачають ширше застосування електронних комунікацій, включаючи використання електронних засобів та пристроїв у системі державних закупівель у цілому. Ідея полягає в тому, щоб замінити традиційні «паперові» процеси на опрацювання стандартних електронних документів, обмін електронними повідомленнями та підтримку автоматизованої обробки документів на кожному етапі процесу державних закупівель [4].

Таким чином, запровадження в Україні системи електронних закупівель, на зразок ЄС, дозволить підвищити прозорість та ефективність використання державних коштів, знизити витрати потенційних постачальників на участь у конкурсі; забезпечить інформаційно-

аналітичну підтримку процесів прийняття рішень на всіх стадіях та етапах управління державними закупівлями, зменшить негативний вплив бюрократизму, протекціонізму та суб'єктивізму під час вибору переможців тендеру, підвищить рівень конкурентності під час закупівель та забезпечить рівні умови для всіх учасників торгів.

Література:

1. Гризоглазов Т. В., Давидов І. А. Зарубіжний досвід здійснення державних закупівель. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 19. Ч. 1. С. 129-133.
2. Акімова Л.М. Практика електронних державних закупівель у країнах ЄС. URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202017/pdf/akimova-3.pdf
3. Осипчук О. Електронні державні закупівлі: світовий досвід та необхідність запровадження в Україні. URL: <http://jurist.ua/?article/828>
4. Бруун-Нільсен С. Державні закупівлі: шість ключових уроків від ЄС. Європейська правда. 2015. URL: <http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/06/4/7034467/>

DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY

Monastyrskiy Grygorii

Doctor of Economics, Professor
Ternopil National Economic University
Ternopil, Ukraine

PROBLEMS OF ESTABLISHING AND MODERNIZATION DIRECTIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS AS THE MAIN INSTITUTION, WHICH PROVIDES ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF COMMUNITIES

Proclaiming the strategic goals of building a legal and social state, and ratifying the European Charter of Local Self-Government, Ukraine has committed itself to its obligations to adapt its territorial management, so it complies with the European standards, ensuring to its local governments the proper place in this process, together with their leading role in economic and social development of the territorial communities.

The priority of local governments in managing the development of territorial communities is caused by the following characteristics, which are present in this institution: authoritativeness, territorial immediacy, historicity, integration, democracy, mediation mission, stability, guaranteed state support. Stimulation of local self-government development, together with the increase of its role and status by ensuring the financial and economic capacity, and reforming the administrative-territorial structure is one of the main tasks of establishing the statehood. The approach to local self-government from the perspective of national unity is new, but its feasibility is caused by the following: 1) local self-governments represent authorities that are "tangible", and close to the people, since they deal with local authorities and their work results on the daily basis; 2) local self-governing institutions define and establish political, social, economic, and humanitarian microclimate of the territory. The mood of local government officials is determined by the mood of the local population; 3) it is through the local self-government, that the state implements most its decisions in the social and economic spheres using the model of delegation of authority according to the theory of municipal dualism. Through the prism of local self-government people perceive to a large extent the state policy and its mechanisms of practical implementation; 4) local self-government is the most stable institution of power. Functioning in a vast variety of different forms and appearances, it existed practically in any political system

or nationality; 5) local self-governments determine the territorial entities development strategy that is a component of national development strategies; 6) local self-governments are direct agents and distributors of components of the national idea: to ensure national unity, national identity and national pride; 7) local self-government activity results are the main factor of average citizens' assessment of the state in general. Local self-governments act as cementing foundation of statehood. The task of the government, especially the president, legislative and executive branches, is to use the objective features and advantages of local self-governments to create conditions for the development of the consolidated state formation, which can effectively resist aggressive external influences.

Analysis of local self-government formation during the creation and development of modern state can detect threats that hinder the full realization of its potential and contribute to its transformation from the Institute of National Unity into a destabilizing factor. First of all, it is an excessive politicization of local self-governments caused by the transformation of model of elections to regional, district and city councils on a proportional basis from party lists. It is one of the reasons for community development responsibility depersonalization. In terms of lack of party structure, change of local elections principles is obviously premature. Secondly, it is the existence of political populism around local self-governments. The problems of local self-governments are the subject of a lengthy discussion of politicians at different levels. However, the practical realization of some concrete steps is not an issue. Administrative-territorial reform has not been finally realized. The laws "On communal property", "On Territorial System of Ukraine", "On the community" are still waiting to be adopted. Thirdly, it is the discrepancy between the increasing the powers of local self-governments and the resources, especially material and economic, which they own. This leads to poor performance of local government competence, resulting in the low level of municipal services to the population, which in turn undermines the credibility of the state as a guarantor of living standards. Imperfect state regulation mechanism of economic and social development of subdivisions of both primary and regional levels also adds up to this process. Today there is virtually no state municipal policy, and the concept of national regional policy remains declarative. As the international experience shows, the most effective means of state influence on the territorial level is the mechanism of programming, which is implemented through state targeted regional program technologies and the indicative plans. Programming is one of the most important instruments to ensure development of the area within the national strategy, the implementation of which is possible provided that community development vectors meet the vector of state development at the macro level.

Meanwhile, in the conditions of establishing market economy the importance of local government is growing. Under these conditions, the maximum responsibility for ensuring economic and social development of communities lies with the local authorities, consistent with international practice of primary territorial subdivisions development management on the principles of democracy, decentralization and local self-determination of basic communities in solving their local problems. As the central subject of the local management subsystem local authorities are an integral mechanism to ensure economic and social development of local communities, performing a number of managerial actions over the managed object. Management influences are practically implemented in a certain way by organizationally structured institutions by performing a number of functions, which are specific directions and activity areas of the regulator.

According to the research, the functioning of community management subsystem in Ukraine is characterized by the dominating trends of forming a nonviable system of local self-government units and separating leading management structures of businesses in the settlements from social and overall economic development. The factors determining this situation are of organizational, legal, administrative, financial and territorial nature.

The most important means of transformation of a community management system is its comprehensive reform, which should be in the following areas: 1) improving community awareness of local democratic government as one of the decisive factors in the development of communities. Sequential shift towards the use of partnership approaches to decision-making, development and diversification of forms and methods of interaction with the local population, promoting the strengthening authorities' openness to the participation of local people; 2) developing of community charters on the basis of the experience of cities in the US, Germany and a number of Ukrainian cities, which is to consolidate the status of the territorial community as the subject of local government to identify and clarify the forms of participation of citizens in the implementation of a self-governing; 3) the creation of so-called "breakthrough" mechanisms at the local level, in other words rapid promotion of management systems to their upgrade and update their own zone management, extensive development of innovation management, improve identity, culture management, efficiency and effectiveness of local government; 4) formation of municipal management system to manage the local economy as a system, consolidation of interests of the community to ensure meeting the needs of the individual and social benefits; 5) introduction of information computer systems in community management that regulate database-driven processes in their economies, their transport system, municipal services and social protection; free access of all interested parties (of local life) to information resources, development and use in the practice of the local authorities of new, innovative

forms of communication with the local socio-political and financial-economic groups; 6) transformation of local government into the critical process control system for the provision of various social services; 7) while implementing the administrative reform and its components – municipal reforms – one should focus on the rationalization of management personnel due to the increase of professionalism of staff, computerization of work, improving socio-economic status of local government officials, reducing budget expenditures on municipal management, and improving work efficiency in local government.

Organization of community management development must meet the dynamics of political life in the country, the efficiency of market reforms and social trajectory vector of strategic macroeconomic system.

To reduce the destructive impact of the above-mentioned threats to democratic governance, provide crisis management of the developing areas it is necessary to facilitate both the state and local governments' activities directly towards a model of efficient municipal and regional administration.

Ensuring Ukraine's European aspirations require practical implementation of the principle of humanizing power, which tool is the establishment of effective local government as an institution of social services. The only possible way in the context of a strong Ukrainian state is a transition from declarative state policy on local governments to real practical steps to build an efficient management of territorial development based on partnership of state and local authorities and the principles of modernization.

Literature:

1. Regionalisation in Central-Eastern European counties: Bulgaria, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine. Monograph / scient. editorship by A.Krysovaty, Y.Savelyev. Berlin, 2016. 360 p.
2. Монастирський Г.Л., Савчук Д.М. Модернізаційний підхід до управління економічним розвитком громад. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія економіка та менеджмент. 2018.№ 15. С. 38-46.
3. Монастирський Г.Л., Савчук Д.М. Імплементатії економічного інструментарію муніципального менеджменту в процес забезпечення розвитку громад. Соціально-економічний розвиток регіону: сучасні реалії та перспективи: монографія / за ред. Н.І. Пилипів, В.В. Стефініна. Івано-Франківськ: Видавець МПП «ТАЛЯ», 2017. С. 351-371.
4. Monastyrskiy G. European landmarks of municipal reform of Ukraine. International security in the frame of modern global challenges 2019: Collection of research papers. Vilnius: MRU, 2019. P. 63-66.

Smihunova Olena

PhD, Associate professor

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Kharkiv, Ukraine

Minenko Sofiia

Postgraduate

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Kharkiv, Ukraine

THE ROLE OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) OF POWER AT THE REGIONAL LEVEL

Strengthening the role and significance of regions in the processes of government management of social and economic processes takes on a single head office for the development of the Ukrainian society. However, at the present stage of transformation of regional development of our country there is a whole complex of problems, which include decline of production, decrease of the standard and quality of life of the population, destruction of social infrastructure, moral and physical deterioration of objects of housing and communal services, etc.

In recent years, foreign scientific literature has paid much attention to the study of institutional and organizational interactions between the state and business in order to implement national, territorial and local socially significant projects. The scientific analysis of different forms of cooperation between the state and private companies. The public-private partnership (hereinafter referred to as PPP) its role in the regional development are one of such forms, which we see [1].

The region is the main engine of the national economic system of any state. The concept of «region» is used by different sciences to distinguish territorial parts of the state on a specific basis. For example, the encyclopaedic dictionary gives the following definition of the term region - (lat. regio - country, region) a certain territory, which has the integrity and interconnection of its constituent elements, as well as used in the meaning of the territorial unit of the state [2].

In the Law of Ukraine «On stimulating the development of regions», the term «region» is defined as – the territory of the Autonomous Republic of Crimea, region, cities of Kyiv and Sevastopol [3].

At the same time, the Concept of State Regional Policy states the following formulation of the region: “Regions are defined by the law territorial entities with a system of executive and local self-government bodies (Autonomous Republic of Crimea, region, cities of Kyiv and Sevastopol)” [4].

Foreign scientists (N.Andres, J.Delmon, B.Michael, S.Osborne) and the scientists of our country, including V. Varnavsky, L. Afanasieva,

O. Berdanova, N. Bondar, V. Vakulenko, B. Vinnytsky, V. Geyets, A. Gritsenko, B. Danylyshyn, V. Demishkan, N. Dotsenko-Bilous, K. Protsak, O. Sidunyak, A. Tkachuk, E. Cherevikov, Y. Shevchuk, P. Shylepnytsky have devoted their research to the development of public-private partnership mechanisms.

In Ukraine, the issue of regional development is under constant consideration, resulting in the adoption of normative-legal acts that regulate the principles of regional policy and regional development strategy. The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine in August 6, 2014 No. 385 approved the State strategy for regional development for the period up to 2020 (hereinafter referred to as the Strategy) [5].

The state's regional policy envisages transport and infrastructure; economic development and investment; business and regulatory environment as priority spheres of its activity.

The direct proportional dependence of the activity of the processes of finding and attracting internal resources of development at the regional and local levels to the practical implementation of national regional policy makes public-private partnership a key tool for stimulating local economic development.

In Ukraine, the application of PPP is regulated by the Law on Public-Private Partnership (dated July 1, 2010, No. 2404-VI, as last amended in October 16, 2012) and is defined as equal and mutually beneficial cooperation between the state, territorial communities in a person. relevant authorities or local self-government bodies and private investors within the framework of projects aimed at solving important socio-economic problems for the territory [6].

The law defines the main criteria that PPP projects must meet:

- 1) have a long-term character (from 5 to 50 years);
- 2) transferring some of the risks in the process of project implementation to a private partner;
- 3) have significantly higher technical and economic performance indicators than in the case of implementation without the involvement of a private partner.

The benefits of attracting financial and investment resources are provoking growing interest from the state in the development of PPP.

The practice of using the public-private partnership mechanism in the regions of Ukraine demonstrates its considerable potential for stimulating regional development. In particular, the use of PPPs is seen as an essential condition for successful implementation of National Projects.

For example, based on PPP in the framework of the National project «Energy of nature» in Odessa region solar power plants are built, with a total capacity of 220 MW.

Examples of the use of PPPs in the area of transport infrastructure are the projects of the «Lviv – Krakowiec» concession road, the «Kharkiv – Dnepropetrovsk» toll road, the Southern Trans-European Highway «West Border – Kyiv».

Nevertheless, despite the vivid examples of the use of 3P in Ukrainian regional government, there are a number of problematic areas for implementing a PPP mechanism at the local and regional level. The main problem among others, in our opinion, is the imperfection of the information mechanism, which has led to a limited awareness of the business environment about the benefits of using PPP mechanisms in the process of business development. After all, he, who knows information, owns the world!

In support of this, a reasoned example is given: in spring of 2012, the Public Private Partnership Development Program (US Agency for International Development project) released the results of a study on the level of understanding and awareness of CSR in Ukraine. The baseline survey showed that only 35% of respondents correctly understood the essence of public-private partnerships as a project based on long-term relationships between public authorities and private companies. At the same time, the lowest level of awareness is observed among entrepreneurs, the highest - among the representatives of local authorities [7].

The success of using a public-private partnership mechanism in a country's regional development depends on how effective the mechanism will be, which will ensure a «balance of interests» and coordination of actions of participants representing different spheres: government, education and science, business and non-profit sector, population.

Literature:

1. Minenko S.I., Potyshniak O.M., Rakchieiev I.Iu., (2019). *Rol publichno-pryvatnoho partnerstva u finansuvanni infrastruktturnykh proiektiv*. [The role of public - private partnerships in financing infrastructure projects]. *Visnik HNTUSG - KhNTUSG Bulletin*, no 202, pp. 292 -299.
2. Alaev Ye. B. (1983). *Social'no-ekonomicheskaya geografiya*. [Socio-economic geography]. *Ponyatijno-terminologicheskij slovar'*, Moskva, pp. 358.
3. The Verkhovna Rada Ukraine (2012). *Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv* [On stimulating the development of regions]. Retrieved from <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15>.
4. Ukaz Prezydenta Ukrainy (2001). *Kontseptsiiia derzhavnoi rehionalnoi polityky vid 25.05.2001r. № 341/2001*. [The concept of state regional policy: Approved by the Presidential Decree of May 25, 2001. № 341/2001]. Retrieved from <https://www.minregion.gov.ua/>.
5. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2019). *Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku vid 6 serpnia 2014 r. № 385*. [On Approval of the State Regional Development Strategy for the Period

- to 2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 6, 2014 No. 385]. Retrieved from <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF>.
6. Zakon Ukrainy (2019). *Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo* [On Public-Private Partnership: Law of Ukraine]. Retrieved from <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>.
7. Systema predstavnytstva interesiv sotsialnykh hrup v Ukraini: instytualizatsiia mekhanizmiv. Analitychna dopovid [System of Representation of Interests of Social Groups in Ukraine: Institutionalization of Mechanisms. Analytical report.]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/sys_predstav-5cdc3.pdf.

Piotr Paczowski

Doktorant w Katedrze Gospodarki Regionalnej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

PRIORYTETY SPOŁECZNE DLA WŁADZ LOKALNYCH

Rozwój cywilizacyjny i przemiany ustrojowe wydatnie przyczyniły się do zasadniczo innego postrzegania partycypowania w sprawowaniu władzy. Szczególnie aktualną jest kwestia włączania społeczności lokalnych w ten proces. Rzecz również w tym, że administracja publiczna /państwowa i samorządowa/ przestała już być wyłącznie biurokratyczną enklawą. Pojawił się na horyzoncie ważny, równoprawny partner w postaci społeczności lokalnej. Przejawem takiego stanu rzeczy jest to, iż obywatele coraz częściej, coraz bardziej śmiało, otwarcie i kompetentnie artykułują oczekiwania spełniania konstytucyjnej zasady służebnej roli administracji na rzecz społeczeństwa. Na szczeblu lokalnym oczekiwania te ujawnia się szczególnie wyraźnie. Obywatele chcą widzieć w urzędnikach sprawnych, kompetentnych administratorów. Przy czym jest to równoległe z coraz powszechniejszym nastawieniem lokalnej społeczności na wspólne działanie, ukierunkowane na pożądane, pozytywne zmiany.

Niezależnie od ewentualnego narażenia się na posądzenie o trywialność, za całkowicie prawdziwe można uznać stwierdzenie, że rozwój, jako zjawisko, jest efektem pozytywnych zmian. Naturalnie, jest to znaczne uproszczenie, ale niewątpliwie w poważnej mierze oddaje ducha sprawy, choć z punktu widzenia niniejszego opracowania zbyt ogólnikowe, a więc niewystarczające. Stąd też, by wprowadzić konieczne uściślenie, pomocnym okazać się powinno przytoczenie, w jaki sposób rozwój lokalny opisuje i charakteryzuje R. Broł. Twierdzi on, że rozwój lokalny to proces takich zmian, które zachodzą w mieście, gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, albo – inaczej – delimitowanym subregionie, czyli lokalnym układzie społeczno-terytorialnym

identyfikującym się specjalnymi cechami przestrzeni, gospodarki i kultury, a także lokalną preferencją potrzeb i hierarchii wartości. R. Brol definiuje rozwój lokalny jako pojęcie złożone, zaś stopień tej złożoności, twierdzi, jest wypadkową wielorakości celów, którym rozwój ma służyć, a także różnorodności działań go kształtujących. W skali lokalnej identyfikacja rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego jest szczególnie skomplikowana, dlatego że gmina funkcjonuje i rozwija się, stanowiąc jednocześnie integralną część większej całości. Korzysta bowiem z dóbr i usług powstałych na innych terenach, dostarczając przy tym swe produkty na rzecz otoczenia oraz wchłania fundusze, które pochodzą z zewnątrz, a własne środki przekazuje na inne obszary. Zaprezentowany wywód jest świadectwem na to, iż mamy do czynienia z poważną trudnością w jednoznacznym sprecyzowaniu pojęcia „rozwój w skali lokalnej”. Ograniczając jednak to pojęcie do zasadniczych sfer gminy, a zatem do lokalnej społeczności, lokalnej gospodarki, a także do lokalnego ekosystemu R. Brol dochodzi do konkluzji, że o rozwoju lokalnym mówić można wtedy, gdy zharmonizowane i systematyczne działanie lokalnej społeczności, władzy lokalnej oraz pozostałych podmiotów funkcjonujących w gminie zmierza do kreowania i poprawy istniejących walorów użytkowych gminy, tworzenia korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki przy jednoczesnym zapewnieniu ładu przestrzennego i ekologicznego. Efektem rozwoju lokalnego jest proces pojawiania się na poziomie gminy nowych wartości, a są nimi nowe firmy z miejscami pracy, nowe dobra i usługi, które zaspokajają lokalny popyt.

Rozwój lokalny ujawnia się w strukturze gospodarki lokalnej, na którą składają się jednostki gospodarcze, gospodarstwa domowe, lokalne instytucje, władze samorządowe. Oczywiście zatem jest, iż w procesie rozwoju lokalnego pomiędzy kreatorami lokalnego systemu społecznego, gospodarczego i przestrzennego uwidaczniają się liczne i rozmaite relacje o charakterze przyczynowo-skutkowym. Wynikają one z powiązań przestrzennych, lokalnej polityki gospodarczej, współpracy, kooperacji, wymiany dóbr i usług, wspólnoty infrastrukturalnej, uczestnictwa w lokalnym rynku pracy. Ale źródło swoje mają również w potrzebach i chęciach organizowania czasu wolnego: np. rekreacji, czynnym oraz biernym udziale w działalności sportowej, zainteresowaniach pozazawodowych itp., itd.

Rozwój lokalny, uznawany za kategorię społeczno-ekonomiczną – jakkolwiek nie całkiem nową, w Polsce nie ma jednak szczególnie długiej tradycji, choć literatura w tym względzie jest całkiem bogata. Nie o teorię tu wszak idzie, ale o praktykę. Ta jednak pokazuje, że rozwój lokalny przez długi czas nie był traktowany z należyтым zrozumieniem, wręcz peryferyjnie. Chociaż, bez wątpienia, zasługuje na zdecydowanie większe zainteresowanie i uczestniczenie w nim praktyków gospodarczych, samorządowych, a także społecznych. Mimo wszystko niewystarczająca, bywa, świadomość społeczna,

a przy braku umiejętności korzystania z szans rozwojowych kładzie się poważnym cieniem na jakże pożądane zjawisko rozwoju lokalnego. Szkoda, bo uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego stanowi nie tylko niezbywalne prawo, ale także konieczność i obowiązek społeczności lokalnej.

Współczesna gospodarka charakteryzuje się tym, że zmniejszeniu ulegają możliwości odgrywania przez władze publiczne roli państwa opiekuńczego. Wzrasta za to rola wszelkiego rodzaju organizacji obywatelskich, które - zaliczane do tzw. sektora trzeciego – nazywane są organizacjami pozarządowymi. Zdaniem Z. Strzeleckiego, osiągnięcie trwałych rezultatów rozwoju jest bardzo wątpliwe bez współpracy zasadniczych struktur organizacyjno-instytucjonalnych, tzn.:

- władz publicznych,
- lokalnej społeczności,
- lokalnych przedsiębiorców,
- organizacji pozarządowych w szerokim rozumieniu.

Na uwagę przy tym zasługuje fakt, że rozwijanie się sektora trzeciego to cywilizacyjna riposta na ułomności i różnego rodzaju niewydolności władz publicznych. Organizacje zaliczane do owego sektora wpływają na innowacyjność postaw ludzi sprawujących władzę publiczną, zastępując częstokroć tę władzę w wypełnianiu niektórych funkcji, będąc bliżej rynkowych realiów. Wg Z. Strzeleckiego od tego procesu nie ma już odwrotu, bowiem immamentną cechą współczesnej rozwiniętej gospodarki rynkowej jest obywatelski jej charakter. Istota rzeczy polega na tym, że tzw. społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się dobrym zorganizowaniem, umiejętnością wewnętrznego organizowania się na rzecz zaspokajania swych potrzeb.

Partycypacja społeczna w przebiegu spraw publicznych, w tym także na rzecz rozwoju na poziomie lokalnym jest, niewątpliwie, jedną z najistotniejszych cech wspólnego społeczeństwa. Do czynienia z nią mamy w rozmaitych sferach zarządzania: jednostkami administracji publicznej, wspólnotami samorządowymi, czy też w obszarze rozwoju przedsiębiorczości.

Literatura:

1. Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym: studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
2. Paczowski P., Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym na rzecz rozwoju lokalnego [w] Laskowski P. [red.] Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Prace Naukowe t. 33, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2015.
3. Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Ostapchuk Viktoriia

Ph.D in Economics

Ternopil City Council

Ternopil, Ukraine

FINANCIAL DECENTRALIZATION AS A BASIC OF THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

The systemic crisis in the sphere of socio-economic development of territories is a consequence of the lack of a modern management mechanism for the development of territorial communities, which is based on the corresponding development programs.

Despite the depth of studying of these scientific studies, the financial aspects of developing programs for the innovative development of territories in the conditions of financial independence of local government bodies require detailed consideration. Focused attention of researchers on the problems of management of territorial development. Attracted attention to the necessity of creating a mechanism for funding work on the development of relevant programs. It is determined that without such mechanism it is impossible to create and effectively implement territorial development programs at all levels of the administrative-territorial system of the country. All elements of the process of territorial development programming that are in need of financing are considered and which should be considered such a separate cost items of the corresponding estimate [1].

The market transformations taking place in Ukraine require new approaches to the formation of the state policy of regional development and reform. Financial decentralization is one of the fundamental conditions for the independence and viability of local authorities. Decentralization of decision-making processes increases the opportunities for local authorities to participate in the development of their own territory, contributes to the efficient provision of public services, etc. The substantiation of theoretical and methodological foundations for improving the process of financial decentralization in the context of territorial development is an urgent task of modern financial science.

Decentralization should be considered as a political and legal regime was proposed, for which competence and responsibility for the spatial and socio-economic development of the territory or community is transferred from the state governing body to the local self-government body. Such a justification allows us to understand by this term a coherent management tool that contributes to the achievement of the goals set, in particular obtaining of a greater number of rights, responsibilities, competencies of the management body.

In today's conditions decentralization is a key reform for creating capable territorial communities and regional development of Ukraine. The emphasis is on reforming inter-budgetary relations in the context of encouraging local communities to pump up their budgets more efficiently, switching to self-financing and saving their spending in a cost-effective manner.

The united territorial communities are able to solve their own issues of local importance and their ability to be responsible for decisions made. This suggests that the process of financial decentralization in Ukraine can lead to an increase in the number of united communities, greater and better use of funds for the needs of certain territories. The communities with a larger number of inhabitants have more financial potential than those with a population of less than 5 thousand persons.

The main source of revenues to local budgets is the personal income tax, that is why each city (village, community, council) should be interested in increasing the population, increasing the number of officially employed persons, increasing the number of business entities, as well as increasing their financial wealth, which will allow to generate more revenues for local budgets in the future [2].

In this way, through the process of financial decentralization, communities are taking responsibility for the well-being of the population and favourable conditions for doing business, managing available sources of funding and seeking new tools for effective development. This requires a new look at a long-term community development strategy and the search for appropriate sources of funding that will allow territories to compete for their choice of place of residence, not only within Ukraine but globally.

Literature:

1. Demianyshyna O.A., Nedbalyuk O.P., Stanislavchuk N.O. Financial aspects of the program of innovation development of territories in conditions of decentralization. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 3. № 26. P. 151-161.
2. Ostapchuk V.O. Fiscal aspects of countering the shadow economy in Ukraine. Economic and Law Paradigm of Modern Society. 2018. Issue 2. P. 24-31.

INTERNATIONAL TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Омельчук Олег

Доктор юридичних наук, професор
Хмельницький університет управління і права
м. Хмельницький, Україна

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Трансформаційні процеси, глобалізаційні ризики та загрози туристичної сфери формують потребу у ґрунтовному дослідженні та імплементації дієвих механізмів захисту прав та безпеки туристів. Дослідження актуальних аспектів правового регулювання туристичної діяльності в міжнародному вимірі дозволить виявити та акумулювати ефективні правові норми зарубіжних країн, які доцільно використовувати в державному управлінні туристичною діяльністю в Україні.

Поряд з цим, системний, своєчасний та цілеспрямований вплив державної влади на туристичну галузь нині стає невід'ємним фактором створення сприятливих умов для піднесення економіки країни. Туризм, по суті, виявляється специфічним показником ступеня державної участі в економіці, тому що сприяючи туристичній діяльності, держава може ефективно стимулювати її швидкий розвиток. Важливу роль у процесі регулювання відіграє ефективність застосування чинного законодавства уповноваженими органами державної влади, зокрема об'єктивність та своєчасність обраних ними способів впливу на суб'єктів туристичного ринку.

Аналізуючи роль держави в організації й розвитку туристичної діяльності в різних країнах світу, можна виділити три типи моделей державної участі в нормативно-правовому регулюванні цієї важливої складової національної економіки [1].

Перша модель припускає відсутність центральної державної туристичної адміністрації, всі питання вирішуються на місцях на засадах та принципах ринкової «самоорганізації». Урядові органи використовують таку модель у тих випадках, коли туризм національній економіці взагалі не дуже потрібний, або коли суб'єкти туристичного ринку займають сильні позиції, тобто здатні вирішувати свої проблеми без державної участі. Подібна модель управління індустрією туризму прийнята в США

після того, як в 1997 р. була ліквідована державна структура U.S. Travel and Tourism Administration (USTTA), що відповідала за розвиток туризму в країні.

Друга модель передбачає наявність сильного й авторитетного центрального органу – міністерства, що контролює діяльність усіх підприємств туристичної галузі в країні. Для її реалізації потрібні відповідні умови, а саме: значні фінансові вкладення в туристичну індустрію: зокрема у рекламну й маркетингову діяльність, інвестування в туристичну інфраструктуру тощо. Подібна модель організації управління туристичною індустрією діє в Єгипті, Мексиці, Тунісі, Туреччині та інших країнах, для яких туризм є одним з основних джерел валютних надходжень у бюджет.

Третя модель переважає в розвинених європейських державах. У країнах, де використовується така модель, питання розвитку туристичної діяльності в країні вирішуються в «надрах» певного багатогалузевого міністерства на рівні відповідного галузевого підрозділу. При цьому підрозділ даного міністерства, що відповідає за розвиток туризму в країні, здійснює свою діяльність у двох напрямках: вирішує або регламентує загальні питання державного регулювання (розробка нормативно-правової бази, координація діяльності регіональної представницької й виконавчої влади, міжнародне співробітництво на міждержавному рівні, збирання й обробка статистичної інформації тощо) та спрямовує й координує маркетингову діяльність (участь у виставках і міжнародних об'єднаннях у туристичній сфері, управління туристичними представництвами своєї країни за кордоном тощо) [2].

Для прикладу зазначимо, що у Німеччині під договором про туристичне обслуговування розуміється угода, згідно з якою підприємством надаються комбіновані послуги з перевезення та розміщення. Всі суб'єкти туристичного бізнесу в Німеччині розглядаються у якості туроператорів, які гарантують та відповідають за певні результати подорожі. Такі країни як Франція, Данія, Швеція та інші не визначають конкретні положення таких договорів, звертаючи увагу в своєму законодавстві тільки на несумлінні умови їх виконання.

За даними Всесвітньої туристичної організації, законодавчі акти з регулювання туристичної діяльності вже прийняті у 120 країнах світу. Вони спрямовані на визначення державних завдань у сфері туризму, засобів їх досягнення, упорядкування туристичних формальностей, зменшення ризиків під час подорожей, інтенсифікацію розвитку туристичної індустрії, регулювання відносин між виробниками і споживачами туристичних послуг, а також на інші важливі цілі та завдання, розв'язання яких неможливе без існування спеціального туристичного законодавства.

На національному рівні у США діє Office of travel and tourism industries (ОТТІ), який створює сприятливий бізнес клімат для розвитку в сфери подорожей і туризму за рахунок зниження інституційних бар'єрів для туризму, реалізує маркетингову стратегію, забезпечує офіційну статистику подорожей і туризму, а також координує зусилля всієї федеральних органів в рамках Ради політики в галузі туризму [3]. Управління працює для підвищення міжнародної конкурентоспроможності США в індустрії подорожей і туризму та збільшення експорту, створюючи тим самим США зайнятості та економічного зростання за рахунок: статистичної системи для оцінки економічного внеску галузі; виконання заходів для прогнозування та розширення експорту послуг; розвитку і управління туристичною політикою, формуванням стратегії та пропаганди туризму; технічної допомога для розширення експорту (міжнародний туризм) і допомоги у внутрішньому економічному розвитку галузі [4].

У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни. Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення інформації тощо.

Функціонування туризму як специфічної галузі національної економіки базується на виробництві та споживанні туристичного продукту, що дає змогу зробити висновок про об'єктивне існування ринку туристичних послуг.

Механізми державного регулювання туристичною галуззю є складною, штучно створеною системою з визначеною структурою та взаємозв'язками. Адміністративний механізм державного регулювання туристичної галузі пронизує усі відносини у сфері державного регулювання і є сукупністю прийомів впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загально-організаційних принципів управління. Механізми державного регулювання туристичною галуззю повинні функціонувати так, щоб створювати сприятливе середовище для розвитку туризму в регіонах України.

Література:

1. Козловський Є.В., Булгакова Н.В. Законодавче забезпечення туристичної діяльності в іноземних державах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_4_9

2. Козловський Є. В. Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні. URL: <http://www.academy.gov.ua/ej/ej1/txts/KOZLOVSKIY.htm>.
3. Опанасюк Н.А., Туник О.М. Правове та державне регулювання туризму у США. United States of America in the modern world: politics, economics, law, society. Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка. Матеріали видано за підтримки Українського Фулбрайтівського кола, Програми імені Фулбрайта в Україні, Інституту міжнародної освіти (США), 2015, С. 458-461.
4. Office of travel and tourism industries (ОТТИ). URL: <http://travel.trade.gov/>

Завідна Людмила

Доктор економічних наук, доцент
Ужгородський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
м. Ужгород, Україна

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Умовою життєздатності підприємства та його фінансової стабільності у сьогоднішньому посиленому конкурентному тиску на ринкових суб'єктів служить саме фінансова стійкість, яка є основним індикатором економічного розвитку підприємства [1, с. 240].

Фінансова стійкість – це здатність підприємства функціонувати й розвиватись, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у змінному внутрішньому і зовнішньому середовищі, яка виступає гарантом його постійної платоспроможності й інвестиційної привабливості у межах допустимого рівня ризику [2, с. 505] та відображає стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їхнього використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції (послуг).

Кожне підприємство повинно визначити межу своєї фінансової стійкості. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних активів спроможне забезпечити запаси, не допустити невинуватого кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями. Недостатня фінансова стабільність підприємства може призвести до його неплатоспроможності, а надмірна – сприяти створенню «надлишку» запасів та резервів, що стане причиною збільшення вартості їх утримання, недоотримання прибутку та гальмування темпів економічного розвитку підприємства [1, с. 257; 3].

Найбільш повну картину ситуації на підприємстві можна отримати лише шляхом діагностики фінансового стану, яка дасть можливість оцінити сильні сторони та проблемні місця підприємства і зробити рекомендації на майбутнє.

Здійснений аналіз фінансової стійкості підприємств готельного господарства за 2015-2019 рр. (табл. 1) та їх порівняння з показниками конкурентів дозволяє робити обґрунтовані висновки як про розвиток підприємств, так і про їх ринковий статус.

Таблиця 1

Показники фінансової стійкості підприємств готельного господарства за 2015-2019 рр.

№ пор.	Підприємство	Рік	Показник				
			Коеф. автономії (платоспроможності)	Коеф. маневреності власних коштів	Коеф. фінансового левериджу (співвідн. позикових і власних коштів)	Коеф. фінансової стійкості (співвідн. власного і залученого капіталу)	Коеф. фінансової залежності (відношення активів до власного капіталу)
1	ПрАТ «Президент-готель»	2019	0,99	0,16	0,01	101,95	1,01
		2018	0,98	0,06	0,02	64,80	1,02
		2017	0,99	0,12	0,01	76,52	1,01
		2016	0,98	0,20	0,02	63,02	1,02
		2015	0,98	0,21	0,02	54,53	1,02
2	ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»	2019	0,97	0,00	0,04	27,65	1,04
		2018	0,97	0,01	0,03	29,87	1,03
		2017	0,98	0,02	0,02	44,14	1,02
		2016	0,97	0,04	0,03	38,85	1,03
		2015	0,97	0,04	0,03	38,61	1,03
3	ПрАТ «Готель Україна»	2019	-0,41	2,48	-2,13	-0,28	-1,33
		2018	-0,62	2,45	-2,61	-0,38	-1,61
		2017	-0,74	2,23	-2,35	-0,43	-1,35
		2016	-0,72	2,26	-2,39	-0,42	-1,39
		2015	-0,68	2,34	-2,48	-0,40	-1,48
4	ПАТ «Готель «Поділля»	2019	0,81	-0,16	0,23	4,28	1,23
		2018	0,67	-0,29	0,49	2,04	1,49
		2017	0,83	-0,12	0,20	5,00	1,20
		2016	0,72	-0,21	0,39	2,53	1,39
		2015	0,64	-0,28	0,57	1,76	1,57

Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємств

Як свідчать дані табл. 1, середньострокова стійкість підприємств готельного господарства у 2015-2016 рр. була низькою, оскільки суттєво збільшились: період обігу оборотних активів, товарно-матеріальні запаси,

тривалість операційного циклу, тобто періоду з моменту вкладання коштів у товарні запаси до отримання виручки від їх продажу тощо. Все це уповільнює і стримує розвиток підприємств сфери готельних послуг.

Аналіз показників вказує на суттєве збільшення строку погашення кредиторської заборгованості по всім підприємствам готельного господарства, що призвело до погіршення їх взаємин з постачальниками і відповідним чином позначилось на результатах діяльності та розвитку. Однією з причин для розгортання процесів нарощення кредиторської та дебіторської заборгованостей, а також скорочення обігових коштів у підприємствах готельного господарства, стало несвоєчасне виконання зобов'язань як по розрахунку з постачальниками, так і по отриманню боргів від замовників, значне зростання витрат загальної частки доходу (виручки) від реалізації продукції (послуг), що безпосередньо призвело до зростання ціни на пропоновані послуги підприємств готельного господарства і, як наслідок, падіння попиту.

Низькі та негативні значення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами показують, що власних коштів підприємств вистачає тільки на формування необоротних активів, а оборотні активи, як правило, сформовані за рахунок короткострокових зобов'язань. Рівень виробничого потенціалу всередині галузі не однаковий.

На підставі проведеного аналізу та отриманих результатів дослідження робимо висновок, що на ринку сьогодні налічується немало підприємств готельного господарства, які є малоцінними для своїх власників, а отже, рішення щодо вкладення коштів у їх подальший розвиток може бути негативним, якщо для нього немає ніяких інших прихованих причин.

На основі використання системи фінансового аналізу багатофакторної моделі Дюпон здійснимо оцінку економічного зростання підприємства готельного господарства за 2015-2019 рр. (див. табл. 2). *Економічне зростання підприємства* – це показник того максимуму зростання в продажах (послугах), якого може досягти підприємство при збереженні пропорцій свого фінансового стану [4-6].

Дані табл. 2 показують, що за досліджений період по підприємствам ПрАТ «Президент-готель» та ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» спостерігається збільшення показника економічного зростання. У ПрАТ «Готель Україна» незважаючи на його від'ємні результати у 2015-2018 рр. темп економічного зростання у 2019 році склав понад 52%, тобто є всі перспективи стати прибутковим підприємством.

Пріоритети підприємств готельного господарства з урахуванням усіх основних коефіцієнтів оцінки фінансового стану мають таку послідовність: лідер – ПрАТ «Президент-готель», аутсайдер – ПрАТ «Готель Україна».

Динаміка економічного зростання підприємств на основі багатofакторної моделі Дюпон

Економічне зростання (SG) (спад) підприємства	Підприємство												
<table border="1"> <tr><th>Рік</th><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr> <tr><th>SG</th><td>1,363</td><td>2,317</td><td>2,392</td><td>3,054</td><td>4,269</td></tr> </table>	Рік	2015	2016	2017	2018	2019	SG	1,363	2,317	2,392	3,054	4,269	ПрАТ «Президент-готель»
Рік	2015	2016	2017	2018	2019								
SG	1,363	2,317	2,392	3,054	4,269								
<table border="1"> <tr><th>Рік</th><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr> <tr><th>SG</th><td>2,903</td><td>1,73</td><td>0,991</td><td>1,884</td><td>2,249</td></tr> </table>	Рік	2015	2016	2017	2018	2019	SG	2,903	1,73	0,991	1,884	2,249	ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
Рік	2015	2016	2017	2018	2019								
SG	2,903	1,73	0,991	1,884	2,249								
<table border="1"> <tr><th>Рік</th><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr> <tr><th>SG</th><td>-39,738</td><td>-7,924</td><td>-4,362</td><td>-1,884</td><td>0,88</td></tr> </table>	Рік	2015	2016	2017	2018	2019	SG	-39,738	-7,924	-4,362	-1,884	0,88	ПрАТ «Готель Україна»
Рік	2015	2016	2017	2018	2019								
SG	-39,738	-7,924	-4,362	-1,884	0,88								
<table border="1"> <tr><th>Рік</th><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr> <tr><th>SG</th><td>0,01</td><td>6,79</td><td>0,67</td><td>2,58</td><td>0,25</td></tr> </table>	Рік	2015	2016	2017	2018	2019	SG	0,01	6,79	0,67	2,58	0,25	ПАТ «Готель «Поділля»
Рік	2015	2016	2017	2018	2019								
SG	0,01	6,79	0,67	2,58	0,25								

Джерело: побудовано на основі даних звітності підприємств.

Отже, за допомогою системи фінансового аналізу та застосування багатofакторної моделі Дюпон здійснено оцінку економічного зростання підприємств готельного господарства та визначено ефективність їх фінансової та виробничої діяльності, що дало можливість визначити темп економічного розвитку підприємств. Отримані результати ранжування дозволили розмістити підприємства готельного господарства за спаданням рівня їх фінансової стійкості, виділити лідерів та аутсайдерів, що дасть нам можливість відповідно до їх цілей запропонувати альтернативну стратегію розвитку.

З метою подолання фінансової нестійкості підприємств та зміцнення конкурентоспроможності доцільним є використання комплексного підходу до вдосконалення управління фінансами, основною спрямованістю якого є у короткостроковій перспективі усунення проявів

неплатоспроможності у разі втрати конкурентних переваг; у середньостроковій - усунення причин, що генерують неплатоспроможність та адаптацію до умов діяльності в конкурентному середовищі; у довгостроковій - забезпечення фінансової стійкості підприємства до впливу зовнішніх факторів конкурентного середовища.

Література:

1. Завідна Л. Д. Готельний бізнес : стратегії розвитку : монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 600 с.
2. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підруч. 7-е вид., випр. Мн.: Нове видавництво 2013. 704 с.
3. Завідна Л. Д. Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2018. 39 с.
4. The benefits of a hotel risk assessment. Retrieved from. URL: <https://ehotelier.com/insights/2014/05/28/the-benefits-of-a-hotel-risk-assessment>.
5. The DuPont System of Analysis. URL: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/dupont-analysis/>
6. Многофакторная модель Дюпон анализа эффективности деятельности компании. URL: https://www.cfin.ru/press/afa/97_3_219-232.pdf

Tutaj Jerzy

Dr, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania
Wydziału Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Polska

Pawliszczy Dariusz

Dr inż., Wójt Gminy Gromadka, Polska

Morozowska Liudmyła

Dr filozofii, Katedra Języków Obcych Uniwersytetu w Tarnopolu
Tarnopol, Ukraina

MYŚL STRATEGICZNA W GMINIE: ASPEKTY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRZESTRZENNO-TURYSTYCZNE

Wraz z reformą samorządową w 1990 roku Polska nie tylko weszła na drogę decentralizacji władzy państwowej, ale też pozwoliła pojawić się tysiącom gospodarzom na swoich terenach. Jednostki administracji stały się dostawcami usług publicznych w szerokim sensie, od działań regulacyjnych w ramach swoich kompetencji, poprzez podejmowanie decyzji administracyjnych, po tworzenie i realizację programów zaspokojenia potrzeb publicznych w swoim obszarze i na swoim terenie [1]. Rolą samorządów terytorialnych jest wykonywanie zadań publicznych, inicjowanie działania na rzecz rozwoju lokalnego w oparciu o swoje ustawowe kompetencje i pozostające w jego gestii zasoby ludzkie i materialne. Ważnym zadaniem kierujących społecznościami lokalnym jest zintegrowanie mieszkańców wokół działań na rzecz rozwoju. Polityka rozwoju realizowana na terenie jednostek samorządu terytorialnego to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych w celu: zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno - gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej [2]. Obszarami tematycznymi polityki rozwoju są: ochrona środowiska, ochrona zdrowia, promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, rozwój kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, rozwój obszarów wiejskich, rozwój nauki i zwiększenia innowacyjności gospodarki, rozwój zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych, rozwój zasobów ludzkich, stymulowania powstawania nowych miejsc pracy, tworzenie i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej, wspieranie i unowocześnianie instytucji państwa, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększanie konkurencyjności gospodarki. Zapisy ustawy o rozwoju mówią, że politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju. Strategie rozwoju opracowują podmioty prowadzące politykę rozwoju czyli: Rada Ministrów, Samorząd województwa, Samorząd powiatowy i gminny [3].

Posiadanie dokumentu Strategia Rozwoju Gmin nie wynika z obowiązku ustawowego. Jednak zdecydowana większość gmin posiada ten dokument strategiczny, który jest nie tylko przydatny w procesie zarządzania gminą ale jest ważnym elementem aktywizującym lokalną społeczność. Zarządzanie gminą czy powiatem nie może sprowadzać się do alokacji zasobów, ale musi być ukierunkowana na rozwój lokalny [4]. Jak podkreśla Ziółkowski: „Gminy to złożone i trudne do zarządzania organizacje, działają w szybko zmieniających się i często nieprzewidywalnych warunkach związanych z ich otoczeniem. Tworzą one uwarunkowania zewnętrzne w postaci zestawu szans i zagrożeń dla ich dalszego rozwoju. Właśnie przez profesjonalne zarządzanie można zwiększyć ich zdolność adaptacyjną do tych warunków” [5].

Nadchodzący nowy okres programowania środków Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność odpowiedniego dostosowania polskiego systemu prowadzenia polityki rozwoju. Obecnie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on m.in. rozwiązania na rzecz integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, nowe mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych oraz zmiany umożliwiające przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027. Na poziomie lokalnym wprowadzono, strategię rozwoju ponadlokalnego oraz strategię rozwoju gminy, łączące sferę społeczno-gospodarczą i przestrzenną. Strategia rozwoju ponadlokalnego będzie odpowiedzią na potrzebę wspólnego planowania rozwoju w obrębie kilku gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie, co ma być przydatne w pozyskiwaniu funduszy unijnych i wdrażaniu projektów. Ważnym rozwiązaniem będzie ukierunkowanie dokumentów strategicznych oraz realizujących je instrumentów sektorowych na obszary wymagające wsparcia – obszary strategicznej interwencji. W przyjętej przez rząd nowelizacji dodano także mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych pomiędzy samorządami: kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne, które będą mogły być zawierane pomiędzy rządem, a samorządami. Zaproponowane zmiany umożliwią również przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją realizujących. To pierwszy etap nowelizacji, kolejny ma być przeprowadzony po 2025 roku. Ustawa zmieni m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska. W perspektywie roku 2020+ należy przygotować samorząd terytorialny do kreowania rozwoju prowadzącego do zwiększenia samodzielności finansowej jednostki. Efektywna polityka samorządowa powinna być oparta o racjonalne inwestowanie w podstawy dla wzrostu lokalnej bazy dochodowej i prowadzić do trwałego wzrostu dochodów własnych jednostki.

Główną metodą w dążeniu do sformułowania ogólnego celu i celów rozwoju terytorium jest metoda iteracji, czyli stopniowe przybliżanie krok po kroku. Tak więc scenariusz bazowy, inercyjny, stał się podstawą do stworzenia racjonalnego scenariusza rozwoju, pod warunkiem uwzględnienia nowych czynników wpływu na trajektorię rozwoju utworzonych przez istniejący krajobraz społeczno-gospodarczy. Te hipotetyczne czynniki wpływu są pierwszym przybliżeniem systemu celów i założeń Strategii jako aktywnych działań władz lokalnych, a ostatecznym celem scenariusza jest strategiczna wizja miasta z perspektywy strategicznej.

Stabilność polityczna pozostaje istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność terytorium. Może to poprawić lub osłabić ogólny wizerunek regionu, a w rezultacie wpłynąć na stabilność gospodarczą lub, powiedzmy, atrakcyjność ekonomiczną określonego terytorium.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późn. zm. (Dz.U.1990, Nr 16, poz. 95) i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym z późn. zm. (Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 578).
2. Musioł-Urbańczyk, Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego, Zeszyty Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i zarządzanie, nr 109, 2015, s. 35-37.
3. Wyczarska, Miejsce i rola strategii rozwoju w systemie planowania regionalnego w Polsce, s. 2-4.
4. M. Ziółkowski, Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2000, s.7.
5. M. Ziółkowski, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, w; Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, R LXXVII, zeszyt 1 – 2015, s.145-146.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Podpisano do druku w kwietniu 2020 r

Nakład: 100 egz.

Papier offset, kl. III, 80 g

Numer rejestracyjny: 55/2020

GMINA GROMADKA

Adres:

59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9

tel. 75 738 23 48